

REVUE FULBRIGHT-AFRIQUE
VOL. 1 N° 3 MARS 2026

ISBN 9782493659064

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

Revue FULBRIGHT-AFRIQUE

VOL. 1 N° 3 MARS 2026

-REVUE-

Fulbright
AFRIQUE

VOL. 1 N° 3 MARS 2026

Tome 1:
Lettres, Langues, Arts & Education

COORDONNÉE PAR
LETICIA N. S. MADOUNGOU ÉP. NZÉ &
VIRGINIE OMOUSSA
UNIVERSITÉ OMAR BONGO, LIBREVILLE

ISBN 9782493659064

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ,
22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Revue Fulbright - Afrique _ Mars 2026

Revue Fulbright-Afrique

Vol 1 N° 3 Mars 2026

ISBN : 9782493659064

**EFUA EDITIONS
(Editions Francophones Universitaires
D'Afrique)**

Revue Fulbright-Afrique

TOME 1 : Lettres, Langues, Arts &
Education.

MAISON D'EDITION

La revue Fulbright- Afrique édite ses Volumes chez les Editions Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHÉANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'Appel : Décembre 2025

Soumission des textes : 30 Janvier 2026

Retour des corrigés : 20 Février 2026

Parution : Mars 2026

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: acarefrevue.publications@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique et de Lecture

- Firmin IBOUANGAMOUSSOUNDA, Université Omar Bongo
- Virginie OMPOUSSA, Université Omar Bongo
- Aline Joëlle LEMBE BEKALE, Université Omar Bongo
- Poliny NDONG BEKA II, Université Omar Bongo
- Marius MASSALA MBINZOUKOU, Université Omar Bongo
- Linda Joëlle BADJINA ENGOMBENGANI, CENAREST
- Pacôme TSAMOYE, GREDS/ CENAREST
- Léonilde Chancia NYINGUEMA NDONG, Université Omar Bongo
- Euloge MAKITA-IKOUAYA, Université Omar Bongo
- Olivia BINGANGA, Université Omar Bongo
- Dany Daniel BEKALE, Université Omar Bongo
- Leticia Nathalie SELLO MADOUNGOU ép. NZE, Université Omar Bongo
- Hygin Bellarmin ELENGA, université Marien Ngouabi de Brazzaville
- Yvon Rock Ghislain ALONGO, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
- Ida Rose PANDI née MABIALA, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

- Yélian Constant AGUESSY, Université de Parakou- Bénin**
- Norbert AGOINON, Université de Parakou - Bénin**
- Kintossou Armand ADJAGBO, Université de Parakou - Bénin**
- Ayouba LAWANI, Université de Parakou- Bénin**

Sommaire

FACTEURS FAVORISANT L'EXPOSITION AUX ECRANS CHEZ LES ENFANTS AGES DE 3 A 12 ANS DU GROUPE SCOLAIRE AYEWA (ABIDJAN, COTE D'IVOIRE) _ AMICHIA Affibè Worla et Al (Côte d'Ivoire)-----11

LE SYSTEME IFÁ : UN OUTIL PRIVILEGIE DE LA RECHERCHE IDENTITAIRE SCIENTIFIQUE _ BABADOUDOU Latundé & DENON Barnabé (Benin)-----35

PRATIQUE, OBSERVATION DES COMPORTEMENTS ET FACTEURS INFLUENÇANT L'UTILISATION DES PROTECTIONS AUDITIVES CHEZ DES ETUDIANTS DE L'UNIVERSITE POLYTECHNIQUE MAN _ DIAKITE Abdoul Wahaby et Al (Côte d'Ivoire)-----70

L'EXPRESSION STYLISTIQUE DU TEMPS ET DE L'ESPACE DANS UN PASSAGE DE LES SOLEILS DE L'INDEPENDANCES D'AHMADOU KOUROUMA _ Julien TAHA (Côte d'Ivoire) ----113

CONSTRUCTION DE LA RESILIENCE À PARTIR DE LA MOTIVATION CHEZ DES ÉLÈVES VULNÉRABLES ISSUS DE LA RECOMPOSITION FAMILIALE AU LYCÉE MODERNE 1 ABOBO _ KOUADIO N'GUESSAN JOSEPHINE Epouse OGOFFOU et Al (Côte d'Ivoire)-----139

DEVIATION SEMANTIQUE DES MOTS EN KOULANGO _ Mahamadou Ouattara (Côte d'Ivoire)-----175

**LA FRANCOPHONIE ENTRE FONCTIONNALISME ET
INTERGOUVERNEMENTALISME _ MBEGUELE Paul Amour
Destin (Cameroun) -----186**

**TYPOLOGIE DE LA TEMPORALITE MODERNE CHEZ
APOLLINAIRE, UNE ESTHETIQUE PLURIELLE _ TRAORE
Bakary (Côte d'Ivoire) -----235**

**LA MERONYMIE ET DESIGNATION REFERENTIELLE DANS
LES TEXTES NARRATIFS : CAS DE LES SOLEILS DES
INDEPENDANCES DE AHMADOU KOUROUMA ET LA GREVE
DES BATTU DE AMINATA SOW FALL _ YEO YOH ASSETOU
(Côte d'Ivoire) -----253**

LISTE DES AUTEURS

AMICHIA Affibè Worja, BANG-NDZANG Leysie Blaine
& **KOUAME Atta**, *Université Félix Houphouët-Boigny/Côte d'Ivoire*, amich_worja@live.fr

BABADOUDOU Latundé & DENON Barnabé, *Université d'Abomey Calavi/ Bénin*, babadoudoulatunde@gmail.com

DIAKITE Abdoul Wahaby, KOUASSI Kouamé Pascal & AGOSSOU Kouakou Mathias, *Université Polytechnique de Man/ Côte d'Ivoire*, agossouakm@yahoo.fr

Julien TAHA, *École Normale Supérieure d'Abidjan/ Côte d'Ivoire*, tahajulien74@gmail.com

KOUADIO N'GUESSAN JOSEPHINE Epouse OGOFFOU, MENZAN KOUAKOU RODOLPHE, N'TAIN YEMOU JEANNE & KOUDOU OPADOU, *Université Alassane Ouattara Bouaké & Ecole Normale Supérieure - Abidjan/ Côte d'Ivoire*, ogojosee@yahoo.fr, <https://orcid.org/0009-0004-0089-7660> & opakoudou@yahoo.fr

Mahamadou Ouattara, *Université Peleforo Gon Coulibaly/Côte d'Ivoire*, mahamadououattara927@yahoo.fr

MBEGUELE Paul Amour Destin, *Université de Bertoua /Cameroun*, mpaulamourdestin@yahoo.fr

TRAORE Bakary, *Université Félix Houphouët Boigny/Côte d'Ivoire*, traorebakaryufhbgmail.com

YEO YOH ASSETOU, *Université Alassane Ouattara /Côte d'Ivoire*, assetouyeo99@gmail.com

FACTEURS FAVORISANT L'EXPOSITION AUX ECRANS CHEZ LES ENFANTS AGES DE 3 A 12 ANS DU GROUPE SCOLAIRE AYEWA (ABIDJAN, COTE D'IVOIRE)

AMICHIA Affibè Worla

Université Félix Houphouët-Boigny

BANG-NDZANG Leysie Blaine

Université Félix Houphouët-Boigny

KOUAME Atta

Université Félix Houphouët-Boigny

Résumé

L'essor des technologies numériques a transformé les modes de vie et exposé très tôt les enfants aux écrans. Cette étude décrit les facteurs favorisant cette exposition chez les enfants de 3 à 12 ans du Groupe scolaire AYEWA (Yopougon-Abidjan). Une approche quantitative a été utilisée, combinant observation directe et questionnaire auprès de 174 élèves et 100 parents.

Les résultats montrent une forte accessibilité aux écrans, dominée par la télévision (96,3 %). De plus, 83,3 % des enfants disposent d'écrans personnels (smartphones, tablettes, consoles, ordinateurs), souvent sans supervision adulte. Le temps moyen d'exposition est de 3 à 4 heures par jour, au-delà des recommandations de l'OMS (2 heures). Les contenus les plus consultés sont les dessins animés (51,9 %) et les jeux vidéo ou réseaux sociaux (46,3 %). Ces constats soulignent la nécessité de sensibiliser parents et enseignants et d'encadrer l'usage des écrans par des règles claires et des alternatives éducatives.

Mots-clés : *Enfants, Exposition aux écrans, Education, Famille.*

Abstract

The rapid growth of digital technologies has transformed lifestyles and exposed children to screens at an increasingly early age. This study describes the factors that promote screen exposure among children aged 3 to 12 at AYEWA Primary School (Yopougon-Abidjan). A quantitative approach was used, combining direct observation and questionnaires administered to 54 pupils and 54 parents. The results show high screen accessibility, with television being the most common device (96.3%). In addition, 83.3% of children own personal screens (smartphones, tablets, consoles, computers), often used without adult supervision. The average daily screen time ranges from 3 to 4 hours, exceeding WHO recommendations (2 hours). The most viewed content includes cartoons (51.9%) and video games or social networks (46.3%). These findings highlight the need to raise awareness among parents and teachers and to better regulate screen use through clear rules and educational and recreational alternatives.

Keywords: *Children, Factors, Screen Exposure, Education.*

Introduction

Les technologies numériques, d'abord perçues comme de simples outils destinés à fournir de l'information ou du divertissement, ont progressivement acquis une place déterminante dans l'organisation de la vie quotidienne. Cette évolution s'est observée dans l'ensemble des sociétés contemporaines, et elle touche particulièrement les jeunes générations, pour qui le numérique constitue désormais un environnement familier, presque naturel. Depuis les années

2000, les écrans se sont massivement diffusés dans les foyers européens, américains et africains, comme le montrent les travaux de Livingstone et Helsper (2007). Cette présence s'est intensifiée au point de concerner aujourd'hui les enfants dès la petite enfance, même avant l'entrée à l'école.

Alors qu'initialement l'accès aux écrans se limitait essentiellement à la télévision familiale un dispositif fixe, partagé et facilement contrôlable; la situation a radicalement changé avec la démocratisation des smartphones, des tablettes et des ordinateurs portables. Ces technologies portatives ont permis une utilisation beaucoup plus individualisée et constante. Les enfants utilisent désormais les écrans à la maison, à l'école, dans les transports ou encore pendant les activités de loisirs. Comme le souligne Chaudron (2015), les écrans ne sont plus seulement un support d'apprentissage ou de distraction : ils accompagnent les jeunes dans une grande partie de leurs activités quotidiennes, qu'il s'agisse de jouer, communiquer, apprendre, se repérer dans l'espace ou exprimer leur créativité. Cette intégration profonde du numérique transforme non seulement les pratiques des enfants, mais aussi les dynamiques familiales, éducatives et sociales, posant de nouveaux enjeux en matière d'accompagnement, de régulation et de compréhension des usages.

En Europe, les écrans sont souvent valorisés comme des outils d'apprentissage, de divertissement et d'ouverture sur le monde, offrant aux enfants la possibilité de découvrir de nouvelles connaissances et de développer des compétences numériques dès le plus jeune âge (Livingstone et Helsper, 2007). Cependant, leur usage intensif suscite également des

préoccupations croissantes chez les chercheurs, les éducateurs et les professionnels de santé quant 'aux impacts sur le développement et la santé des enfants. Plusieurs études européennes ont montré que l'exposition prolongée aux écrans peut provoquer des troubles attentionnels, nuisant à la concentration et à la capacité d'apprentissage des jeunes (Christakis, 2009).

En Côte d'Ivoire, comme dans de nombreux pays africains, les technologies numériques se sont progressivement intégrées dans le quotidien des enfants, tant à l'école qu'à la maison. Les études menées dans les milieux scolaires et familiaux montrent une accessibilité croissante aux écrans, en particulier à travers la télévision et les smartphones parentaux, qui constituent les principaux supports numériques utilisés par les enfants (Kouyaté, 2020). Ces outils sont perçus par les familles comme des moyens pratiques de divertissement et d'éducation, mais leur usage n'est que rarement encadré par des règles.

En effet, les habitudes familiales jouent un rôle majeur ; dans de nombreux foyers, les écrans servent à occuper les enfants pendant que les parents s'acquittent de leurs tâches domestiques ou professionnelles. L'absence de règles éducatives précises sur le temps d'écran et le type de contenu visionné renforce également l'usage non régulé. La disponibilité des outils numériques, qu'il s'agisse de télévisions, de tablettes ou de smartphones, contribue à cette exposition accrue. Par ailleurs, l'influence des pairs et la pression sociale jouent un rôle important ; les enfants souhaitent souvent se conformer aux usages de leurs camarades et partager les mêmes jeux et applications. Enfin, le manque d'activités alternatives structurées, comme les

loisirs en plein air, le sport ou la lecture, renforce l'exposition aux écrans.

Ainsi, l'usage des écrans en Côte d'Ivoire ne se limite pas à une simple question technologique, il est profondément lié aux pratiques familiales, aux ressources disponibles et au contexte socio-éducatif. Comme le soulignent Brito et al. (2018), les écrans sont souvent valorisés comme vecteurs de modernité, de réussite scolaire et d'ouverture culturelle. Les familles y voient également un moyen efficace de socialisation et d'apprentissage, tandis que la culture numérique ambiante et les influences médiatiques renforcent l'idée que les enfants doivent être familiarisés très tôt avec ces outils.

D'un point de vue socioéducatif, ces fonctions attribuées aux écrans expliquent pourquoi il est si difficile de limiter leur usage, malgré les risques documentés pour la santé, le sommeil, l'attention et le développement socio-affectif des enfants (Christakis, 2009 ; Cain et Gradisar, 2010 ; Tremblay et al., 2011). Les écrans remplissent en réalité plusieurs rôles simultanés : ils servent de support éducatif, de divertissement, de moyen de socialisation et de régulateur de l'organisation familiale. Cette multi-dimensionnalité complique la mise en place de règles strictes et leur respect au quotidien.

C'est pourquoi la présente étude menée auprès des enfants de 3 à 12 ans du Groupe scolaire AYEWA se propose d'étudier les facteurs à l'origine de cette exposition. La suite de notre travail présentera le cadre méthodologique, les facteurs exposants les enfants aux écrans et la discussion des résultats obtenus.

I. Cadre méthodologique

La présente étude a été menée au Groupe scolaire AYEWA, situé dans la commune de Yopougon-Maroc, à Abidjan. Elle s'est déroulée sur une période de trois semaines, durant laquelle des questionnaires ont été administrés aux enfants et à leurs parents. Le choix de cet établissement se justifie par la diversité socioculturelle de sa population et la forte présence d'équipements numériques dans les ménages du quartier, éléments pertinents pour analyser les facteurs liés à l'exposition des enfants aux écrans.

Le choix des enquêtés repose sur des critères d'inclusion préalablement définis. Ont été retenus les enfants âgés de 3 à 12 ans, scolarisés au Groupe scolaire AYEWA et utilisant au moins un type d'écran, ainsi que leurs parents ou tuteurs légaux. Les enfants refusant de participer ou ayant des difficultés de communication ont été exclus. Sur les 189 questionnaires distribués, 174 enfants ont été effectivement enquêtés, et 100 parents ont retourné leurs questionnaires.

La sélection des enquêtés s'est effectuée à l'aide des techniques d'échantillonnage, suivant la démarche méthodologique décrite par Bathelot (2017) pour garantir une représentativité raisonnée. La technique volontaire, telle que définie par Gumuchian et Marois (2018), a permis d'intégrer les participants ayant accepté librement de répondre après sollicitation. La technique raisonnée a servi à retenir les enquêtés présentant des caractéristiques

jugées pertinentes, notamment l'usage avéré d'écrans. Enfin, conformément aux recommandations méthodologiques de Quivy et Van Campenhoudt (2011) concernant la représentativité des sous-groupes, un échantillonnage stratifié proportionnel a été mobilisé afin d'assurer la présence équilibrée des différentes tranches d'âge et niveaux d'enseignement. Chaque strate (CP1, CP2, CE1, CE2, CM1, CM2) a ainsi été représentée en proportion de son poids réel dans la population scolaire.

Deux outils de collecte ont été utilisés. Les questionnaires destinés aux enfants portaient sur la possession d'écrans personnels, le temps quotidien d'exposition, les contenus consultés et les moments d'utilisation. Les questionnaires administrés aux parents recueillaient des informations relatives à l'environnement numérique du foyer, aux pratiques de supervision, aux règles familiales d'usage et aux facteurs socio-familiaux pouvant influencer l'exposition de l'enfant aux écrans. Ces questionnaires constituent la source principale des données de l'étude, conformément aux recommandations méthodologiques de Ghiglione et Matalon (1992) concernant les enquêtes quantitatives.

Les données ont été soumises à une analyse quantitative, impliquant le calcul des fréquences, pourcentages et moyennes. Les réponses ont été regroupées en catégories thématiques selon les objectifs de l'étude : accessibilité aux écrans, durée d'exposition, contenus consultés, pratiques parentales et facteurs explicatifs. Cette démarche a permis d'analyser et d'interpréter les données de manière cohérente, en identifiant les facteurs susceptibles de

favoriser l'exposition aux écrans chez les enfants du Groupe scolaire AYEWA.

II. Résultats de l'étude : Facteurs exposant les enfants aux écrans

Les données issues de l'enquête mettent en évidence une exposition élevée des enfants aux écrans, soutenue par un ensemble de facteurs structurels, familiaux, matériels et environnementaux. Plusieurs éléments ressortent de manière convergente, tant dans l'analyse statistique que dans l'organisation du cadre de vie des enfants du Groupe scolaire AYEWA. La compréhension de ces facteurs permet d'expliquer les niveaux d'usage observés et de mieux situer les dynamiques à l'origine de l'exposition précoce et prolongée aux écrans.

II.1. Disponibilité et accessibilité aux écrans

Un premier élément déterminant concerne la forte disponibilité des écrans dans les ménages.

Graphique 1 : Répartition des enquêtés selon l'écran utilisé

Les résultats montrent que la télévision constitue l'écran le plus accessible, utilisé par 96,3 % des enfants. Ce taux presque universel traduit une présence quasi systématique de la télévision dans l'environnement domestique. Mais les écrans mobiles tels que la tablette (55,6%), le smartphone (46,3%), la console (9,3%) et l'ordinateur (9,3%) sont également présents.

Par ailleurs, 83,3 % des enfants disposent d'au moins un écran personnel, principalement un smartphone ou une tablette, ce qui favorise une utilisation autonome, non conditionnée à la présence d'un adulte. Cette possession individuelle, retrouvée chez plus de huit enfants sur dix, constitue l'un des facteurs les plus puissants dans l'augmentation du temps d'usage d'écran. Elle indique que

l'accès à l'outil numérique se fait non seulement à l'échelle familiale mais également à l'échelle individuelle, ce qui multiplie les occasions d'usage au cours de la journée.

Cette accessibilité est renforcée par la baisse du coût des appareils numériques (Bang, 2025). En effet, les tablettes d'entrée de gamme ou les smartphones sont disponibles à des prix relativement bas, ce qui facilite leur acquisition même dans des ménages à revenu modeste. Cette accessibilité économique contribue à la diffusion massive des appareils et à leur diversification au sein du foyer. Cette réalité se combine à des stratégies parentales d'équipement précoce, souvent motivées par des considérations pratiques ou éducatives. Les enfants se retrouvent ainsi exposés dès leur jeune âge à plusieurs dispositifs numériques, ce qui alimente une utilisation fréquente et prolongée.

II.2. Facteurs environnementaux

À ces éléments matériels s'ajoutent des facteurs environnementaux spécifiques au cadre urbain. Le quartier étudié est caractérisé par une urbanisation dense, avec des habitations rapprochées et l'absence de maisons suffisamment espacées pour permettre des activités extérieures sécurisées. Cette configuration spatiale limite la possibilité de jeux physiques à l'extérieur et confine les enfants à l'intérieur du domicile. Les données montrent que seulement 20 % des enfants disposent d'un espace de jeu extérieur adéquat. Ainsi, quatre enfants sur cinq ne bénéficient pas d'un environnement propice aux activités en plein air, ce qui renforce l'écran comme principale alternative de divertissement et d'occupation. L'urbanisation apparaît

ainsi comme un facteur structurel majeur, car elle conditionne directement les modes d'activité et de loisir accessibles aux enfants.

En parallèle, les pratiques familiales constituent un facteur important dans l'exposition aux écrans.

Graphique 2 : Réponses des parents à la question : Donnez-vous votre téléphone à votre enfant ?

Les chiffres montrent que 59,3 % des parents déclarent prêter leur téléphone à l'enfant pour l'occuper ou le calmer. Ce geste, répété quotidiennement dans de nombreux foyers, normalise l'usage de l'écran comme solution de gestion du comportement de l'enfant. Il s'agit d'un usage fonctionnel de l'écran, centré non pas sur le contenu mais sur la nécessité d'occuper l'enfant pendant les activités domestiques, les moments de repos ou en l'absence d'alternatives disponibles. Cette stratégie parentale accroît la fréquence d'exposition

et renforce l'autonomie des enfants face aux appareils. Elle traduit également la difficulté pour de nombreux parents de proposer des activités alternatives dans un environnement urbain peu adapté.

Graphique 3 : Réponses des enquêtés à la question de la supervision de leur usage d'écran

La supervision parentale, bien qu'affichée par 81,5 % des parents comme une pratique régulière, ne se traduit pas par une réduction du temps d'exposition. Ce décalage entre supervision déclarée et supervision effective suggère que les règles ne sont pas strictes, ou qu'elles ne sont appliquées que partiellement. La forte disponibilité des écrans et leur présence dans plusieurs pièces du domicile contribuent à rendre la surveillance moins efficace. Cette situation est accentuée lorsque l'enfant possède son propre appareil, rendant le contrôle plus difficile. La supervision, bien

qu'importante dans le discours parental, perd ainsi de son efficacité dans la pratique.

II.3. Moments d'utilisation des écrans

Un autre facteur déterminant réside dans les moments d'utilisation.

Graphique 4 : Répartition des enquêtés selon les moments d'usage d'écran

Les données montrent que 53,7 % des enfants utilisent les écrans le soir, tranche horaire où ils sont majoritairement au domicile et où les possibilités d'activités sont encore plus réduites que dans la journée. L'après-midi arrive en deuxième position avec 16,7 %, suivi du matin avec 5,6 %. Cette répartition montre que l'utilisation des écrans s'intensifie en dehors du temps scolaire et dans les périodes où la structure familiale se recentre autour des activités domestiques. L'écran devient alors une solution rapide, disponible et non contraignante pour occuper l'enfant.

II.4. Types de contenus

Le type de contenu consulté constitue également un élément clé dans la compréhension de l'exposition.

Tableau 1 : Répartition du type de contenu selon la fréquence et le pourcentage

TYPE DE CONTENU	FREQUENCE	POURCENTAGE
AUCUNE REPONSE	3	1,9
Dessins animés	98	51,9
Jeux vidéo	67	35,2
Réseaux sociaux	21	11,1
Total	189	100,0

Les résultats indiquent que 51,9 % des enfants regardent principalement des dessins animés, tandis que 46,3 % s'adonnent aux jeux vidéo ou naviguent sur les réseaux sociaux. Ces contenus, particulièrement attractifs pour les enfants, encouragent des durées prolongées d'utilisation. L'intérêt marqué pour les activités ludiques numériques montre que l'écran comble à la fois un besoin d'amusement et un manque d'alternatives récréatives traditionnelles.

II.5. Temps d'utilisation d'écrans

Graphique 4 : Répartition des enquêtés selon le temps d'usage d'écran

L'intensité de l'exposition aux écrans chez les enfants se révèle préoccupante lorsqu'on examine les durées quotidiennes. La tranche la plus représentée se situe entre 3 h 31 et 4 h par jour, regroupant 25,9 % des enfants, ce qui montre déjà une utilisation largement supérieure aux recommandations internationales. À cela s'ajoutent 14,8 % des enfants qui passent entre 4 h 01 et 4 h 30 devant un écran, 11,1 % entre 7 h 01 et 7 h 30 et 9,3 % entre 6 h 01 et 6 h 30, révélant que certains jeunes dépassent même largement les deux heures quotidiennes. Ces chiffres soulignent que seule une minorité, moins de 2 % des enfants, respecte la recommandation de l'Organisation mondiale de la Santé, qui limite le temps d'écran à deux en heures par jour. Cette accumulation de temps passé devant les écrans traduit une pratique quotidienne soutenue, qui s'inscrit dans la

routine familiale et dans un environnement où les alternatives d'occupation sont limitées. Les enfants sont ainsi quotidiennement exposés à un flux constant de contenus numériques, que ce soit pour le divertissement, l'apprentissage ou la communication avec leurs pairs. Cette régularité montre que l'usage des écrans est devenu un élément structurel de leur journée, souvent intégré dans des habitudes familiales telles que le visionnage de télévision après l'école ou l'utilisation des smartphones pendant que les parents s'occupent d'autres tâches.

Ces derniers résultats mettent également en évidence une forte hétérogénéité dans les pratiques : certains enfants accumulent des périodes d'exposition très longues, tandis que d'autres restent légèrement en dessous de la moyenne. Toutefois, dans la majorité des cas, le temps passé devant les écrans dépasse largement les limites recommandées, ce qui peut avoir des effets cumulatifs sur la santé, le sommeil, la concentration et le développement physique et cognitif. En somme, ces données illustrent que l'exposition aux écrans ne relève pas d'un usage occasionnel ou ponctuel, mais d'une habitude quotidienne profondément ancrée, façonnée par le contexte familial, social et environnemental des enfants.

Ainsi, l'ensemble des résultats démontre que l'exposition aux écrans résulte de l'intersection entre des facteurs matériels (forte disponibilité), économiques (faible coût des appareils), environnementaux (urbanisation dense et absence d'espaces de jeu), sociaux (prêt parental), et organisationnels (périodes d'utilisation concentrées le soir). Ces facteurs interagissent et se renforcent mutuellement, créant un environnement dans lequel l'usage des écrans

apparaît non seulement facile mais souvent incontournable pour les enfants du milieu étudié.

III. Discussion des résultats

Les résultats obtenus montrent que l'exposition aux écrans chez les enfants du Groupe scolaire AYÉWA est particulièrement élevée et résulte d'un ensemble de facteurs matériels, environnementaux et familiaux. Cette situation s'inscrit dans une dynamique plus large décrite par certains auteurs dans la littérature, dont les conclusions éclairent et renforcent les observations faites dans la présente étude.

La première dimension concerne la forte disponibilité des écrans dans les ménages, illustrée par la présence de la télévision dans 96,3 % des foyers et la possession d'un appareil personnel par 83,3 % des enfants. Ces résultats rejoignent les constats de l'AFPA (2016), qui souligne que la multiplication des équipements audiovisuels dans les environnements domestiques contribue à une exposition précoce et fréquente des enfants. Dans la même veine, Sakalou (2020) montre que la diffusion massive des technologies numériques dans les familles ivoiriennes transforme les pratiques quotidiennes et banalise l'usage des écrans dans les routines domestiques. Les résultats de notre étude confirment ces analyses : l'écran s'est installé comme un dispositif omniprésent et structurel dans la vie des enfants.

Aussi, la possession individuelle d'un écran, constatée chez la majorité des enfants, favorise une utilisation autonome,

non encadrée par un adulte, ce qui renforce l'exposition. Cette dynamique est cohérente avec les travaux de Turkle (2015), qui indique que les appareils personnels modifient profondément les comportements des enfants en leur donnant un accès privé et continu au numérique, réduisant ainsi l'efficacité des règles familiales. De même, Gary (2008) rappelle que l'usage autonome précoce expose l'enfant à un ensemble de stimuli auxquels il n'est pas préparé, structurants pour ses habitudes et son rapport au temps.

En outre, l'environnement urbain constitue un autre facteur déterminant. Les résultats montrent que seuls 20 % des enfants disposent d'un espace de jeu extérieur, ce qui s'explique par l'urbanisation dense, les habitations rapprochées et le manque d'infrastructures adaptées. La tendance observée rejoint les conclusions de Nightingale et al. (2015), pour qui la limitation des espaces physiques disponibles dans les milieux urbains conduit à un repli vers les activités numériques sédentaires. Les travaux de Harlé & Desmurget (2012) vont dans le même sens, en affirmant que les environnements dépourvus de lieux de loisirs encouragent des comportements centrés sur les écrans, accentuant la sédentarité et les usages prolongés.

En plus de ces facteurs, les pratiques familiales jouent également un rôle essentiel dans l'exposition. Le fait que 59,3 % des parents prêtent leur téléphone pour calmer ou occuper l'enfant s'inscrit dans une tendance décrite par Malo (2020), qui montre que les écrans sont souvent utilisés comme substitut éducatif ou comme outil de gestion du comportement enfantin dans les familles urbaines. Cette stratégie parentale normalise l'usage de l'écran et contribue à augmenter le temps d'exposition.

Par ailleurs, même si 81,5 % des parents déclarent surveiller l'utilisation des écrans, cette surveillance reste approximative. Les observations de Gary (2008) confirment ce décalage entre supervision déclarée et supervision effective, affirmant que les règles sont souvent peu appliquées dans un contexte où l'appareil numérique est intégré dans les pratiques de tous les membres du foyer.

L'analyse des moments d'utilisation indique que les enfants utilisent principalement les écrans le soir (53,7%), période qui correspond à la présence prolongée au domicile. Ce constat s'accorde avec les analyses de Hale & Guan (2015), qui soulignent que les écrans sont massivement utilisés en fin de journée, souvent en raison de la fatigue parentale et du manque d'alternatives récréatives. Cette prédominance du soir contribue par ailleurs à désorganiser certaines routines familiales, comme l'ont démontré Desmurget (2011) et Harlé & Desmurget (2012), qui insistent sur le fait que les écrans, lorsqu'ils sont utilisés en soirée, prolongent la durée d'exposition et modifient les rythmes comportementaux des enfants.

La nature des contenus consultés, soit dessins animés (51,9 %), jeux vidéo et réseaux sociaux (46,3 %) s'accorde avec les descriptions de Kouamé & Dadi (2022), qui soulignent que les contenus ludiques numériques sont les plus prisés par les enfants ivoiriens, tant pour leur attractivité que pour la facilité avec laquelle ils captent leur attention. Cette forte attractivité contribue à maintenir l'enfant devant l'écran, comme l'avait déjà relevé Johnson (2012) en montrant que les contenus visuels rapides sollicitent la mémoire visuelle et l'attention soutenue, encourageant des sessions prolongées.

Les résultats révèlent également une intensité importante d'exposition, avec 25,9 % des enfants utilisant les écrans entre 3 h 31 et 4 h, et certains dépassant les 7 heures par jour. Cette tendance s'aligne sur les observations de Malo (2020), qui montre que l'usage prolongé des écrans chez l'enfant n'est pas exceptionnel mais au contraire renforcé par leur accessibilité constante et l'absence de limite temporelle claire dans les foyers. De même, Brown (2009) souligne que les environnements fortement équipés, combinés à un contrôle parental limité, favorisent systématiquement une augmentation du temps d'écran.

Enfin, la relation entre disponibilité des écrans, contraintes environnementales et pratiques parentales rejoint les analyses de Risley (1995), pour qui les contextes socio-économiques et organisationnels influencent fortement les conditions d'exposition des enfants. Ainsi, l'absence de stratégies alternatives pour occuper les enfants de manière ludique ou éducative renforce leur recours systématique aux écrans. Les résultats de notre étude s'inscrivent dans ce cadre : les familles rencontrées évoluent dans un environnement où les écrans deviennent une réponse accessible et multifonctionnelle à leurs défis quotidiens.

Conclusion

Cette étude met en évidence une exposition importante des enfants du Groupe scolaire AYEWA aux écrans, résultant d'une combinaison de facteurs matériels, environnementaux et familiaux. La disponibilité quasi permanente des appareils, la possession précoce d'écrans personnels et la forte densité urbaine du quartier favorisent un usage fréquent et

prolongé. À cela s'ajoute la faible accessibilité aux espaces de jeu, qui limite les alternatives récréatives et oriente les enfants vers les activités numériques. Les pratiques familiales, notamment le prêt des téléphones et la surveillance partielle, contribuent également au maintien de niveaux d'exposition élevés. L'ensemble de ces éléments confirme que l'usage des écrans s'inscrit dans une dynamique quotidienne profondément ancrée dans les conditions de vie des familles observées.

L'intérêt pour une telle étude souligne la nécessité d'un encadrement plus structuré, mobilisant à la fois les parents, les enseignants et les acteurs communautaires, afin de promouvoir un usage équilibré et sécurisé des outils numériques chez les enfants. Ils appellent enfin à la mise en œuvre d'actions de sensibilisation adaptées au contexte urbain local, en vue de réduire les risques associés aux usages intensifs et de favoriser des pratiques numériques responsables.

Bibliographie

AFPA, 2016. *Les écrans et les enfants : pratiques familiales et impacts*, Association française de pédiatrie ambulatoire, Paris.

BANG N. Blaine, 2025. *Problématique de l'exposition aux écrans et santé des enfants âgés de 3 à 12 ans au Groupe scolaire AYEWA*, Mémoire de Master, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan.

BATHELOT Guillaume, 2017. *Méthodes d'échantillonnage et représentativité*, Dunod, Paris.

- BRITO Rita, FRANCISCO Rita et DIAS Patricia**, 2018. *Children and Digital Technologies: Growth, Use and Mediation*, Springer, Cham.
- BROWN A.**, 2009, « Media use and child development », in *Pediatrics*, Vol. 123, N°5, pp. 1061-1063.
- CAIN N. et GRADISAR M.**, 2010, « Electronic media use and sleep in school-aged children and adolescents: A review », in *Sleep Medicine*, Vol. 11, N°8, pp. 735-742.
- CHAUDRON Stéphane**, 2015. *Young Children (0-8) and Digital Technology: A Qualitative Exploratory Study Across Seven Countries*, European Commission, Luxembourg.
- CHRISTAKIS Dimitri A.**, 2009, « The effects of infant media usage: what do we know and what should we learn? », in *Acta Paediatrica*, Vol. 98, N°1, pp. 8-16.
- DESMURGET Michel**, 2011. *TV Lobotomie : La vérité scientifique sur les effets de la télévision*, Max Milo, Paris.
- GARY A.**, 2008. *L'enfant et les écrans : enjeux et pratiques*, Éditions Sciences Humaines, Paris.
- GHIGLIONE Rodolphe et MATALON Benjamin**, 1992. *Les enquêtes sociologiques : Théories et pratiques*, Armand Colin, Paris.
- GUMUCHIAN Hervé et MAROIS Claude**, 2018. *Méthodes d'échantillonnage en sciences sociales*, Presses de l'Université du Québec, Montréal.
- HALE Lauren et GUAN Shuwen**, 2015, « Screen time and sleep among school-aged children: A systematic review », in *Sleep Medicine Reviews*, Vol. 21, pp. 50-58.
- HARLÉ A. et DESMURGET Michel**, 2012. *La fabrique du crétin digital*, Seuil, Paris.

JOHNSON Jeffrey G., 2012, « Media and children's attention problems », in *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, Vol. 51, N°7, pp. 681-683.

KOUAMÉ A. et DADI A., 2022, « Usages numériques des enfants ivoiriens : pratiques, contenus et enjeux », in *Revue africaine des sciences sociales*, Vol. 8, N°2, pp. 45-63.

KOUYATÉ S., 2020. *Pratiques numériques des enfants en Afrique de l'Ouest*, Presses universitaires du Mali, Bamako.

LIVINGSTONE Sonia et HELSPER Ellen, 2007, « Gradations in digital inclusion: Children, young people and the digital divide », in *New Media & Society*, Vol. 9, N°4, pp. 671-696.

MALO, 2020. *Parents, écrans et routines familiales : enjeux éducatifs contemporains*, L'Harmattan, Paris.

NIGHTINGALE G., ANDERSON J. et RATNAYAKE N., 2015, « Urban environments and children's sedentary behaviours », in *Childhood & Society*, Vol. 29, N°3, pp. 235-246.

OMS, 2019. *Directives sur l'activité physique, le comportement sédentaire et le sommeil chez les enfants de moins de 5 ans*, Organisation mondiale de la Santé, Genève.

QUIVY Raymond et VAN CAMPENHOUDT Luc, 2011. *Manuel de recherche en sciences sociales*, Dunod, Paris.

RISLEY Thomas, 1995. *Ecological influences on children's behavior*, Academic Press, New York.

SAKALOU K., 2020. *Numérique et famille en Côte d'Ivoire : pratiques et représentations*, CERAP, Abidjan.

TREMBIAY Mark S., LEBLANC Allana G., JANSSEN Ian et al., 2011, « Systematic review of sedentary behaviour and health indicators in school-aged children and youth », in

International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, Vol. 8, N°98, pp. 1-22.

TURKLE Sherry, 2015. *Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age*, Penguin Press, New York.

UNICEF, 2021. *Enfants et écrans : enjeux, risques et bonnes pratiques*, UNICEF Côte d'Ivoire, Abidjan.

LE SYSTEME IFÁ : UN OUTIL PRIVILEGIE DE LA RECHERCHE IDENTITAIRE SCIENTIFIQUE.

BABADOUDOU Latundé

(Doctorant, UAC)

DENON Barnabé

(Maître de Conférence, UAC)

Résumé

L'échiquier des sciences inscrit les différentes disciplines en fonction de leur objet, méthodologie et objectif de recherche. Ce constat a suscité en nous la question suivante : Dans quelle mesure le système Ifá, caractérisé par sa polyvalence épistémologique et son anthropocentrisme peut-il valablement s'investir dans la recherche identitaire, aux côtés des sciences humaines et sociales ? A la lumière des travaux de Hegel et de Bachelard sur l'épistémologie, nous avons procédé à l'analyse des ressources méthodologiques du système Ifá. Celle-ci a généré des éléments d'appréciation susceptibles de légitimer une telle intervention en la matière.

Abstract

The chessboard of sciences categorizes the different disciplines based on their subject, methodology, and research objective. This observation led us to the following question: To what extent can the Ifá system, characterized by its epistemological versatility and anthropocentrism, validly engage in identity research alongside the human and social sciences? In light of the works of Hegel and Bachelard on epistemology, we analyzed the methodological resources of the Ifá system. This generated

evaluative elements that could legitimize such an intervention in the field.

Introduction

L'échiquier des sciences affiche une pluralité de disciplines qui se distinguent les unes des autres essentiellement à trois niveaux, à savoir : l'objet, la méthodologie et les objectifs de la recherche. En d'autres termes, les différents corps de savoirs sont répertoriés selon qu'ils étudient la Nature, l'Homme ou la société, abstraction faite des subdivisions internes à ce type de classification.

S'agissant du système *Ifá*, objet de la présente réflexion, force est de reconnaître que non seulement il s'insère fondamentalement dans le repérage sus-évoqué, mais aussi et surtout qu'il produit, à l'instar des autres disciplines, des informations qui sont affectées d'un degré de généralité relative. Mieux, cette dimension théorique est doublée d'un volet pratique et utilitaire. Celui-ci consiste dans le traitement méthodique des données théoriques obtenues, en vue d'un résultat à l'échelle individuelle ou collective, c'est-à-dire d'une portée psycho-sociale.

Par ce dispositif technique spécifique, le système *Ifá*, dont les informations se rapportent à tous les domaines de la vie sociale, s'est acquis, au sein des sociétés où il est connu et pratiqué, la réputation millénaire d'être une institution culturelle à compétence pluridisciplinaire. Le moins que nous puissions dire est qu'il est, dans sa catégorie de systèmes de recherche et de moyen d'action, un singulier massif. Mais le

pire est qu'en dépit de sa polyvalence épistémologique, il est paradoxalement relégué au rang d'un simple corpus de savoirs mythiques, par les tenants du courant positiviste et autres héritiers du cartésianisme.

En effet, les présomptions à son égard et les controverses autour de sa scientificité sont d'autant plus nourries que ce système - originaire de l'Afrique noire - étend la portée de son discours au domaine métaphysique, pour ainsi dire, au-delà du périmètre d'intervention de toutes les sciences particulières. Ainsi, pour certains anthropologues, historiens des religions, notamment ceux étrangers aux cultures africaines, par exemple, et même pour une frange non moins importante d'intellectuels africains, encore captifs de l'état logique unilinéaire spécifique à l'épistémologie occidentale, le système *Ifá* serait, dans le meilleur des cas, un savoir endogène, une dogmatique, une divination, autour de l'existence d'un être sacré disséminé dans des entités mystiques appelées *orishà* ou *vodùn*.

Si de telles assertions étaient fondées, - ce qui n'est d'ailleurs pas le cas - le système *Ifá* serait alors une théodicée, mais en même temps, la plus plausible et la plus rigoureuse qui soit, puisque nous ne connaissons pas, dans le monde, une religion implantée sur une base conceptuelle mathématique.

En réalité, la logique circulaire, spécifique aux cultures de l'oralité, gouverne de part en part le système *Ifá*; lequel système conçoit le réel dans une approche cosmique. Par conséquent, il s'avère judicieux de faire ressortir, dans le

cadre de la présente étude, l'impact de cette logique sur la structure et le fonctionnement d'un tel outil de recherche. Pour ce faire, deux préoccupations majeures sont ici les nôtres et l'élucidation de ces dernières serait susceptible d'éclairer notre lanterne.

La première est celle de savoir quelle est la consistance scientifique réelle des informations issues du système *Ifá* ? La réponse à cette question appelle un examen minutieux des ressources d'ordre méthodologique dont il dispose et, ce, en liaison étroite avec la forme de rationalité qui y est déployée ; le tout dans une perspective épistémologique alternative. Quant à la seconde préoccupation, elle consiste à établir un parallèle entre le système *Ifá* et les sciences humaines et sociales en général afin de mettre en relief son originalité.

1. L'environnement traditionnel *Ifá*

1.1 La réalité *Ifá*

Dans la perspective d'une délimitation du champ sémantique que recouvre le concept yoruba « *Ifá* », il faut dire qu'il se rapporte *stricto sensu* à un référent d'ordre matériel constitué d'un nombre déterminé d'amandes de palme ou *ikin*. Provenant d'une variété spécifique de palmier à huile¹, ces noix sont obtenues pour le compte d'un individu quelconque ou d'une région géographique donnée, au terme d'un processus de consécration bien défini. Elles sont donc

¹ Espèce végétale de la famille des *eleais guineensis*.

sacrées et susceptibles de servir, entre autres, à une consultation.

De même *Ifá*, pour certains, désigne une pratique culturelle propre à un peuple autour d'une entité spirituelle particulière, tandis que pour d'autres, il recèle une teneur essentiellement morale. D'autres encore y voient le socle inébranlable d'une herméneutique littéraire véritable.

Mais c'est à Issiaka-P.L. Lalèyè que revient le mérite d'une approche systémique et totalisante de définition d'*Ifá*, incluant explicitement individu et société, d'une part et, d'autre part, connaissance et action, le tout dans une conjoncture spatio-temporelle. C'est ce qu'il exprime en ces termes : « Le système géomantique Fa est un réservoir de savoirs d'ordre véritablement philosophique qui présuppose une connaissance d'ordre scientifique et se prolonge par une mobilisation de la volonté dans l'agir individuel ou collectif, protecteur de liberté et d'histoire ».¹ Remarquons que, tout en faisant un *distingo* entre savoir philosophique et connaissance scientifique, cet auteur rattache tous les deux à un seul et même domaine : celui d'*Ifá*.

1.2 Du Système *Ifá*

Ce terme est polysémique et le dictionnaire en donne plusieurs acceptions dont les unes font référence au format d'*Ifá*, tandis que les autres renseignent sur son fonctionnement interne. Dans l'un et l'autre des cas, nous estimons qu'elles sont susceptibles de rendre compte de sa

¹ Issiaka-P.L. Lalèyè, (2009, p.13)

facture élaborée, voire rationnelle. Dans la première acception, un système est une « classification méthodique ».¹ *Ifá* étant un langage, il est constitué d'un ensemble de signes appelés *odù Ifá*. C'est là l'origine du prédicat : « graphique » que nous utilisons dans le présent document pour exprimer l'idée d'une relativité à *Ifá*.

Estimés à 256 unités, paires et couples équitablement répartis par ordre de préséance au sein des différentes écoles spécialisées, cet effectif des *odù Ifá* est obtenu par le produit cartésien des 16 premiers de la série qui sont dénommés les signes cardinaux ou les signes mères. Ce graphe a une incidence numérique de 240 signes secondaires et se réalise de telle sorte que lorsque la totalité des *odù Ifá* est répertoriée dans une figure géométrique, carrée ou rectangulaire, ils font apparaître deux diagonales parfaites et croisées. Sous ce rapport, *Ifá* constitue donc un système. Sur le plan sémantique, nous sommes davantage conforté dans l'affirmation de la posture systémique d'*Ifá*, dans la mesure où un « ensemble cohérent de notions, de principes liés logiquement et considérés dans leur enchaînement »² en est bien un. En effet, une homogénéité formelle relative caractérise le discours graphique ; laquelle homogénéité résulte de la constante structure trinitaire de chaque *odù Ifá* qui se décline en trois lexèmes : *olúwo*, *iròtàn*, et *orin*. Ces derniers sont d'origine yoruba et traduisibles en langue française, respectivement par les substantifs : noème, récit et chant.

¹Dictionnaire Universel, (1993, p.1151)

² Idem., p. 1151.

En tant que fragments, c'est-à-dire des séquences constitutives de chaque *odù Ifá*, *olúwo*, *irɔ̀tàn*, et *orin* entretiennent entre eux un rapport de sens qui est d'une rigueur supra-syllogistique. C'est-à-dire que la validité d'un tel rapport est fonction tant du fond que de la forme de la pensée. La preuve en est que *olúwo* est une formule générale, idiomatique, une parole pliée ; *irɔ̀tàn* en est l'exposition et consiste dans la concrétisation ou la défragmentation du *olúwo* ; tandis que *orin* dérive de *irɔ̀tàn* et vient conclure mélodieusement le processus.

1.3. De l'approche identitaire *Ifá*

L'identité, c'est le « caractère de ce qui est identique ou confondu ». ¹ Au sens mathématique du terme, elle est une « égalité vérifiée quelles que soient les valeurs des paramètres [...] ». ² Telle que définie, l'identité est l'expression d'une constance, d'une permanence. Elle présuppose donc logiquement la possibilité d'une disjonction, le risque ou l'éventualité de sa négation, l'intuition d'une pluralité. Dès lors, ne pouvons-nous pas affirmer que la question identitaire est un tremplin pour l'ontologie, l'étude de l'être ? Or, le champ d'intervention du système *Ifá* étant des plus larges, est-ce à dire que la présente réflexion a une visée cosmologique ?

Nous en admettons volontiers une portée et non une visée. Car, de même que nous ne saurions élucider valablement notre problématique, abstraction faite des notions

¹ *Idem.*, p. 590.

² *Idem.*, p. 590.

d'éthologie, la cosmologie - domaine par excellence des sciences dures - ne peut pas non plus être du reste.

Toutefois, il nous faut signaler que nous entendons accorder la priorité à la perspective psychosociologique, en raison même de la destination sociale du système *Ifá*. C'est pourquoi il nous faut encore recourir à d'autres acceptions du terme. D'ailleurs, l'identité c'est l'« état d'une chose qui reste toujours la même ».¹ Au sens psychologique, elle est la « conscience de la persistance du moi ».²

En évoquant à la fois la conscience et le moi qui sont deux instances essentielles du psychisme humain et, par ricochet, de la personnalité, ces deux approches de définitions lèvent un coin de voile sur l'intérêt culturel de l'étude en cours, tout en indiquant le domaine sociologique comme étant le cadre opérationnel du concept d'identité.

1.4 Du discours identitaire à la science

D'après André Lalande, « la science est un ensemble de recherches et de connaissances, ayant un degré suffisant d'unité et de généralité et susceptible d'amener les hommes qui s'y consacrent à des conclusions concordantes qui ne résultent ni des conventions arbitraires, ni des goûts et intérêts individuels qui leur sont communs, mais de relations objectives que l'on découvre graduellement et que l'on

¹ *Ibid.*, p. 590.

² *Ibid.*, p. 590.

confirme par des méthodes de vérification définies ». ¹

Nous relevons dans cet extrait quelques caractéristiques essentielles de la science. D'abord, elle est une recherche désintéressée et l'information qu'elle produit s'oppose à l'opinion dont l'objet est fonction de son utilité. Cette information est donc exempte de toute subjectivité, c'est-à-dire qu'elle s'élabore en rupture de tout lien avec le sujet et s'élève à un niveau de généralité ² telle que sa validité s'apprécie, non à la limite de faits ou de phénomènes particuliers auxquels elle reste applicable, mais plutôt à l'échelle de l'ordre global dont relèvent ces derniers. C'est ce qui justifie à la fois son objectivité et son universalité.

Ensuite, la science dispose d'une méthodologie de recherche qui lui est spécifique, en vertu de laquelle l'information scientifique n'est jamais spontanée mais découle d'un processus méthodique, composé de plusieurs étapes, à savoir : l'observation, la formulation d'hypothèses, la vérification des hypothèses et la formulation d'une loi ou d'une théorie. Grâce à cette démarche qui s'impose à tout chercheur en science, l'information scientifique devient à la fois indépendante du sujet et fait l'objet d'unanimité au sein de la communauté des savants. C'est donc à juste titre que Bachelard dit qu'en science, « Rien ne va de soi. Rien n'est donné, tout est construit ». ³

¹ André Lalande, *Science*, (1926, pp.944-949)

² « Il n'y a de science que du général » affirmait Aristote, (981 a5-7)

³ Gaston Bachelard, (1975, p.14)

Enfin, la méthode étant fonction de l'usage auquel elle est destinée, le champ d'intervention de la science est strictement délimité et se restreint au domaine des phénomènes de la Nature et des faits de société qui sont observables.

Le système *Ifá* ayant inscrit dans son programme de recherche des faits relevant du domaine métaphysique où l'observation n'est pas possible, peut-il légitimement prétendre au statut de science ? Les préoccupations d'ordre métaphysique sont -elles d'un intérêt moins crucial pour la vie en société ? La valeur d'une information est-elle exclusivement fonction de sa scientificité ? Est-elle indépendante de son impact sur l'Homme ? Une approche épistémologique alternative n'est-elle pas possible ?

2. De la spécificité du système *Ifá*

Contrairement aux sciences particulières dont le périmètre d'intervention se limite au cadre phénoménal et qui poursuivent des objectifs désintéressés, c'est-à-dire exclusivement théoriques, le système *Ifá*, quant à lui, réunit les deux volets théorique et pratique en un seul tenant, sous le même vocable de science. Il ne conçoit pas une recherche ou une connaissance théorique, comme telle, qui ne puisse pas se référer de près ou de loin à l'Homme. Est-ce là une entorse aux normes de la recherche scientifique ? Si tel était le cas, quelles en seraient les conséquences sur l'Homme et la société ? Quel Tribunal pourrait légitimement et légalement s'autosaisir d'une telle violation ? La science peut-elle véritablement faire fi de la culture ? Les

scientifiques les plus impénitents et les plus orthodoxes ne finissent-ils pas toujours par s'accorder avec Rabelais qui affirme que « science sans conscience n'est que ruine de l'âme » ?

2.1. Décryptage des données théoriques

A l'aide d'un matériel bien conçu, adéquat et performant, le système *Ifá* va à l'assaut de l'information, quel que soit le domaine auquel celle-ci se rapporte. En raison de cette situation, notre présentation du volet théorique de la méthodologie graphique consiste à analyser le langage d'*Ifá* que nous considérons comme étant l'arsenal de recherche d'informations.

2.1.1. Le matériel de recherche

Le système *Ifá* déploie un matériel de recherche composé de deux outils, à savoir : *ikin* et *okpélé*. Les 256 *odù Ifá*, qui en sont les productions, forment un ensemble hiérarchisé de structures. Ils apparaissent dans un ordre unitaire, à l'occasion de la manipulation de l'un ou l'autre des deux outils identifiés.

Compte tenu de nos préoccupations actuelles, deux aspects de ces structures nous intéressent à plus d'un titre. Il y a en premier lieu le caractère matériel de l'outillage utilisé et en second lieu, leur dimension communicationnelle.

Rappellerons-nous qu'au-delà de leurs caractéristiques et fonctions respectives, les deux objets matériels déployés, respectivement nommés : *ikin* et *okpélé*, ont un statut instrumental commun qui s'affirme à travers l'utilisation qui en est faite ? Dans l'un ou l'autre des cas, la question se pose

ici de savoir si l'outil peut avoir un impact sur la pensée ? Dans le système *Ifá*, comment cela est-il possible ?

Pour élucider ces questions, commençons par faire remarquer que si l'outil, en tant que prolongement de l'organe, est fonction de l'usage auquel il est destiné, sa fonctionnalité comme telle ne saurait être appréciée à sa juste mesure, indépendamment de sa configuration. Mieux, le niveau de perfectionnement d'un outil quelconque est forcément lié à son niveau d'indépendance vis-à-vis de l'effort humain à l'effet de son maniement. Autrement dit, le degré d'automatisme d'un outil, au regard de l'exécution des tâches pour lesquelles il a été confectionné, devrait correspondre à son niveau d'indépendance vis-à-vis du manipulateur. Or, une telle performance pratique de l'outil suppose un dispositif technique qui définisse sa configuration. Par conséquent, la performance pratique de l'outil, imputable au degré d'automatisme qui le caractérise et mesurable à l'ampleur du rendement qu'il capitalise, est conditionnée par sa structure technique interne ; laquelle est révélatrice de l'ingéniosité du concepteur.

Si nous venons ainsi de démontrer qu'en amont le sujet exerce une influence sur l'outil, nous devons maintenant pouvoir prouver qu'en aval c'est le contraire, c'est-à-dire que l'outil exerce un impact réel sur la pensée. Car, de notre point de vue, la relation de l'Homme à l'outil est à la fois complexe et équilibrée.

En réalité, l'ingéniosité du concepteur ne préexiste nullement à l'outil, pas plus que celui-ci à la fonction qui

l'origine. Cela voudra dire que c'est la praxis qui crée le besoin de l'outil et le définit idéalement dans l'esprit du sujet. Ce n'est donc qu'a *posteriori* qu'intervient l'ingéniosité du concepteur, en réponse au besoin exprimé. Il s'ensuit que l'outil est la manifestation d'un réseau de relations dialectiques entre l'Homme et la Nature, à l'épreuve de la praxis. En tant que sa spécificité réside dans son mode opératoire, la science peut-elle, dans ces conditions, se prévaloir d'une démarche méthodologique isolée de toute praxis ?

Assurément non, car l'histoire des sciences fourmille des exemples pratiques aux implications paradigmatiques. En l'occurrence, celui des fontainiers de Florence par lequel l'équation de la pression atmosphérique sur les corps et, par ricochet, la loi de la pesanteur a été formulée et maîtrisée. A quoi pouvons-nous alors mesurer, pour ce qui concerne le système *Ifá*, la performance ou la fonctionnalité d'*ikin* ?

L'origine végétale et donc géographique des noix *eleaïs guineensis* ainsi que la prohibition sociologique qui pèse çà et là sur la culture volontaire de cette variété ne suffisent-elles pas pour justifier le caractère exceptionnel d'*ikin*, dans la gamme des outils destinés à la recherche scientifique ? Etant donné que la diversité des modes de traitement de ces noix spécifiques ne compromet pas en soi leur opérationnalité, ne pouvons-nous pas formuler des hypothèses ? Entre autres, celle selon laquelle la variété *eleaïs guineensis*, en vertu du principe de l'adéquation outil-fonction, recèlerait fort probablement un principe activable par la consécration ; lequel principe actif aurait comme propriété le décryptage. Ou encore, qu'il y aurait une

interconnexion des mondes matériel et immatériel que la consécration aurait pour fonction d'activer.

En affirmant que les phénomènes du monde sensible sont le reflet imparfait des formes pures du monde intelligible, l'idéalisme platonicien ne contredirait fondamentalement un tel principe d'interconnexion des mondes. Dès lors, quelle faculté humaine, mieux que la raison, pourrait présider au processus culturel de « montage » et de mise en service de cet outil par le concessionnaire ? Quelle dynamique caractériserait ce type spécifique de rationalité, par-delà la diversité convergente des modes de consécration ?

Par ailleurs, la spécificité d'*ikin* ne prédispose-t-elle pas déjà à un domaine typique d'intervention ? Le cas échéant, le système *Ifá*, muni de cet outil, peut-il prétendre intervenir efficacement dans les mêmes domaines de recherche que certaines disciplines disposant de laboratoires équipés d'appareils de pointe ? Peut-il s'estimer être mieux outillé que la philosophie par exemple qui ne dispose d'ailleurs d'aucun outil matériel en dehors de la raison ? Les moyens de la recherche faisant partie intégrante de la scientificité, le système *Ifá* se trouve-t-il paralysé par cet outil ? débouté de ce fait dans sa prétention au statut de science ? Le scientifique ignore-t-il le culturel ?

Remarquons qu'à la différence de la plupart des moyens usuels de mesure, par exemple, *ikin* ne présente, de par sa configuration, aucune caractéristique physique susceptible de présager une destination matérielle de son utilisation. Mieux, en tant qu'il est d'origine végétale et donc naturelle, il est resté immuable, réfractaire à tout changement, à tout

perfectionnent depuis la nuit des temps où il a vu le jour, contrairement aux autres outils et instruments à fonction utilitaire ; toutes choses qui concourent à l'inférence de sa destination immatérielle. Dès lors, ressurgit la même question : comment pouvons-nous alors apprécier la performance d'un outil, tel *ikin*, dans l'ordre immatériel ?

Il faut dire que compte tenu de sa durée dans le temps et des controverses autour de la question de son origine, nous ferons volontiers abstraction de l'aspect relatif au concepteur pour ne considérer que celui du concessionnaire que représente ici le manipulateur. Et c'est justement l'un des niveaux où se situe l'originalité du système *Ifá*. Du coup, nous dirigerons notre attention vers le processus de la consultation qui semble présenter quelques indices d'une performance technique.

2.1.2 De la consultation proprement dite

Au titre de ce second volet de l'étude des structures graphiques, notre préoccupation étant d'établir un lien entre les performances du système et ses présupposés afin d'en apprécier la rationalité, nous comptons y parvenir par un examen minutieux de sa dimension communicationnelle.

En effet, si la valeur d'un outil réside dans son maniement, la consultation d'*ikin* équivaut par rapprochement à ce qu'une mise en marche constitue pour un engin motorisé. Ayant pour but la recherche d'informations, elle est en tant que geste archétypal un interrogatoire, une conversation à part entière entre *ikin*, le manipulateur et le requérant. Au terme de la consultation, c'est l'apparition et l'interprétation d'un *odù Ifá* au profit du requérant. Par conséquent, la

consultation est un acte communicationnel complexe dont elle remplit parfaitement les critères et où on distingue nettement un émetteur, un récepteur, un message, un canal de transmission et un code d'expression avec possibilité de permutation de rôles et même d'une pluralité de messages, de canaux et de codes. Voyons ci-dessous le schéma actantiel qui s'en dégage.

SCHEMA ACTANTIEL DE LA CONSULTATION GRAPHIQUE

Le schéma actantiel ci-dessus réalisé est la structure standard de la conversation qui se déroule entre le babalawo et le requérant d'une consultation, par l'intermédiaire d'ikin ou d'okpèlè. Cette conversation est un acte de

communication à part entière dont elle remplit les conditions (émetteur, récepteur, message) et en vérifie les attributs (code, canal). Son intérêt dans l'étude en cours se justifie par le fait qu'elle constitue la méthode unique de recherche en matière psycho-sociale dont dispose le système *Ifá*, en même temps que le seul moyen d'accès au langage de ce dernier dont les *odù Ifá* en constituent la forme. Quelles sont ses potentialités ? En quoi est-elle rationnelle et apte à la recherche scientifique ? Ce sont là quelques interrogations dont l'intérêt et la pertinence pour la critique de la rationalité du système *Ifá* seront davantage perçus à travers la portée communicationnelle de ce dernier.

En effet, la consultation étant à l'actif du requérant, celui-ci adresse oralement et directement sa requête à *ikin*, par le canal d'un microphone naturel, représenté par la graine de la plante *ceasaphinia bonduc*¹. En électro-acoustique, un microphone est par définition un appareil qui sert à transformer en signaux électriques des vibrations sonores. Il est donc un appareil artificiel producteur d'ondes électriques. Or nous voici encore, à l'instar d'*ikin* lui-même, en présence d'un microphone de souche végétale. En vertu de la relation entre ce canal à émission ondulatoire et *ikin* en tant qu'outil à usage immatériel, ne pouvons-nous pas dire que le système *Ifá*, à travers ses structures graphiques, établit une connexion entre les éléments de la Nature qu'il conçoit comme étant des moyens de communication ?

En revisitant le déroulement du dialogue entre *ikin* et le manipulateur, nous pourrions aisément nous convaincre aussi

¹ *Ceasaphinia bonduc* : nom scientifique de la plante désignée « *ayò* », en nago et, « *adji* » en fon.

bien de ce fondement philosophique du système que de l'étendu du champ d'application de cette connexion. Ici, le praticien met en jeu un de ses attributs matériels, notamment le *ibò*¹ qui est un ensemble d'objets disparates tels que des os d'animaux (volailles et autres mammifères), des tessons d'assiettes, de poterie, des cauris, des colas, des têtes d'ignames, du kaolin, des coquillages, des pépins de fruits et autres objets ritueliques, etc.

Ces différents objets qui se rapportent aux trois ordres de la Création, recèlent chacun une signification. En même temps qu'ils tiennent lieu de microphones aussi bien pour l'opérateur que pour le requérant dans leur conversation avec *ikin*, ces objets constituent, à titre conventionnel, des indicateurs symboliques d'axe de recherche, des signalisations séquentielles de dialogue qui s'intègrent parfaitement dans un schéma formel global de raisonnement. Sous ce rapport, *ibò* traduit un souci : celui de définir le canevas du grand jeu. Il apparaît ainsi comme étant le résultat d'un effort intellectuel soutenu du concessionnaire de doter le grand jeu d'un code procédural. Ce faisant, *ibò* lui confère un caractère méthodique et rationnel qui, sous le renforcement de la symétrie des *odù Ifá*, rejaillit sur l'ensemble de ce système de recherche.

Par le titre d'un article² qu'il publie en 1994 sous la direction de Paulin Hountondji, Victor Houndonoubo rend compte de la rationalité des structures graphiques et, partant, du

¹ *Ibò* : substantif nago désignant des objets disparates utilisés au cours du grand jeu.

² Victor Houndonoubo, (1994, p. 138-157). Nous récusons cet article pour sa méconnaissance du caractère nécessaire de l'information graphique, au sens scientifique du terme, qu'il inscrit au rang du contingent.

système Ifá comme tel, tout en le réduisant malheureusement à une simple stochastique.

Nous pouvons donc retenir que le système Ifá est fondé sur le principe de l'interconnexion universel selon lequel chaque être, en tant que véhicule d'énergie, constitue un maillon de la chaîne universelle des êtres, quel que soit le règne auquel il appartient dans la Création. C'est cet état de choses qui, de notre point de vue, rend possible la communication non seulement entre les êtres d'une même espèce ou d'un même règne, mais également entre les différents règnes.

2.2. Les atouts pratiques du système Ifá

Le système Ifá dispose d'une thérapie que nous voudrions examiner ici. Ceci se fera dans le strict respect des exigences liées à l'analyse de la méthodologie du système Ifá en cours et à laquelle il se rapporte. Par conséquent, nous nous préoccupons, non des performances ou exploits réalisés, mais plutôt de la démarche d'intervention comme telle qu'adopte le manipulateur d'*ikin* ou d'*okpèlè* dans le cadre de la mise à exécution des prescriptions des *odù Ifá*. Car, à notre entendement, la thérapie est graphique dans la mesure où elle ne saurait exister indépendamment de la consultation dont elle vise à appliquer les résultats. Mais avant de poursuivre la réflexion, une clarification s'impose.

Selon le dictionnaire¹, la thérapie ou la thérapeutique sont deux termes synonymes. L'un et l'autre servent à désigner la médecine qui traite des moyens propres à guérir ou à soulager le malade. Employé dans le système Ifá, la

¹ Dictionnaire Universel, (1993,)

particularité sémantique de ce terme, à notre entendement, réside dans le fait que non seulement une visée préventive vient doubler celle curative des moyens mis en œuvre, mais aussi et surtout que le terme prend ici, au regard des objectifs poursuivis, un sens totalement figuré où disparaît toute idée de pathologie.

Quoiqu'un adage populaire, fréquemment utilisé dans les milieux hospitaliers, dise qu' « un homme sain est un malade qui s'ignore », nous voudrions bien, en utilisant le terme : « thérapie », l'abstraire de toutes connotations médicales et autres. Dans cette acception contextuelle où nous l'entendons, le terme désigne l'ensemble des moyens techniques et institutionnels d'ordre exotérique et ésotérique mis en œuvre par le *babalawo*, en vue de la réalisation d'un objectif donné.

Dès lors que toute action thérapeutique est corollaire au geste archétypal accompli par un concessionnaire qualifié d'*ikin*, nous sommes astreint à décrire ici, conformément à nos exigences méthodologiques formelles, la thérapie graphique *sui generis* à travers un plateau technique et institutionnel spécifique auquel ne peut déroger, sans s'invalider, aucune thérapie graphique particulière. L'avantage de cette démarche, selon nos attentes, c'est l'opportunité qu'elle offre de pouvoir prospecter quelques principes méthodologiques sous-jacents au système *Ifá* et symptomatiques de la rationalité symbolique dont la critique est en cours.

Cela dit, il y a lieu de noter que le plateau technique et institutionnel spécifique à la thérapie graphique est riche de plusieurs procédés thérapeutiques bien définis, dont deux seulement feront ici l'objet d'attention :

- *Ébo ojú ɔkpán*¹ ou la propitiation ;
- *Ifá tíṭé*² ou la détermination d'identité graphique.

2.2.1 *Ébo ojú ɔkpán*

Si la consultation d'*ikin* peut être considérée comme étant la phase proprement théorique de la méthodologie d'*Ifá*, au regard du dialogue avec *ikin* et de l'interprétation des *odù Ifá* auxquels elle donne lieu, *ébo ojú ɔkpán*, à l'inverse, s'intègre parfaitement dans la phase pratique, dans la mesure où ce dernier est un procédé thérapeutique qui s'applique au regard du diagnostic établi par la consultation. Ainsi le thérapeute, muni d'un Cannon graphique, intervient dans le réseau relationnel vibratoire entre le sujet et son environnement, et procède à un réglage des rapports énergétiques entre les deux parties et, ce, à travers le jeu d'attribution et de confiscation symboliques de divers objets relevant des trois règnes de la Création. En conséquence, *ébo ojú ɔkpán* épouse fidèlement la plupart des principes caractéristiques des *odù Ifá* dont il dérive. Le plus fondamental, est celui de la bipolarité axiologique selon

¹ *Ébo ojú ɔkpán* : formule nago composée de trois termes : « *ébo* », « *ojú* » et « *ɔkpán* » qui, en langue française, signifient respectivement : « propitiation », « œil » et « plateau ». C'est la structure complète que nous traduisons : « invocation devant le plateau sacré » ou propitiation.

² *Ifá tíṭé* : Deux substantifs nago dont le second est obtenu par adjonction du préfixe « *tí* » au verbe « *ṭé* » et que nous traduisons par le terme français d'« initiation ». La structure complète signifie : « l'initiation à *Ifá* ».

lequel il existe en toute chose deux bornes de valeurs diamétralement opposées, respectivement positive et négative. Ce principe domine foncièrement le procédé thérapeutique en question et transparait nettement aussi bien dans sa structure comme dans son exécution.

Tel que présenté, ce procédé suscite plusieurs interrogations qui peuvent toutes être ramenées à une seule. En quoi *εβδ οjú κpán* constitue-t-il un procédé thérapeutique scientifique ?

Pour élucider cette question, nous partons du principe de la bipolarité axiologique. En effet, si au niveau graphique théorique, ce principe se manifeste, entre autres, à travers la possibilité pour deux individus différents poursuivant des objectifs contraires - tels un voleur et une victime - d'obtenir le même *odù Ifá* à la consultation, sur le plan thérapeutique, il se traduit chez le bénéficiaire par le retrait des objets nuisibles et l'attribution des bienfaits. Cela prouve l'existence sur les plans théorique et pratique de deux bornes contraires respectivement positive et négative.

Or, comme nous l'avons vu plus haut, ce principe est en lui-même l'expression d'une conception dialectique de l'être ; laquelle conception - dont les précurseurs ayant annoncé les couleurs depuis l'Antiquité - a atteint son point culminant avec Hegel et Marx au XIX^{ème} siècle et, tout au long du parcours, se trouve être à l'origine de maintes théories scientifiques et systèmes philosophiques se réclamant de la Nature comme de la société.

À titre de preuves, Héraclite entrevoit dans le cycle infernal de la Nature l'alternance de l'harmonie et de la discorde

entre les êtres créés par le « *polemos* », c'est-à-dire la guerre, tandis que Karl Marx identifie au sein de la société capitaliste du XIX^{ème} siècle deux classes sociales aux intérêts divergents dont il estime que l'antagonisme ne peut être surmonté que par la révolution prolétarienne.

C'est donc dire qu'en se fondant sur le principe de la bipolarité axiologique sous-tendu par une conception dialectique de l'être, le système *Ifá* s'engage dans les sentiers de la science. Mais, étant donné que la validité d'une science s'apprécie tant par la solidité de son fondement que par la rigueur de sa méthode, interrogeons-nous alors sur les moyens réels dont dispose le thérapeute pour agir spirituellement sur la vie du bénéficiaire de son art, comme le prétend *εβο οjú οkpán*. Cette question suppose une autre, à savoir : quel impact les objets prohibés ou recommandés par un *odù Ifá* quelconque peuvent-ils produire sur la vie du requérant ?

Pour y arriver, nous allons recourir à des éléments d'appréciation, de préférence, provenant des sciences de la Nature. Et c'est à la physique nucléaire que nous ferons recours. En effet, selon l'approche nucléaire où la matière, à l'instar de la lumière, se compose d'ondes et de corpuscules, « [...] un neutrino, c'est-à-dire la plus petite des particules connues jusqu'à maintenant, peut traverser un blindage de plomb d'une épaisseur d'un million de kilomètres ». ¹ Or, une telle découverte rend possible la permutabilité et la convertibilité des notions de masse, vitesse et énergie. Il s'ensuit que le thérapeute, lorsqu'il transmet sur la base d'un

¹ Germain Kadja, (1981, pp. 79-120)

où Ifá des objets matériels recommandés, en remplacement de ceux prohibés, il est assuré qu'il est en train d'introduire dans l'intimité psychique de son sujet, quelle que soit la situation géographique de ce dernier, des données nouvelles, susceptibles de produire l'effet escompté.

De même, Mircea Eliade confirme nos déclarations à propos de l'expédition des objets attribués au bénéficiaire de *εβο οjú οkpán* et qui, selon les cas de figures, peuvent être remis à ce dernier pour son usage personnel ou déposés à des endroits spécifiques, entre autres, les habitations. Dans ses travaux d'histoire des religions où il décrit des pratiques culturelles propres aux sociétés traditionnelles et orientales, cet auteur écrit ceci :

« Une fonction rituelle [...] est dévolue au seuil des habitations humaines, [...] De nombreux rites accompagnent le passage du seuil domestique : [...].C'est sur le seuil qu'on offre des sacrifices aux divinités gardiennes. [...] Le seuil, la porte montrent d'une façon immédiate et concrète la solution de continuité de l'espace, d'où leur grande importance religieuse, car ils sont tout ensemble les symboles et les véhicules du passage ».¹

Comme nous pouvons nous en rendre compte, *εβο οjú οkpán* est effectivement un procédé thérapeutique qui s'intègre dans le système graphique dont il vise à mettre en application

¹ Mircea Eliade, (1965, p. 29)

les recommandations. Comme tel, il s'inscrit donc à part entière dans la phase pratique de la méthode propre et spécifique à ce système. Soumis au principe de la bipolarité axiologique que sous-tend une conception dialectique de l'être, *εbo ojú okpán* met à contribution la permutableté et la convertibilité des notions de masse, vitesse et énergie qui sont aujourd'hui des données de la science moderne et contemporaine. En conséquence, ce procédé thérapeutique s'avère être d'une portée scientifique établie. Par souci d'équilibre, nous présenterons encore un second procédé thérapeutique qui, cette fois, est d'ordre mixte, c'est-à-dire à la fois exotérique et ésotérique. Il s'agit de celui de la détermination d'identité graphique ou *Ifá títsε[]*.

2.2.2 *Ifá títsε[]* ou la détermination d'identité graphique

Il constitue un procédé thérapeutique complexe dont la structure et les modalités d'exécution varient à la fois selon les différentes obédiences et les aires culturelles. Au sein de l'obédience *Alebioshu* du département du Plateau du Sud-Bénin, par exemple, ce procédé compte quatre (4) étapes bien distinctes, accessibles en fonction du sexe du sujet. Il a une durée globalement variable. Quant à son exécution, il requiert la disponibilité et l'expertise d'un vaste collège de *babalawo*, initiés selon le même rite, et donc, de tout l'Ordre initiatique.

Le but visé est de doter le sujet d'un statut graphique bien défini afin que celui-ci puisse accorder la liberté comportementale avec un *èwε[] Ifá* individuel, immuable et définitif ; toutes choses qui, d'après le système *Ifá*,

constituent un gage pour une vie sociale intelligible et maîtrisable. À terme, le sujet acquiert tous les attributs matériels et spirituels susceptibles de lui garantir une autonomie d'action en vue d'une vie sociale certaine, harmonieuse et contrôlée.

Par rapport au bénéficiaire de ce procédé, quelques interrogations surgissent : *Ifá tít&[]*, en tant que procédé thérapeutique, a-t-il réellement les moyens d'atteindre les objectifs visés et de combler les attentes du sujet ? Quelle en est la valeur scientifique ? Quel impact tout ceci pourrait-il avoir en retour sur le statut du système *Ifá* ? Pour débattre de ces questions, nous remontons à la nature de l'information graphique. Cela nous amène à aborder la question de la fonction intrinsèque d'*ikin* que nous avons précédemment mise en veilleuse.

En effet, si de par sa visée, le geste archétypal confère à *ikin* un caractère instrumental, ce dernier à son tour justifie cette instrumentalité par ses productions que sont les *odù Ifá*. En termes aristotéliens, nous dirons que les *odù Ifá* constituent fondamentalement la cause efficiente du geste archétypal tandis que celui-ci en est la cause formelle. Nous pouvons donc en déduire que l'instrumentalité n'est pas la destination d'*ikin* et que sa fonction spécifique se situe en dehors de cette propriété. En quoi consiste donc la fonction intrinsèque d'*ikin* ?

Dans l'optique de cette question, rappelons-nous l'importance acquise par *Orúnmilà* aux yeux des humains, selon *Eká-Yekú*, lors de son deuxième passage sur la terre, après qu'il a exécuté dans l'au-delà les rituels qui lui avaient été prescrits par le roi du ciel. Selon les conclusions de : « *Orúnmilà* venant

sur la terre », *Orúnmilà*, pour ainsi dire *ikin*, avait acquis « l'aptitude à répondre simultanément et en tout lieu à toutes les requêtes émanant des humains ». ¹

Or, si les *odù Ifá* constituent la production exclusive d'*ikin* et que celui-ci a pour fonction de répondre aux interrogations émanant des humains, il s'ensuit que l'information contenue dans les *odù Ifá* est relative aux préoccupations humaines. A titre de rappel, nous avons dit au début de cette étude que les *odù Ifá* constituent, sur le plan fondamental, un langage complexe qui n'est accessible qu'aux initiés et restent dérivables en plusieurs sous-éléments. Si, à l'appui des données déjà disponibles qui leur sont relatives, il s'avérait que par les moyens matériels et spirituels qu'il met en œuvre et, en tant que procédé thérapeutique, *Ifá tít&[]* vise à créer les conditions réglementaires nécessaires à l'accomplissement du geste archétypal par et pour le compte du sujet, n'y aurait-il pas lieu que nous nous interroguions sur les atouts réels et intrinsèques dont dispose ce procédé quant à la satisfaction des attentes du sujet ? Dans cette optique, sommes-nous fondé à privilégier les *odù Ifá* comme tels par rapport aux contributions du concessionnaire d'*ikin* ou la spécificité de ces derniers ? En d'autres termes, la nature véritable de l'information graphique est-elle conditionnée par des facteurs internes ou externes ou tous les deux ?

Dans la mesure où à l'étape actuelle de la réflexion, aucun de ces aspects de la question ne paraît négligeable, il convient de signaler que nous entendons explorer en premier lieu la

structure interne des *odù Ifá* afin de pouvoir établir d'éventuelles liaisons avec les données externes. En effet, si chaque *odù Ifá* se distingue des autres par sa figuration indicielle, force est de reconnaître que toutes se caractérisent par une structure dérivationnelle commune et trinitaire qui est orale et se décline en « *olúwo* », « *iròtàn* » et « *orin* », signifiant respectivement : « noème », « récit » et « chanson ». Quoique ceux-ci relèvent de différents genres littéraires, ils constituent tous des poches d'informations à effectifs variables. La hiérarchie *Alebioshu* du Bénin, à l'instar de la plupart des obédiences yoruba du Nigeria, estimant à 100 unités le nombre minimal de paramètres d'informations contenus dans chaque *odù Ifá*, ne pourrions-nous pas affirmer que le système graphique est un véritable « scandale gnoséologique » ?

Venons-en maintenant aux figurations indicielles ou structures graphiques proprement dites des *odù Ifá*. À ce niveau, nous devons signaler que la distinction établie entre les 16 *odù* cardinaux ou paires et les 240 *odù* secondaires ou couples est le résultat du produit cartésien des éléments du premier groupe avec eux-mêmes ; ce qui porte effectivement le nombre total à 256.

Présenté par ordre de préséance dans un tableau, l'ensemble affiche alors un carré parfait avec deux diagonales croisées.¹ C'est là un chef-d'œuvre du génie africain qui est d'une rationalité de type mathématique. Une telle rationalité serait-elle d'un intérêt nul pour la fonctionnalité des *odù*

Ifá ? La forme n'est-elle pas, selon les gestaltistes, la structure interne qui permet l'existence du contenu ?

Au-delà de leurs particularités respectives, les *odù Ifá* se caractérisent, dans leur globalité, par une aptitude équitablement répartie à intervenir dans les mêmes domaines de recherche sans pouvoir ni s'exclure les uns les autres, ni se réduire les uns aux autres. Cela voudra dire que dans leur unilatéralité oppositive, les *odù Ifá* s'équivalent, c'est-à-dire qu'ils répondent au principe dialectique de l'égalité dans la différence. Cet état de choses généralise et particularise à la fois l'information graphique et, de ce fait, lui confère un caractère foncièrement dialectique.

Il convient donc de retenir qu'en tant que procédé thérapeutique visant à accompagner le sujet dans le processus de la détermination de sa propre identité graphique, *Ifá títé* pré suppose la disponibilité d'un outil naturel - les noix *eleaïs guineensis* - qui, au regard de la consécration et de la rationalité de ses productions, reste tributaire de l'expertise humaine. C'est donc dire que la scientificité de ce procédé se fonde essentiellement sur des facteurs naturels et humains pour ainsi dire culturels. En quoi la culturalité du système *Ifá* rabaisserait-elle sa rationalité et invaliderait sa scientificité ? La philosophie de Platon n'est-elle pas redevable à la mythologie grecque tout comme celle de Heidegger au folklore germanique ?

3. Résultats d'analyse du système *Ifá*

Le geste archétypal ou la consultation consiste dans la manipulation des noix sacrées par un spécialiste appelé

babalawo, à partir d'une préoccupation oralement formulée par un requérant et, ce, pour le compte d'un individu quelconque ou d'une région géographique donnée. Le résultat d'une telle opération est l'apparition de l'une ou l'autre des 256 figures géométriques du système appelées *odù Ifá* et dont l'opérateur est qualifié pour en donner l'interprétation.

Etant donné que l'information contenue dans les *odù Ifá* porte sur les trois règnes de la Création et fait référence à tous les domaines de la vie sociale, le spécialiste, au terme de cette phase théorique de la méthodologie graphique, établit un diagnostic précis de la situation examinée. En fonction de ce diagnostic, il applique, dans la phase pratique et pour le compte du requérant, une thérapie appropriée qu'il sélectionne dans le riche plateau technique du système, en vue d'une résolution efficiente du problème psychosocial pour lequel son expertise a été sollicitée. La question se pose alors de savoir quelle est l'originalité du système *Ifá* comparativement aux autres disciplines ?

En effet, pendant que le chercheur en science sociale, avant toute intervention réglementaire concrète, procède à la collecte de données de terrain à partir d'un schéma variable selon les différents cas de figures, le *babalawo* manipule sur place, quels que soient les termes de référence, son *ikin*, à l'instar du philosophe qui ne dispose que de la faculté rationnelle.

Aussi, le requérant d'une consultation graphique est directement impliqué dans le résultat obtenu et, comme tel, fait l'objet de la thérapeutique afférente ; tandis que tel

n'est pas forcément le cas des autres sciences humaines et sociales où le comportement de l'initiateur de la recherche ou de l'enquête n'est nullement prise en compte dans le résultat obtenu.

Contrairement aux sciences particulières qui disposent d'une méthodologie de recherche respective qu'elles adoptent valablement dans un périmètre d'intervention bien délimité, le système *Ifá* fusionne en un seul tenant tous les domaines de la vie individuelle et collective qu'il interroge à l'aide d'une méthodologie unique et standard.

Comparativement aux sciences sociales en général telles que la géographie, l'histoire ou l'archéologie qui, sur le plan théorique, recourent aux éléments relevant de l'un ou l'autre règne de la Création, non comme moyens d'action mais comme sources d'informations, le système *Ifá*, dans sa phase pratique ou thérapeutique, met indifféremment en œuvre ces mêmes éléments qu'il conçoit, non seulement comme des moyens d'action au service de l'Homme et de la société, mais aussi et surtout comme des outils incontournables de l'exercice de sa propre fonction sociale.

De même le système *Ifá*, sur les plans théorique et pratique, fait un usage symbolique de l'ensemble des éléments de la Création et, ce, en relation avec l'être humain, la créature supérieure. Cet état de choses lui confère un caractère rationnel de type symbolique, cependant, valablement scientifique, en raison de sa conception dialectique de l'être, fondée sur le principe de l'interconnexion universel. Il dispose d'une grande capacité d'anticipation sur le cours des événements. Cela présuppose un système de communication

performant tout en lui conférant une compétence en matière de prévision.

De toutes les sciences humaines et sociales, le système *Ifá* est la seule qui ait inscrit au programme de ses recherches des préoccupations de type à la fois désintéressé et utilitaire. Par voie de conséquence, les problèmes d'ordre bioéthique, considérés comme extrascientifiques et gérés ailleurs *a posteriori* font ici partie intégrante de la recherche. Ce n'est donc pas « au début du crépuscule que la chouette de Minerve prend son envol »¹ mais plutôt dès le lever du jour.

Conclusion

✓

Au terme de notre analyse bipartite, il convient de retenir que selon le premier moment consacré à la clarification conceptuelle, *Ifá*, l'objet de notre étude, désigne à la fois un référent concret et une pratique culturelle de l'Afrique noire. Par la structure dérivationnelle trinitaire (*olúwo*, *irɔ̀tàn*, et *orin*) de ses fragments appelés *odù Ifá*, il est un langage et s'avère être un système rigoureux de recherche axée sur l'Homme et la société.

De même, les concepts d'identité et de science ont été exposés, dans le double objectif de lever l'équivoque quant à l'orientation socioculturelle de la réflexion et de poser des repères sémantiques autour desquels doivent être menées

¹ Hegel, (1940, p.43)

les discussions au sujet de la scientificité de l'information graphique.

Dans cette optique, il a été signalé que le système *Ifá*, contrairement au concept classique de science, réunit en un seul tenant, c'est-à-dire sous le même vocable de science, les dimensions théorique et pratique de la recherche ; laquelle s'étend à tous les domaines de la vie sociale et lui confère une polyvalence épistémologique. D'où la question relative à la forme de rationalité à l'œuvre dans le système.

Le second moment de la discussion, celui de la démonstration proprement dite, a porté sur la présentation et l'analyse de la démarche méthodologique propre au système, dans le but de relever quelques principes scientifiques qui la sous-tendent et de mettre en relief sa rationalité. A cet effet, les volets théorique et pratique ont été alternativement examinés sous le mode *sui generis*, c'est-à-dire abstraction faite des performances du système.

Ainsi, il ressort que le langage graphique est d'une haute facture mathématique et qu'il confère au système une large capacité de production informationnelle ; celle-ci est fondée à la fois sur les principes dialectiques de l'égalité dans la différence et de l'interconnexion universel.

De même, sur le plan pratique, il a été démontré que le système *Ifá* dispose d'un plateau technique et institutionnel bien pourvu dont quelques procédés thérapeutiques ont été, à titre d'exemple, présentés et analysés. Il découle de cet examen que la validité scientifique de la démarche graphique est établie au regard de la permutabilité et de la

convertibilité des notions de masse, vitesse et énergie qui sont des données de la physique nucléaire.

En dernier ressort, un parallèle a été effectué entre le système Ifá et les autres sciences humaines et sociales qui aura permis de signaler la spécificité épistémologique du système graphique. Cette spécificité réside essentiellement dans l'urgence simultanée et équitable que ce dernier accorde aux préoccupations d'ordre théorique, pratique, éthique et utilitaire.

Bibliographie Signalétique

Aristote, *Métaphysique*, Livre A 1 (981 a5-7)

Bachelard, **Gaston**, 1975. *La Formation de l'esprit scientifique*, Librairie Philosophique J. Vrin, neuvième édition, Paris.

Collectif, 1993. *Dictionnaire Universel*, Hachette, Edicef, Paris.

Eliade, **Mircea**, 1965. *Le Sacré et le Profane*, Gallimard, Paris.

Hegel, 1940. *Principes de la philosophie du droit*, Traduction Jean Hyppolite, Gallimard, Paris,

Héraclite, (1903-1908). *Fragments*, édition critique de Hermann Diels et Walter Kranz, Berlin.

Houndonougbo, **Victor** « Processus stochastique du Fâ : une approche mathématique de la géomancie des côtes du Bénin », in *Les savoirs endogènes. Pistes pour une recherche*, Dakar, sous la direction de Paulin Hountondji, 1994, pp. 138-157.

Kadja, Germain, « La philosophie et l'évolution de la pensée matérialiste » in *Annales, Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines de l'Université Nationale du Bénin*, n° 2, 1981, pp. 79-120.

Kakpo, Mahougnon, 2006. *Introduction à une Poétique du Fa*, Les Editions des Diasporas, Cotonou.

Lalande, André, « Science » in *Vocabulaire technique et critique de la philosophie*, Première Edition, PUF, 1926, pp.944-949.

Marx, Karl, 1867. *Le Capital*, Livre I, Préface à la première édition, Hambourg.

**PRATIQUE, OBSERVATION DES COMPORTEMENTS
ET FACTEURS INFLUENÇANT L'UTILISATION DES
PROTECTIONS AUDITIVES CHEZ DES ETUDIANTS
DE L'UNIVERSITE POLYTECHNIQUE MAN**

1-DIAKITE Abdoul Wahaby

*Doctorant en Sciences de l'éducation
Université Polytechnique de Man*

2-KOUASSI Kouamé Pascal

*Doctorant en Sciences de l'éducation
Université Polytechnique de Man*

3-AGOSSOU Kouakou Mathias

*Docteur en sciences de l'éducation
Université Polytechnique de Man*

Résumé

Cette étude s'appuie sur la théorie systémique de l'action sociale et innovation sociale de M. Weber (1971). Elle a pour objectif d'identifier les éléments qui influencent les étudiants de l'Université Polytechnique Man dans leur choix d'utiliser ou non des protections auditives. Elle consiste en une recherche de type qualitative avec un raisonnement inductif. Les données sont collectées à l'aide d'entretiens semi-dirigés. Un guide d'entretien est utilisé afin de structurer les interviews. La population étudiée, est composée d'étudiants de l'Université de Polytechnique de Man répondant à des critères d'inclusion définis. Une analyse thématique a été réalisée sur les différents entretiens. Les résultats indiquent des différents éléments influençant le comportement des étudiants dans leur choix d'utiliser ou non des protections auditives ont été identifiés. Le regard et l'influence

des autres étudiants est un facteur clé dans la décision de porter ou non des dispositifs protecteurs. Le type de milieux festifs, ainsi que le taux de fréquentation, sont des facteurs retenus par les jeunes pour calculer les risques de perte d'audition. Le lien qui existe entre les étudiants et les milieux festifs estudiantins est très fort, occupant une place importante dans la vie estudiantine. Les protections auditives sont encore peu présentes dans ces espaces, ce qui rend leur acceptation compliquée. Il est nécessaire de poursuivre le travail de sensibilisation et de prévention pour permettre aux étudiants de préserver leur audition.

Mots-clés : université polytechnique de Man ; observation ; comportement ; facteurs ; protection auditive ; étudiant

Abstract

This study is based on Max Weber's (1971) systemic theory of social action and social innovation. Its objective is to identify the factors influencing students at Man Polytechnic University in their decision to use hearing protection. It consists of qualitative research using inductive reasoning. Data were collected through semi-structured interviews. An interview guide was used to structure the interviews. The study population comprised Man Polytechnic University students meeting predefined inclusion criteria. A thematic analysis was conducted on the interviews. The results indicate that several factors influencing students' behavior in their decision to use hearing protection were identified. The perception and influence of other students is a key factor in the decision to wear protective devices. The type of social environment and the level of attendance are factors considered by young people when assessing the risk of hearing loss. The connection between students and student social events is very strong, playing a significant role in student life. Hearing protection is still not widely available in these spaces, making its adoption difficult. It is essential to continue raising awareness and promoting prevention to help students protect their hearing.

Keywords: *university of Man polytechnic; observation; behavior; factors; hearing protection; student*

Introduction

Cette étude sur la pratique, l'observation des comportements et des facteurs influençant l'utilisation des protections auditives chez des étudiants de l'Université Polytechnique Man, s'inscrit dans la lutte contre l'isolement psychosocial dans les Universités de Côte d'Ivoire. En nous basant sur la théorie de l'action sociale, principalement développée par M. Weber (1971). Elle étudie les comportements humains auxquels l'individu attribue un sens subjectif et qui sont orientés vers autrui. Elle cherche à comprendre le sens des actions, plutôt qu'à les expliquer par des causes extérieures. En effet, une exposition répétée à des sons de forte intensité peut entraîner une perte d'audition progressive. Cette diminution de la capacité auditive se déroule de manière insidieuse et peut avoir de fortes répercussions sur la vie des individus. Les étudiants de l'Université Polytechnique Man représentent une partie de la population qui fréquente de manière régulière les milieux festifs, mettant l'ouïe à rude épreuve. Les protections auditives sont la solution la plus adéquate pour lutter contre la menace de niveaux sonores trop élevés. Cependant, l'utilisation de ces accessoires reste très faible parmi les étudiants. L'utilisation des protections auditives chez les étudiants (comme ceux de l'Université Polytechnique Man) est influencée par des facteurs psychologiques (perception du risque, gêne sociale), comportementaux (habitude, durée d'exposition, intensité

sonore des appareils), et contextuels (type d'activité bruyante), malgré la connaissance des risques de lésions irréversibles comme les acouphènes et la surdité, souvent sous-estimés, menant à une faible adoption des protections lors d'activités festives ou d'écoute prolongée de smartphone. C'est pourquoi cette étude se veut comme une contribution à la manifestation et connaissance de ce phénomène insidieuse. Pour mener à bien l'étude, la première partie se consacre à la méthodologie, la deuxième porte sur les résultats et la dernière présente la discussion des résultats.

Quelques repères théoriques

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime à plus d'un milliard le nombre de personnes âgées de 12 à 35 ans qui seraient susceptibles de développer une perte d'audition suite à de mauvaises pratiques d'écoute. Ces expositions à des sons trop intenses sont réalisées pour 40% d'entre elles dans des milieux festifs tels que des discothèques, bars, festivals ou tout autre lieu récréatif dans lequel est diffusée de la musique amplifiée à des niveaux qui peuvent présenter des risques en cas d'écoute prolongée (OMS, 2017). Après une exposition à des sons intenses, l'individu peut souffrir d'une diminution temporaire du seuil d'audition qui est la conséquence d'une stimulation trop importante des cellules sensorielles de l'oreille interne situées dans la cochlée (1). Cette diminution de l'acuité auditive peut avoir lieu durant une période variable. En cas de non-rétablissement de l'acuité auditive, cela signifie que les

dommages engendrés au niveau de l'appareil auditif seront irréversibles (D. Opperman et *al.*, 2006). La perte auditive s'accroît lentement et de manière insidieuse lors de chaque exposition sonore intense. L'individu peut donc vivre de nombreuses années avant de prendre conscience de sa perte auditive. Cette diminution de la capacité auditive peut également se produire de manière brutale à la suite d'une exposition à un son particulièrement intense durant un laps de temps très court (M. Sliwinska et K. Zaborowski, 2017). Ces 2 mécanismes sont responsables de la dégradation progressive de l'acuité auditive. Depuis les trois dernières décennies, de nombreuses études se sont intéressées au lien qui existe entre la perte d'audition due au bruit et la fréquentation de lieux récréatifs diffusant de la musique à haute intensité. En effet, la prévalence de la perte auditive due au bruit est un problème qui s'est aggravé au cours des 30 dernières années. Bien qu'elle soit évitable, cette problématique est devenue la cause principale de déficiences auditives dans des pays développés (S. Degeest et *al.*, 2022). Aux Etats-Unis, le pourcentage d'adolescents présentant une perte auditive est passé de 15% durant la fin des années 80 à 20% durant l'année 2005 (J. Shargorodski et *al.*, 2010). D'autres études estiment que 30 à 80% des jeunes âgés de 16 à 25 ans fréquentent régulièrement des discothèques ou des concerts musicaux (6-8). Une écoute prolongée de plus de 5 heures par semaine à des sons dont le niveau sonore excède 89 décibels est suffisante pour entraîner des dommages permanents et irréversibles à l'appareil auditif (L. Imam et S. Hannan, 2017). Il existe de nombreuses recommandations concernant les durées d'exposition à ne

pas dépasser pour éviter des séquelles. Ces dernières peuvent varier légèrement selon les organismes qui en sont à l'origine. Cependant, la limite de 85 décibels durant 8 heures/jour est considérée comme le niveau d'exposition maximal afin d'éviter tout danger (R. Neitzel et B. Fligor, 2019). Il existe de nombreux endroits festifs qui dépassent cette limite sonore. Une étude réalisée en 2004 par A. Bray et *al.*, a permis de mesurer un niveau sonore de 108 décibels (dB) dans des nightclubs (A. Bray et *al.*, 2004).

L'OMS a émis des recommandations concernant la durée maximale d'écoute d'un bruit en fonction de son intensité afin de garantir une écoute sans risque : il est recommandé de ne pas s'exposer plus de 15 minutes par jour à des sons dont l'intensité est de 100 dB (OMS, 2022). Bien que les niveaux sonores enregistrés dans les différents lieux récréatifs soient bien plus hauts, certains gestionnaires de ces lieux affirment que les participants préfèrent des niveaux sonores élevés. Pourtant, une étude réalisée par V. Mercier et *al.*, a démontré que jusqu'à 50% des jeunes fréquentant ces lieux festifs estimaient que le niveau sonore y était trop fort (V. Mercier et *al.*, 2002). En Belgique, la législation concernant la régulation de la diffusion du son amplifié est une compétence régionale, la réglementation concernant la limitation du niveau sonore lors d'événements varie donc selon la région dans laquelle se trouve l'établissement diffusant la musique. En Wallonie et à Bruxelles, la limite maximale du niveau sonore dans un établissement ouvert au public est de 115 dB. Afin de pouvoir diffuser à une telle intensité, des conditions sont à respecter. Il est obligatoire de mettre à disposition des

protections auditives (sans que cette obligation ne soit nécessairement gratuite) pour toute personne désireuse d'en utiliser. Il est nécessaire d'informer les participants qu'ils se trouvent dans une zone où le niveau sonore diffusé est potentiellement à risque d'entraîner des lésions (les règles relatives à la diffusion de son et la législation en vigueur). La législation appliquée par exemple en Côte d'Ivoire est très peu restrictive concernant la réglementation de la diffusion de son en milieux festifs. En effet, les niveaux sonores autorisés dépassent largement des seuils d'intensité préservant l'audition.

Malgré cette différence concernant le niveau sonore souhaité par les différents utilisateurs, l'exposition à des sons trop élevés peut engendrer des symptômes tels que l'acouphène. Son apparition immédiate à la suite d'une exposition peut être un signe révélateur d'un dommage précoce de l'appareil auditif. L'acouphène est caractérisé par une sensation de sifflement ou de bourdonnement sans présence d'un stimulus auditif. La chronicisation de cette gêne peut engendrer de nombreux problèmes qui impactent fortement la qualité de vie : troubles du sommeil, difficultés de concentration et de communication (OMS, 2017). L'hyperacousie est une autre complication de la perte auditive qui peut également impacter grandement la qualité de vie, car il s'agit d'une hypersensibilité aux sons du quotidien qui sont perçus plus forts qu'ils ne le sont en réalité (A. Gilles et al., 2013). En plus de ces symptômes dont l'intensité varie selon le degré d'exposition aux sons, la perte d'audition impacte de nombreux aspects dans les interactions sociales : difficulté pour différencier plusieurs

sons, pour mener une conversation en cas de présence de bruits de fond. Tout ceci peut conduire à un isolement social, à de l'anxiété et de la dépression, voire au suicide dans des cas extrêmes (E. Beach et al., 2016). La perte d'audition peut donc entraîner des difficultés dans différents aspects de la vie tel que le développement professionnel, éducationnel et ou relationnel (S. Chadha et al., 2021). Les jeunes sont donc un public fortement concerné par cette problématique, car ils devront passer une grande partie de leur vie avec cette perte d'audition qui se répercutera sur l'ensemble de leurs activités et, possiblement, sur leur santé mentale. Les conséquences liées à ces déficiences auditives peuvent être très importantes pour les individus (mise en place d'appareils auditifs, consultations médicales, chirurgie, ...) mais également pour les systèmes de santé. Il est très difficile de calculer le coût économique des interventions mises en place pour lutter contre la déficience auditive. Plusieurs études ont tenté d'estimer le coût annuel des remboursements reçus par une personne souffrant de déficience auditive. Cette valeur varie entre 2000 et 3000 dollars par an (A. Gilles et al., 2012). En dépit des nombreuses menaces et des lourdes conséquences de la perte d'audition, les étudiants s'exposent malgré tout régulièrement à des sons de forte intensité lors de divers événements festifs et ce, de manière « volontaire ». Il est difficile de quantifier précisément le temps moyen d'exposition à des sons intenses lors d'activités récréatives. Une étude réalisée en Suisse en 2002 a estimé que 79% des jeunes âgés de 18 à 25 ans se rendaient régulièrement dans des discothèques et que 11% d'entre eux souffraient déjà

d'une légère perte d'audition (les règles relatives à la diffusion de son et la législation en vigueur). Une étude menée à l'Université Polytechnique de Man en 2025 a mis en évidence que 15% des étudiants interrogés présentaient des acouphènes de façon permanente. Au moins 35% d'entre eux se rendaient au moins 1 fois par semaine à des événements musicaux (A. Gilles et al., 2012). Il n'y a pas de différence d'exposition entre les sexes, les femmes s'exposent tout autant que les hommes aux sons de forte intensité (les règles relatives à la diffusion de son et la législation en vigueur). De nombreuses études ont tenté de mettre en place des campagnes de sensibilisation. Ces séances d'informations ont échoué dans cette tentative de faire diminuer le taux de fréquentation des milieux festifs par les jeunes dans le souci de préserver l'ouïe (20,21). Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les étudiants mettent en danger leur audition. Tout d'abord, ces moments d'exposition ont lieu lors de soirées festives où la consommation d'alcool est courante. En effet, l'alcool agissant en tant que désinhibiteur comportemental et social, peut amener les individus à adopter certains comportements sans se soucier des conséquences (E. Beach et al., 2016). Les jeunes adultes sont également plus enclins à écouter de la musique que les personnes plus âgées. En effet, les jeunes âgés entre 18 et 24 ans représentent la partie de la population qui passe le plus de temps dans des milieux festifs musicaux. Ils y passent environ 50 heures par an (E. Beach et al., 2013). Ecouter de la musique à forte intensité est aussi un élément permettant de profiter davantage de l'activité, d'améliorer l'immersion musicale et de créer une atmosphère plus

agréable. C'est une justification donnée par les jeunes fréquentant ces lieux festifs (A. Hunter, 2018). Une autre explication est la méconnaissance des dangers d'une exposition à des sons d'une trop forte intensité. La conséquence qu'est la perte d'audition est considérée comme lointaine et n'arrivant qu'à des personnes âgées (E. Beach et al., 2013). Cependant, 15% des jeunes pensent que les acouphènes sont un symptôme dont il faut se préoccuper (A. Hunter, 2018). M. Florentine et al., 1998 émettent l'hypothèse que c'est l'addiction à la musique qui explique les comportements à risque des jeunes. En effet, continuer de pratiquer une activité malgré ses effets négatifs est un signe d'addiction. Un questionnaire servant initialement à détecter une addiction à l'alcool a été adapté au contexte de l'écoute de musique à haute intensité afin d'identifier un comportement d'addiction à l'écoute musicale. Sur les 90 participants de cette étude, 10% d'entre eux présentaient des résultats pouvant indiquer un comportement addictif lors d'écoute de musique (M. Florentine et al., 1998). En plus d'induire des comportements addictifs, la musique peut être écoutée à des niveaux très élevés sans devenir désagréable. Face à cette situation, des chercheurs ont développé le terme de phénomène de bruit psychosocial. Fréquenter des lieux avec des niveaux de musique très élevés oblige les individus souhaitant communiquer ensemble à se retrouver très près l'un de l'autre. Il faut effectivement se rapprocher fortement de l'espace personnel de son interlocuteur pour être entendu dans de telles conditions. Cette proximité devient alors une opportunité pour les personnes cherchant à faire des rencontres (N. Petrescu, 2008). Toutes ces

théories et hypothèses permettent d'appréhender les nombreuses raisons qui poussent les jeunes à fréquenter les milieux festifs où est diffusée de la musique à haut intensité et ce, malgré tous les risques auxquels ils s'exposent.

De ce raisonnement, cette étude s'appuie sur la théorie de l'action sociale de M. Weber (1971). Ainsi, pour être comprise, l'activité sociale doit s'interpréter à l'aide d'une méthode compréhensive afin de connaître le sens des actions individuelles. Une action humaine est par notion sociale car chacune de ces actions est liée à une autre, ce qui entraîne des relations d'interdépendance et d'influence réciproque. Aussi, les facteurs externes imposés laissent une marge de liberté nécessaire pour changer les choses. Ce qu'il faut, c'est donc trouver la causalité des événements, en prenant ce qui est le plus significatif ; M. Weber va ainsi remplacer l'expérimentation par une modification imaginaire des faits : on se demande ce qu'il se serait passé si quelque chose d'autre s'était passé, etc. L'activité sociale pouvant se définir comme les différents échanges sociaux entre individus, M. Weber cherche à comprendre la logique des actions, en prenant compte de leur part d'irrationalité. En effet, si le sociologue peut interpréter les actions sociales suivant son intuition, ou en se mettant à la place de l'autre, l'analyse reste difficile. Selon M. Weber, les individus agissent en fonction de leur environnement social, mais leurs actions ne sont pas déterminées par cet environnement ; puisque leurs actions sont seulement fonction de leur vouloir propre, il faut donc d'étudier les intentions et les motivations des acteurs. A travers une démarche de

compréhension subjective, il va tenter de mettre en avant les causes de ces actions.

Problématique

Face à ce problème, la meilleure solution est l'utilisation de protections auditives lors de chaque participation à des événements festifs présentant des sons trop intenses. Les protections auditives peuvent être classées en 2 catégories : - Les bouchons d'oreilles constituent la majorité des protections utilisées. Selon le modèle, la capacité de réduction sonore peut varier de 5 à 40 dB. Un bouchon d'oreille est un accessoire qui doit être inséré dans le canal auditif afin d'absorber et de réduire l'intensité des sons qui parviennent jusqu'aux tympans ; son insertion ne doit pas générer un inconfort au niveau de l'oreille, bien qu'il doive être suffisamment enfoncé. Il en existe toute une variété dans le commerce pour répondre aux besoins et à la morphologie de chacun. Ces bouchons peuvent être modulables ou non, jetables ou réutilisables, et sont composés de différentes matières (silicone, mousse, cire). Il est possible aussi de se procurer des bouchons faits sur mesure. Certains bouchons d'oreilles en silicone se placent dans le pavillon de l'oreille sans atteindre le conduit auditif. Ils conviendront donc mieux aux personnes qui ne supportent pas l'introduction d'un élément dans le canal auriculaire. Ces bouchons d'oreilles traditionnels peuvent atténuer les sons de 21 à 40 dB. Leur bon fonctionnement nécessite donc une mise en place correcte dans l'oreille, selon la notice explicative correspondant au modèle. Des bouchons

d'oreilles mal utilisés peuvent se révéler inefficaces (C. Kwak et W. Han, 2021). Il existe également des bouchons équipés de filtres qui permettent d'atténuer les sons les plus intenses et de laisser passer les bruits de plus faible volume selon la pression acoustique reçue par le filtre. Ils ont une capacité d'atténuation des sons de 5 à 22 dB. (C. Kwak et W. Han, 2021) - La seconde classe de protections auditives comprend les casques anti-bruit. Ce dispositif est davantage lié à une utilisation professionnelle (sur les chantiers, par exemple) pour des personnes exposées à de puissantes nuisances sonores. La problématique de santé publique qu'est la perte d'audition induite par le son est évitable en cas d'utilisation correcte de ces protections auditives (M. Hayes et al., 2022). L'OMS estime que 1000 milliards de dollars ont été perdus en 2020 dans le monde à cause des pertes auditives des individus (S. Chadha et al., 2021). Cependant, l'utilisation de ces accessoires dans les milieux récréatifs reste encore bien trop faible chez les jeunes. Une étude réalisée au Royaume-Uni a estimé que seulement 2% des personnes participant à des activités de loisirs soumises à des sons intenses les utilisent (C. Armitage et al., 2020). En 2003, une étude menée conjointement en Autriche et en Italie a tenté de mesurer l'efficacité d'actions de prévention en faveur de l'utilisation de protections auditives chez des jeunes âgés de 15 à 20 ans. Cette campagne de prévention nommée « PROJECTEAR » répartie sur 3 jours devait sensibiliser les participants sur leurs avantages lors d'activités accompagnées de musiques de forte intensité. Six mois après l'intervention, le pourcentage d'adolescents déclarant utiliser des protections auditives est passé de 0%

à 4% (V. Weichbold et P. Zorowka, 2002). Cette étude a montré qu'il est très difficile d'induire un comportement préventif chez les jeunes. Une autre étude menée à l'Université d'Anvers a obtenu des résultats légèrement supérieurs à l'aide d'une campagne de promotion pour une meilleure utilisation des protections auditives. Les bons gestes et comportements en termes d'écoute et de fréquentations des milieux festifs ont été massivement partagés sur les réseaux sociaux et relayés lors de campagnes publicitaires. Le pourcentage des jeunes adoptant des gestes de préservation de l'audition est passé de 4 à 14% chez les personnes ayant été touchées par la campagne de prévention. Cependant, ces différentes études montrent qu'il est difficile de provoquer chez les jeunes un changement de comportement significatif dans leurs habitudes d'écoute musicale. Une étude publiée en 2021 a tenté d'identifier pour la première fois les freins à l'utilisation des protections auditives chez des personnes âgées de 18 à 69 ans. Celles-ci étaient divisées en 2 groupes : celui des individus qui avaient déjà utilisé des protections auditives et ceux qui n'en n'avaient jamais utilisé. De nombreuses raisons ont été mises en avant pour expliquer la non-utilisation de protections auditives. Les principales raisons étaient l'influence sociale des pairs présents autour de l'individu. En effet, il sera plus difficilement acceptable socialement de porter seul des protections auditives au milieu de personnes qui n'en portent pas. La peur que celles-ci ne dégradent l'expérience musicale de l'individu et diminuent ses interactions lors de l'événement est une seconde raison évoquée (M. Loughran et al., 2021). Cependant

cette étude ne s'est pas exclusivement intéressée aux lieux festifs à haute intensité sonore. L'utilisation des protections auditives a été évaluée dans l'ensemble des espaces de loisirs où il est possible d'être exposé à des sons très intenses. Il est à noter que la particularité des interactions sociales liées au monde étudiant, ainsi que les événements festifs qui y sont liés, n'est pas prise en compte. Il est donc nécessaire de pouvoir déterminer les raisons spécifiques qui amènent les étudiants à négliger l'usage des protections auditives. Pour ce faire, il est important de tenir compte des caractéristiques de cette population à risque concernant la perte d'audition. Il s'agit d'un sujet très peu étudié. C'est pourquoi tout cet argumentaire concernant l'utilisation des protections auditives mène à la question de recherche suivante : quels sont les facteurs et les comportements sociaux influençant l'utilisation des protections auditives chez les étudiants de l'Université Polytechnique de Man lors d'activités festives exposées à des sons de forte intensité ? L'objectif principal de cette étude est d'identifier les freins et les comportements impactant l'utilisation des protections auditives chez les étudiants de l'Université Polytechnique de Man. Trois objectifs secondaires ont également été définis d'abord, évaluer le niveau de connaissance des étudiants à propos des protections auditives et des risques de perte d'audition. Ensuite, identifier les comportements incitant l'utilisation des protections auditives chez les étudiants. Enfin, déterminer les éléments qui influencent la fréquentation des étudiants de l'Université Polytechnique de Man à des activités festives.

1 - Methodologie

1-1 - Site et participants

La population étudiée concerne les étudiants inscrits à l'Université Polytechnique de Man. Une série de critères d'inclusion a été identifiée : s'être déjà rendu au moins une fois au cours de ses études dans un lieu festif ou récréatif dans lequel sont diffusés des bruits de forte intensité, être âgé entre 18 et 25 ans et être inscrit en tant qu'étudiant régulier à l'Université Polytechnique de Man. L'échantillonnage a été réalisé selon deux méthodes jusqu'à obtention de la saturation des données. Tout d'abord, selon la méthode d'échantillonnage au volontaire. Pour ce faire, plusieurs annonces ont été publiées sur diverses pages Facebook fréquentées majoritairement par des étudiants de l'Université Polytechnique de Man. De plus, des appels ont été lancés auprès d'associations étudiantes (comités de baptêmes chrétiens, cercles d'étudiants, ...). Deuxièmement, par effet boule de neige, en profitant de l'expertise des étudiants déjà recrutés pour identifier d'autres individus dont l'expérience pouvait contribuer à améliorer les informations récoltées et faire varier les profils. S. Michie et al., 2011 ont développé un système (COM-B) qui permet d'analyser le comportement afin de déterminer les facteurs qui permettent d'induire un changement de comportement. Trois conditions doivent être réunies pour permettre la réalisation du comportement souhaité : la capacité, l'opportunité et la motivation. La capacité représente la possibilité d'une personne à réaliser

le comportement ciblé. L'opportunité regroupe l'ensemble des facteurs externes à la personne qui l'incitent ou bien permettent la réalisation du comportement. La motivation rassemble les différents processus mentaux qui dirigent le comportement : les émotions, la prise de décision, les habitudes, la réflexion (S. Michie et al., 2011). Ces trois éléments interagissent afin de permettre ou non la réalisation du comportement étudié. Ces trois caractéristiques représentent, dans le cadre de cette recherche, les éléments qui influencent le choix de porter des protections auditives lorsque l'étudiant se rend dans un lieu festif où est diffusée de la musique de forte intensité. Cette analyse d'un comportement permet d'étudier et de découvrir les mécanismes profonds qui influencent les étudiants dans leur choix d'utilisation de protections auditives et de fréquentation de milieux festifs. Toujours selon le modèle COM-B, ces trois composantes ont chacune été divisées en 2 sous catégories qui représentent les paramètres étudiés. La capacité physique est obtenue à l'aide d'habiletés physiques liées à la capacité d'utiliser des protections auditives. Cet élément n'a que très peu d'importance dans cette étude. En effet, la capacité physique requise pour utiliser une protection auditive est négligeable. Cette caractéristique ne sera pas prise en compte dans cette étude. La capacité psychologique est obtenue par l'apprentissage ou la compréhension de connaissances et par le développement de compétences émotionnelles, cognitives et comportementales qui mènent au port de protections auditives. Ce paramètre fait référence à toutes les ressources (psychologiques et

intellectuelles) que peut employer l'étudiant et qui régulent son comportement en termes de protections auditives. La motivation réflexive est obtenue par la modification des connaissances et de la compréhension en provoquant des sentiments positifs ou négatifs sur le comportement étudié. Il s'agit de tous les éléments qui peuvent modifier les représentations, les connaissances et l'utilisation concernant les protections auditives. La motivation automatique est obtenue par apprentissage imitatif et par la création d'habitudes liées au comportement ciblé par cette recherche. Cette composante représente les automatismes et apprentissages passés qu'a acquis l'étudiant concernant son utilisation et ses connaissances en matière de protections auditives. L'opportunité physique est obtenue par une modification de l'environnement physique de l'individu liée à la possibilité d'utiliser des protections auditives. Cette caractéristique est composée de toute modification physique de l'environnement dans lequel se trouve l'étudiant et influençant sa capacité à utiliser des protections auditives. - L'opportunité sociale est obtenue par une modification de l'environnement social de l'individu liée au comportement cible à atteindre. Ce dernier paramètre représente les rôles et influences que peuvent avoir l'environnement et le réseau social de l'étudiant sur son comportement d'utilisation de protections auditives (S. Michie et al., 2011). Au terme des entretiens, dix étudiants âgés de 19 à 25 ans ont accepté de participer à cette étude. Les différentes caractéristiques de ces répondants ainsi que leur type d'études sont repris ici dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : Description et caractéristique de l'échantillon d'étude

Participant	Age	Sexe	Etude effectuée	Fréquentation des milieux festifs	Utilisation des protections auditives
1-KOFFI	22	G	Physique	1x/Mois	Jamais
2-TOGBA	23	F	Chimie	>1x/Semaine	Jamais
3-DIGBEU	19	F	Géologie	1x/Semaine	Jamais
4-KONE	23	G	Mine	1x/Semaine	Toujours à disposition si nécessaire
5- CISSE	25	F	Energie	>1x/Semaine	Jamais
6-KONAN	24	F	Matériaux	1x/Mois	Jamais
7-MABRI	24	F	Biochimie	>1x/Semaine	Jamais
8-KOUMAN	24	F	Métallurgie	>1x/Semaine	Jamais
9-SIRIKPA	23	F	hydrobiologie	1x/Mois	Jamais
10-TOURE	23	G	Biologie	1x/Semaine	Jamais

Source : notre enquête, 2025

1-2-Techniques et méthodes d'analyse données

La technique des entretiens semi-dirigés a été utilisée dans le cadre de cette étude afin de récolter les informations recherchées auprès des étudiants. Ces entrevues entre le chercheur et la personne interviewée permet de cadrer la discussion à l'aide de différentes questions ouvertes préparées tout en permettant à l'étudiant de répondre selon son expérience et ce, de manière libre concernant l'utilisation des protections auditives. Pour ce faire, un guide d'entretien a été réalisé par le chercheur afin d'aborder chacun des paramètres étudiés. Dans le but de garantir la pertinence et la compréhension des questions du guide

d'entretien, ce dernier a d'abord été testé auprès d'un étudiant correspondant aux caractéristiques de la population étudiée. Les différents appels de recrutement ont été envoyés durant le mois de mars. Des annonces ont été postées sur des pages Facebook et des courriers électroniques transmis aux représentants de groupes étudiants. Chaque annonce était accompagnée d'un descriptif de l'étude, des objectifs recherchés, ainsi que des informations qui seraient demandées aux participants. Ces demandes ont été réitérées jusqu'à obtention de la saturation des données. Les entretiens ont commencé à la mi-mars et se sont déroulés jusqu'à la fin du mois de mai. Ces derniers ont été effectués par visioconférence (via Microsoft Teams) ou en présentiel dans un lieu (calme et à l'abri de tout dérangement extérieur) choisi par le participant. Le choix du mode de réalisation, ainsi que la date de l'entretien ont été laissés à l'appréciation du participant. Les différents entretiens ont duré entre 25 et 40 minutes. L'intégralité des conversations a été enregistrée avec l'accord de l'étudiant et ce, afin de faciliter la retranscription. De plus, chaque étudiant a signé un formulaire d'information et de consentement après avoir reçu de la part du chercheur toutes les informations jugées nécessaires pour la bonne compréhension des objectifs de l'étude et sur la manière dont les informations seraient stockées et utilisées. L'ensemble des entretiens a été intégralement retranscrits et anonymes. Dans un premier temps, chaque entretien a reçu une analyse verticale de la part du chercheur en lisant celui-ci dans son intégralité afin de s'imprégner au mieux des réponses de l'étudiant. Cette

première lecture a permis de mettre en évidence les verbatims liés aux différents paramètres étudiés. Dans un second temps, une analyse horizontale de l'ensemble des entretiens a été réalisée afin de réunir les différents concepts et verbatims communs en un ensemble de codes et ainsi permettre une analyse de ces derniers selon les paramètres étudiés.

2-Résultats

Les résultats de l'étude à travers l'analyse thématique des réponses sont réalisés selon cinq paramètres étudiés. La capacité psychologique, la motivation réflexive, la motivation automatique, l'opportunité physique et garder une attitude socialement acceptable. Chacune des catégories est divisée en différentes sous-catégories qui ressortent de l'analyse des entretiens.

2-1-Capacité psychologique

2-1-1-Soirées et festivals

Certains étudiants font part d'une distinction entre les festivals et concerts, et les soirées passées dans un bar qui sont des événements estudiantins dont l'organisation est beaucoup plus spontanée et les préparatifs moindres. En effet, se rendre à un festival nécessite d'emporter davantage de matériel, tandis que les soirées étudiantes sont moins prévisibles. Dans ce dernier cas, le fait d'avoir des protections auditives sur soi est dès lors plus rare. Pour KOFFI : « *Il y a ce côté quand tu prépares ton festival, tu penses à amener ton baffle, ta tente, tes protections*

auditives. C'est toute une préparation alors que quand on sort de façon hebdomadaire, on va moins réfléchir à ce qu'on prend. On va y aller un peu à l'arrache. Et c'est vrai qu'il y a moins de réflexion ». Pour KONE : « Ben pour moi, la plus grosse différence, c'est clairement, genre, le terrain géographique. Tu vois, je veux dire la distance d'où le son va pouvoir être entendu est beaucoup plus grande donc d'office, plus tu te retrouves proche du son, enfin de la source sonore, plus ça va être fort puisque celui qui est tout au bout qui est parfois à 700 mètres doit entendre aussi ». Cette différence de lieux, de manières de faire la fête et de s'exposer au bruit entraîne une autre vision des protections qui deviennent davantage acceptables à porter. Les festivals sont considérés comme des lieux où le niveau sonore serait bien plus élevé que dans les soirées improvisées. De ce fait, le risque auditif serait plus grand et le port des protections auditives davantage justifié et socialement accepté. Pour MABRI : « Tu vois par exemple clairement en concert ou en festival, ce serait plus acceptable d'en prendre au cas où. Enfin ça me viendrait plus vite à l'esprit que de me dire que je vais boire un verre dans le Carré où je sors dans un bal ou quoi. Je n'aurais même pas l'idée de penser à ça du tout alors que ouais clairement dans des trucs plus gros où j'aurais l'impression que la musique va plus fort ». Les festivals et concerts sont des événements pour lesquels le port de protections auditives est considéré comme plus acceptable et utile par les étudiants, car la préparation nécessaire avant de s'y rendre justifie de prendre davantage de précautions pour se protéger, car l'intensité sonore y est considérée comme plus élevée. En

revanche, les soirées festives étudiantes pour lesquelles la décision de participer ou non peut être prise à la dernière minute ne présenteraient pas un danger suffisant pour justifier le port de protections auditives. De ce fait, les risques sont négligés au profit de la recherche du plaisir et de l'amusement engendré par ces événements.

2-2-Motivation réflexive

2-2-1 -Se sentir intouchable

Les étudiants se montrent insouciants et pensent que cela ne les affecte pas directement. Pour KOFFI : « Une campagne de sensibilisation. Un peu d'avant après. Genre avant d'avoir commencé tous ces festivals et puis tous les risques quelques années plus tard, là c'est vrai que ça me ferait un peu réfléchir. Si vraiment j'avais un proche ou quoi, qui a vraiment eu un souci auditif à cause justement de ces vibrations. Mais sinon, voilà ». Pour CISSE : « Je ne suis pas forcément exposée à ce bruit-là chaque semaine et je me dis si c'est occasionnel voilà je risque moins ». Pour KOUMAN : « je n'ai pas vraiment eu l'occasion d'en mettre le dernier festival que j'ai fait, c'était mi-août et j'en fais pas nécessairement beaucoup non plus. Et les soirées que je fais, je trouve que la musique n'est pas trop forte. Ce n'est pas assez fort que pour mettre des bouchons d'oreilles. Et puis les concerts, ce n'est pas ce que je fais régulièrement, donc de là à acheter des protections je sais pas c'est quoi le prix mais voilà, je me dis que je préfère, je sais pas, acheter un souvenir du concert plutôt que d'acheter des protections ». Le temps d'exposition aux sons intenses est un facteur déterminant dans l'appréciation du risque de développer des

pertes d'audition chez les étudiants. En effet, des expositions qui sont répétées de manière hebdomadaire ou davantage espacées dans le temps sont considérées comme moins graves. De plus, pour que les étudiants se décident à porter des protections auditives, le niveau sonore doit atteindre un stade qui entraîne de fortes gênes voire de la douleur. La simple difficulté de communiquer avec ses proches tant le son est élevé n'est pas suffisante pour pousser les étudiants à se protéger. Le temps d'exposition est donc le seul facteur utilisé par les étudiants pour jauger les risques de dommages auditifs, bien que l'intensité sonore soit également un facteur majeur de la perte d'audition.

2-2-2-Avoir des connaissances impactées

Toutefois, les étudiants connaissant des personnes qui ont été impactées par une exposition à des sons trop intenses, sont davantage sensibilisés à la thématique de recherche. En effet, les conséquences négatives d'une perte d'audition permettent une prise de conscience chez ces jeunes. Ce contact avec des personnes impactées entraîne généralement une augmentation des discours préventifs qui peuvent être entendus dans la sphère familiale proche de l'étudiant. Pour KONAN : *« Ouais, sans pour autant prendre des mesures quand je sors, mais je me suis vraiment dit, ouais, effectivement, on peut avoir des effets directs »*. Pour SIRIKPA : *« Vu que j'ai toujours eu mes soucis d'audition depuis que je suis petite, mes parents ont toujours voulu que je fasse attention et en fait ma grand-mère est quasiment sourde, je dirais à 80%. Et du coup bah c'est vrai que dans ma famille on a toujours un peu plus parlé*

je pense. Et ben comme j'ai toujours eu mes problèmes depuis que je suis petite, je pense que ça n'a jamais changé et du coup bah forcément quand je vais à des rendez-vous médicaux ben à chaque fois on me dit faut bien faire attention ». Cependant, cette reconnaissance des conséquences possibles n'est pas suffisamment forte pour entraîner un réel changement dans les comportements d'exposition aux sons trop intenses.

2-3-Motivation automatique

2-3-1-Profiter de la musique

L'écoute de la musique représente pour certains étudiants une réelle source de plaisir qui peut donc être contrariée par le port de protections auditives. Pour CISSE : « Bah le fait que j'entende moins bien et que je puisse moins bien profiter de la musique, moi j'aime écouter tous les petits détails musicaux, écouter ce qu'ils jouent vraiment à la guitare. Parce que souvent c'est des trucs de rock ou des groupes comme ça. Donc il y a souvent de la guitare et j'aime beaucoup écouter les gens qui jouent de la guitare. Et donc si je peux plus vraiment entendre tous les détails de ce qui se passe vraiment, de profiter de la musique, alors là les protections d'oreilles j'aurais pas envie de les porter ». Cette diminution du potentiel d'écoute cause un blocage. Le besoin de profiter de l'événement surpasse l'importance de protéger son ouïe.

2-3-2-Covid-19 et arrêt des habitudes

La pandémie de COVID-19 qui a commencé en mars 2020 a complètement stoppé l'ensemble des événements festifs

auxquels participaient les étudiants. Cet arrêt brutal a bouleversé le quotidien de nombreux jeunes en les obligeant à se réinventer pour continuer à entretenir des contacts sociaux. Nombre d'entre eux ont eu l'impression que leur vie s'était arrêtée durant 2 années. Face à cette crise, deux attitudes opposées ont été adoptées par les étudiants en attendant le retour des événements festifs. Tout d'abord, certains étudiants ont simplement attendu la réouverture des soirées afin de pouvoir reprendre leur vie d'avant la pandémie. Ils ont ainsi récupéré leurs habitudes de fréquentations sans que cet arrêt de 2 ans n'ait modifié leur comportement d'exposition aux bruits intenses. Pour DIGBEU : « Bah honnêtement, pour moi les 2 années de COVID ça a été 2 années de pause dans ma vie comme si tout s'était mis en pause. Et puis une fois que ça s'est terminé, j'ai repris comme si rien ne s'était passé ». Pour MABRI : « J'avais hâte de reprendre. Et dès que tout était ré-ouvert, j'ai été à chaque truc qui ouvrait au fur et à mesure ». Pour TOGBA : « Ben avant le COVID justement, je sortais moins puis c'est après le COVID que je me suis remise à sortir et plus qu'avant le COVID du coup. Parce que ben oui, on peut dire que ça a changé du coup que je sors plus, mais ce n'est pas pour ça que je fais plus attention aux contacts et tout ni pour la musique ». L'autre partie des étudiants interrogés a, quant à elle, mis à profit cette interruption forcée pour prendre du recul sur la manière de fréquenter les milieux festifs. Cet élan pour participer à des événements a quelque peu diminué. Lors de la réouverture, ces étudiants ont pris davantage en compte leurs propres envies et besoins, se laissant moins influencer par le groupe. Pour CISSE : « Alors

déjà moins de sorties. Après, surtout je pense plus à moi si je n'ai pas envie de sortir je sors pas alors qu'avant j'étais plus si on me forçait un peu à sortir, j'allais sortir alors que maintenant, je pense plus à moi et je me dis non. Si je n'ai pas envie de sortir, je m'écoute moi, j'écoute mon corps plus qu'avant le COVID. Avant le COVID, j'étais plus vite influencée ». Une majorité des étudiants se rend à des événements festifs par habitude et pour suivre des camarades dans les moments d'amusement. Cependant, la pandémie de Covid-19 est venue bouleverser ce folklore étudiantin par un arrêt de longue durée. Les automatismes de certains étudiants en matière de fréquentation de milieux festifs ont été remis en question, ces jeunes ressentant ces sorties comme moins nécessaires à leur épanouissement.

2-3-3-Musique et alcool

Pour KONAN : « Quand j'ai vraiment trop bu bah ce côté penser à ses oreilles je l'oubli et même le bruit diminue un peu quoi. Toutes les fonctions sont altérées. Donc oui, l'alcool a un grand rôle là-dedans que Si je pense aux quelques fois où je suis sortie d'un bar parce que j'avais mal aux oreilles, j'étais sobre ou alors je n'avais pas beaucoup bu, donc je pense qu'il y a un lien, il y a une grosse corrélation entre les 2 ». Pour TOURE : « Bah c'est sûr que quand on boit un petit coup, on est plus dans l'ambiance, souvent on va se rapprocher ben forcément de la scène ou quoi. Donc les basses c'est sûr que c'est plus fort. Je me suis dit à un moment ah ouais c'est fort quand même mais bon ce n'est pas grave ». La consommation d'alcool représente un réel facteur aggravant dans le risque de perte d'audition,

accentuant le sentiment d'invulnérabilité lors d'expositions à des sons puissants et donnant la priorité à l'amusement. C'est un cercle vicieux qui entraîne une forme de déresponsabilisation.

2-4-Opportunité physique

2-4-1 -Manque de prévention

Les étudiants se sentent très peu sensibilisés face aux risques de perte d'audition lorsqu'ils fréquentent les milieux festifs. Ce manque de sensibilisation se traduit par une méconnaissance des comportements à adopter afin de protéger l'ouïe. Les jeunes sont conscients de leur lacune et sont demandeurs pour un développement du nombre d'actions préventives. Une grande majorité d'entre eux n'a jamais observé de distributions de bouchons d'oreilles dans les milieux festifs qu'ils fréquentent. Pour MABRI : *« C'est vrai que dans les soirées, il n'y en a pas spécialement à disposition des boules »*. Pour KOFFI : *« On va au même concert pourtant en général mais moi je n'en ai jamais vu. Ouais, je ne sais pas, moi j'ai peut-être pas fait attention aussi. Non, je n'ai jamais vu de prévention, spécialement si une fois je suis allée dans une usine qui faisait qui produisait du verre et là on peut en mettre. Pour les concerts et les milieux festifs, je trouve que ce n'est vraiment pas très présent »*. Pour KONAN : *« je n'ai jamais vu en soirée des bouchons qui étaient mis à disposition des étudiants »*. Pour TOURE : *« Je trouve que peut-être il n'y a pas assez de pubs, pas assez de oui, ça ne fait pas la pub comme l'alcool fait la pub genre mais que ça pourrait être bien aussi qu'ils en distribuent dans les lieux de sortie. Dans les lieux festifs, ça manque de prévention je*

trouve ». Pour DIGBEU : « Personnellement je n'ai jamais vu de prévention concernant l'utilisation de bouchons d'oreilles ». Selon les étudiants, la problématique des risques de perte d'audition n'est pas suffisamment mise en avant par les différents organismes de prévention. Les jeunes souhaiteraient que davantage de moyens soient déployés pour sensibiliser aux risques encourus.

2-5-Opportunité sociale

2-5-1 -Garder une attitude socialement acceptable

Porter des protections auditives peut être mal vu. En effet, les étudiants pensent qu'ils seront en décalage avec les autres. Le fait de porter des protections auditives est perçu comme anormal, car ce comportement n'est pas partagé par la majorité des étudiants. Pour KONE : « C'est surtout question socialement, c'est un peu bizarre quoi. C'est un peu comme si quand t'es en groupe et que tu portes encore un masque, c'est le même effet. Le regard des gens joue beaucoup ». Le regard et le jugement d'autrui peuvent influencer les étudiants au point d'en modifier leur comportement. En effet, il est selon eux préférable de se comporter en accord avec le groupe plutôt que selon leurs propres principes. Pour Cisse : « Ben il y a le regard des autres. Si je dois être la seule à en porter, je pense que je me dirais ben non. Ce que je vais avoir l'air débile par rapport aux autres. Si tout le monde le fait, je le ferai facilement. Mais s'il y a juste moi qui devait le faire. C'est le regard des autres qui jouerait ». Les différents étudiants interrogés n'ont pas tous la même sensibilité concernant le niveau sonore considéré comme acceptable. Cette différence

d'appréciation peut entraîner des frictions au sein des groupes d'étudiants participant à des événements festifs. Ces tensions viennent rompre l'entente qui existe au sein du groupe et l'envie générale de passer un bon moment. Pour DIGBEU : *« Ça m'est déjà arrivé de vouloir sortir d'un bar parce que j'avais trop mal aux oreilles et qu'on n'a pas tous la même sensibilité aux oreilles. Moi, je l'ai particulièrement, je ressens fort quand la musique va beaucoup trop fort et j'ai des potes qui voulaient rester dans le bar. Donc bah moi j'ai attendu à l'extérieur et oui ça peut créer un conflit parfois, un malaise par rapport aux autres »*. Au sein des étudiants, l'image de soi qui est transmise aux autres est très importante et conditionne le comportement face aux condisciples. Cette pression qui force le mimétisme social ne permet pas à chaque étudiant de suivre ses valeurs et de se respecter. Les personnes qui persistent à aller à contre-courant de la décision s'exposent à la confrontation.

2-5-2-Un besoin naturel de communication

Le comportement des étudiants en milieu festif est rythmé par les nombreuses interactions sociales qui s'y déroulent. En effet, ces dernières sont extrêmement importantes au bon déroulement des sorties et à l'épanouissement des étudiants. Le port des protections auditives viendrait nuire à ces interactions. En effet, ces protections agiraient comme une barrière en compliquant les discussions. Pour KONAN : *« T'amuser entre copains, bah c'est compliqué quoi, du coup ça met un mur entre guillemets, entre toi et la personne »*. Pour TOGBA : *« C'est surtout l'importance de passer et de partager un moment avec des gens qu'on apprécie en fait »*.

Pour TOURE : « Ben ça apporte, je trouve une autre dynamique que de voir les gens uniquement en cours, ça apporte de pouvoir s'amuser différemment que pendant les cours parce qu'après les cours, souvent t'as besoin de décompresser et de relâcher la pression des cours. Et donc tu te vois dans un autre milieu, tu découvres les gens différemment aussi parce que quelqu'un assis à côté de toi en cours n'est pas le même que quelqu'un avec qui tu fais la fête ». Pour KOUMAN : « Si c'est trop fort ça vient mettre à mal les relations avec les autres. Je trouve que c'est quand même important d'entendre les gens parce que quand t'es obligé de crier à l'oreille des autres pour leur dire quelque chose, je trouve que c'est pénible quoi au final. Tu ne l'entends pas et il ne t'entend pas, tu ne sais plus parler quoi ». Les contacts qu'ont les étudiants lors de ces événements sont nécessaires à leur équilibre. En effet, sortir permet d'opérer une rupture avec le quotidien des cours, de l'étude et des examens. En se rencontrant, les jeunes peuvent partager leur expérience et soucis. Ils cherchent également à mettre de côté, le temps d'une soirée, le stress qu'ils éprouvent en rencontrant des personnes vivant la même situation. Pour KONE : « Je vois un désagrément à en porter. C'est de devoir les enlever à chaque fois pour parler. Parce que je présume que si j'en mets j'entendrai assez enfin j'entendrai encore quasiment que la musique et presque plus les gens avec qui je voudrais communiquer, donc ça sera un peu ennuyant ».

3-Discussion

Cet article avait pour but de comprendre les mécanismes de comportements profonds qui influencent les étudiants dans leur manière de fréquenter les milieux festifs, ainsi que dans leur choix de porter ou non des protections auditives. Cette interrogation a émergé du constat que les événements festifs fréquentés par les étudiants représentent un réel danger pour leur audition sur le long terme en cas d'expositions répétées à des sons de forte intensité. En effet, le niveau qui y est diffusé peut atteindre des niveaux bien supérieurs aux recommandations qui garantissent une écoute sans risque (L. Imam et S. Hannan, 2017). L'analyse des entretiens a permis de mettre en évidence différents éléments qui influencent le comportement des étudiants dans leurs manières d'utiliser des protections auditives et dans le choix d'en porter ou non. Le principal facteur d'influence se situe au niveau de l'image de soi et la manière dont elle est acceptée et jugée par les autres étudiants. Le port des protections auditives est un geste qui est encore très mal perçu dans l'univers étudiantin. La très faible part des étudiants qui en portent est considérée à la marge du groupe, car leur nombre est minoritaire. Cette représentation négative des protections auditives pousse donc les étudiants à éviter d'en porter par peur d'être mal considérés. L'étude réalisée par M. Loughran et *al.*, 2021 avait également identifié l'influence des pairs et les normes sociales comme des éléments freinant les individus à porter des dispositifs protecteurs (M. Loughran et *al.*, 2021). Il

existe une exception à cette règle. En effet, les festivals et autres événements de plus grande ampleur, nécessitent plus de préparation de la part des étudiants pour s'y rendre. De ce fait, le port des protections auditives n'est donc plus observé comme un signe anormal, mais comme un élément inclus dans la panoplie de protection de l'étudiant. Un autre frein à l'utilisation des protections est le rôle et l'utilité qu'attribuent les étudiants aux sorties festives. En effet, ces dernières agissent comme des exutoires au stress et aux exigences de la vie étudiante. Ces soirées hors du temps où les étudiants peuvent ne plus penser à leurs cours, examens... et permettent de s'adonner aux différents plaisirs attendus en se rendant à ces événements : retrouver des amis, écouter de la musique, faire de nouvelles rencontres... Porter des protections auditives est considéré par les étudiants comme une réelle entrave à l'accomplissement de ces activités. Ces dispositifs agissant comme une barrière qui empêche les sons de passer diminuent les interactions entre personnes, car une simple discussion est rendue impossible. De plus, profiter de la musique est également altéré par la réduction des sons. Cette modification de la perception sonore est considérée comme un isolement par les étudiants. Cet enfermement sonore est l'opposé de ce qu'ils recherchent en fréquentant ces événements festifs. Afin d'empêcher cette isolation sociale lors de soirées festives, les jeunes préfèrent abandonner l'utilisation de protections auditives plutôt que de devoir les retirer, puis les replacer de nombreuses fois afin de pouvoir communiquer. Un autre élément qui influence le comportement des étudiants est leur méconnaissance des risques liés à l'écoute de sons trop

intenses. En effet, de manière générale, les jeunes n'envisagent pas leur comportement d'écoute musicale comme une menace pour leur audition. Une exposition hebdomadaire à des événements festifs ne serait pas suffisante pour représenter un risque de perte d'audition pour les étudiants, car le délai entre chaque événement serait suffisamment espacé pour éviter d'endommager les capacités auditives. De plus, la sensation concernant le niveau sonore est variable parmi les étudiants. Ceux dont la sensibilité est faible seront moins gênés par un niveau sonore élevé que ceux dont la sensibilité plus élevée leur fait prendre conscience plus rapidement de l'intensité sonore dans laquelle ils se trouvent. Hunter explique également que les étudiants s'attendent à ce que le niveau sonore soit élevé dans les milieux festifs car cela fait partie de l'expérience liée à ces événements et amène une sous-estimation du niveau sonore ressenti (A. Hunter, 2018). Enfin, les étudiants ont peu de connaissances sur la variété des protections auditives, sur leur fonctionnement et leur efficacité. Ils voient ces accessoires comme un élément empêchant la communication, isolant l'utilisateur de tout son extérieur. Il existe cependant des dispositifs protecteurs comme le bouchon d'oreille avec filtre qui permet d'entretenir une conversation tout en étant protégé des sons trop élevés. Une communication positive misant sur les bienfaits et démontrant les bénéfices de ces dispositifs permettrait aux étudiants de se familiariser davantage à leur utilisation (E. Beach et al., 2012). Les jeunes se sentent trop peu exposés à la promotion de ces dispositifs protecteurs. Ceci participe au manque de connaissance sur l'utilité de protéger son ouïe.

De plus, R. Crutzen et *al.*, 2021 ont démontré qu'une meilleure disponibilité des protections auditives (distribution lors d'événements) entrainerait une plus grande utilisation de ces dernières (R. Crutzen et *al.*, 2021).

Le choix des entretiens individuels comme méthode de récolte de données a permis aux participants de livrer leur expérience à l'écart de tout regard extérieur. En effet, l'utilisation de protections auditives est fortement liée à la pression sociale. De ce fait, lors des entretiens, l'investigateur a tenté d'instaurer un climat de confiance pour permettre à l'étudiant interrogé de se livrer sans devoir se préoccuper du jugement d'autrui. Cette méthode de collecte était dès lors la plus adaptée à la thématique étudiée et a favorisé une compréhension approfondie du comportement des étudiants concernant l'usage de protections auditives. De plus, la diversité des étudiants rencontrés a permis de récolter des données variées permet pas de généraliser les résultats obtenus à l'ensemble des étudiants. Le biais de volontariat est également présent au sein de cette recherche. En effet, les étudiants ayant accepté de participer. Certains éléments récurrents ont été mis en évidence tout en obtenant divers points de vue et comportements concernant l'utilisation des protections auditives. Il est important de signaler la présence de différents biais au sein de cette étude. Il s'agit, tout d'abord, de la petite taille de l'échantillon. Ce dernier n'est donc pas représentatif de la population étudiée et ne aux entretiens sont ceux qui portaient un intérêt particulier à la thématique étudiée et qui étaient les plus disposés à discuter de leur comportement en termes de protections

auditives. De ce fait, certaines personnes qui auraient pu apporter des éléments probants supplémentaires ne se sont pas manifestées. En outre, les méthodes d'échantillonnage, à savoir le volontariat et l'effet boule de neige n'ont pas permis d'obtenir un échantillon répondant à la diversité de la population étudiée. Le biais de désirabilité sociale peut être souligné. Les différentes questions posées aux étudiants pourraient les avoir amenés à omettre certains éléments pour donner une image plus positive d'eux-mêmes et introduire ainsi une sous-estimation des résultats obtenus au travers de l'étude. Une faiblesse liée à la recherche qualitative est la subjectivité du chercheur. En effet, ce dernier a pu involontairement influencer les réponses des étudiants par des idées préconçues et des relances émises pendant l'entretien. Afin de limiter ce risque, le chercheur a adopté une attitude la plus neutre possible. De plus, les questions élaborées dans le guide d'entretien se voulaient très ouvertes et d'un nombre raisonnable pour permettre à l'étudiant de fournir sa propre expérience, à l'abri de toute influence extérieure. Pour ce faire, l'anonymat ainsi que la stricte confidentialité des données ont été respectés. La réalisation de certains entretiens par visioconférence a pu freiner l'interprétation et la compréhension du non verbal. En effet, la communication non verbale est moins perceptible par écran interposé. Pour limiter au maximum cette absence de proximité lors des entretiens, des temps de réflexion et de silences suffisamment longs ont été octroyés pour permettre à l'étudiant de transmettre son vécu dans de bonnes conditions. Lors de ce travail, le chercheur a vécu sa première investigation de recherche qualitative en réalisant

un nombre important d'entretiens semi-dirigés. Une des difficultés a résidé dans les nombreuses relances faites auprès des étudiants moins loquaces afin de récolter leurs réponses. La richesse des conversations s'est vue quelque peu amoindrie par le manque d'expérience de l'investigateur. Cependant, le test réalisé au niveau du guide d'entretien a permis d'identifier les situations compliquées. De plus, au fil des interviews, le chercheur a développé ses interactions avec les différents étudiants pour obtenir des réponses de plus en plus riches et plus variées. C'est résultats vont dans le même sens que la théorie de M. Weber (1971) qui pense que la sociologie doit devenir une étude des actions sociales ; toute action ne serait pas sociale (lorsqu'il n'existe aucune interaction physique ou mentale (intention) avec un individu). Une action sociale est celle qui un sens pour le sujet et qui est en rapport avec le comportement d'un autre individu. La sociologie devra donc interpréter l'activité sociale pour en comprendre les causes et les effets. Opposé aux idéalistes, ainsi qu'aux matérialistes, Weber évoque la possibilité d'étudier objectivement les croyances. Contrairement à M. Weber, qui ne considère que les facteurs économiques, M. Weber admet l'idée que d'autres notions puissent être prises en compte ; ces notions peuvent être aussi important que la lutte des classes. Il critique ainsi ceux qui prétendent étudier un phénomène dans sa totalité en systématisant. Ses contemporains adoptent des méthodes généralistes qui visent à établir des lois ou des méthodes individualisantes en ne s'intéressant qu'à certains évènements. M. Weber, lui, considère que chacune de ces deux méthodes est utile, mais selon les cas, il faut se servir de l'une ou de l'autre.

Conclusion

L'utilisation de protections auditives chez les étudiants à l'Université Polytechnique de Man est principalement influencée par la perception du risque, le confort, l'esthétique et la pression sociale lors d'événements festifs. La peur des acouphènes, le désir de préserver son audition et la disponibilité des bouchons sont des facteurs clés, tandis que le manque de connaissances et l'image « ringarde » constituent des freins. Au vu, des résultats obtenus de cette étude lors des différents entretiens, le lien qui existe entre les étudiants et les événements festifs reste très important et constitue un des éléments incontournables de la vie estudiantine. Il est force de constater que les protections auditives ont encore une place trop limitée dans les réflexes de prévention des étudiants. En effet, les nombreuses interactions sociales vécues par les étudiants représentent le plus gros frein au port de protections auditives. La diminution des contacts sociaux induit par ces dispositifs entraîne une image négative de ces bouchons protecteurs. De ce fait, leur utilisation est mal perçue et peut entraîner un rejet de l'idée d'en porter par peur de l'étudiant d'être considéré comme une personne à part de son groupe de connaissances. Cette étude démontre l'importance du travail de prévention et de promotion à mener pour permettre aux étudiants de comprendre la réelle utilité des protections auditives et la nécessité de les intégrer dans leurs habitudes. La responsabilité des jeunes

pour assurer la sauvegarde de leur capacité auditive est un des défis sanitaires de l'Université Polytechnique de Man.

Références bibliographiques

ARMITAGE Christopher, LOUGHRAN Mairead et MUNRO Kevin, 2020, « Epidemiology of the extent of recreational noise exposure and hearing protection use : cross-sectional survey in a nationally representative UK adult population sample. Effectiveness of a preventive campaign for noise-induced hearing damage in adolescents », in BMC Public Health, N°9, 20, pp.15-29.

BEACH Elizabeth, GILLIVER Monique et WILLIAMS Warwick, 2013, « Leisure noise exposure: Participation trends, symptoms of hearing damage, and perception of risk », in International Journal of Audiology, N°1, 52(sup1), pp.720-735.

BEACH Elizabeth, NIELSEN Linda et GILLIVER Megan, 2016, « Providing earplugs to young adults at risk encourages protective behaviour in music venues », in Glob Health Promot, N°23(2), pp.45-56.

BEACH Elizabeth, WILLIAMS Warwick et GILLIVER Megan, 2012, « A qualitative study of earplug use as a health behavior : the role of noise injury symptoms, self-efficacy and an affinity for music », in J. Health Psychol, N°17(2), pp.237-246.

BOGOCH Isaac, HOUSE Robert et KUDLA Irena, 2005, « Perceptions About Hearing Protection and Noise-induced Hearing Loss of Attendees of Rock Concerts », in Can J. Public Health, N°1, 96 (1), pp.59-72.

BRAY Andrew, SZYMANSKI Mike et MILLS Robert, 2004, « Noise induced hearing loss in dance music disc jockeys and an examination of sound levels in nightclubs », *J Laryngol Otol*, N°118(2), pp.123-138.

CHADHA Shelly, KAMENOV Kaloyan et CIEZA Alarcos, 2021, « The world report on hearing », in *Bull World Health Organ*, N°99(4), pp.242-252.

CRANDELL Carl, MILLS Terry, GAUTHIER Robert, 2004, « Knowledge, behaviors, and attitudes about hearing loss and hearing protection among racial/ethnically diverse young adults », in *J. Natl Med Assoc*, N°96 (2), pp .176-186.

CRUTZEN Rik, NOIJEN Judith et PETERS Gjalit-Jorn Ygram, 2021, « Promoting ear plugs at music events : evaluation of the Safe approach », in *Int J. Audiol*, N°60(5), pp.359-364.

DEGEEST Sophie, CORTHALS Paul et KEPPLER Hannah, 2022, « Evolution of hearing in young adults : Effects of leisure noise exposure, attitudes, and beliefs toward noise, hearing loss, and hearing protection devices », in *Noise and Health*, N°24(113), pp.61-72.

ELSEVIER ENHANCED READER [Internet]. [cited 2022 Aug 15]. Available from :

<https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S016558761400038X?token=6C10DA686B2A8E5>

FLORENTINE Maryne, HUNTER Wendy, ROBINSON Michael, BALLOU Marianne et BUUS Soren, 1998, « On the behavioral characteristics of loud-music listening », in *Ear Hear*, N°19(6), pp.420-438.

FRICK Kevin et al., 2017, « The Economic Impact of Adult Hearing Loss : A Systematic Review », in *JAMA*

Otolaryngology-Head & Neck Surgery, N°143(10), pp.1040-1038.

GILLES Annick, DE RIDDER Dirk, VAN HAL Guido, WOUTERS Kristien, KLEINE PUNTE Andrea et VAN DE HEYNING Paul, 2012, « Prevalence of leisure noise-induced tinnitus and the attitude toward noise in university students », in Otol Neurotol, N°33(6), pp. 899-906.

GILLES Annick, VAN HAL Guido, DE RIDDER Dirk, WOUTERS Kristien et VAN DE HEYNING Paul, 2013, « Epidemiology of Noise-Induced Tinnitus and the Attitudes and Beliefs towards Noise and Hearing Protection in Adolescents », in PLoS One, N° 8(7), pp.70297.

HAYES Mélanie, HAMMOND Stéphanie, MONTGOMERY Anne et STEPHENSON Lynn, 2022, « Improving Hearing Protection Device Noise Attenuation Through Fit-Testing in an Occupational Health Clinic », in Workplace Health Saf, N°70(4), pp.196-204.

HUDDLE Melissa, GOMAN Adèle, KERNIZAN Frantz, FOLEY Daniel, PRICE Carri, WEICHBOLD Volker et ZOROWKA Patrick, 2002, « Effect of information about hearing damage caused by loud music. For adolescents the music in discoteques is too loud despite loudness limits », in HNO, N°50(6), pp.560-574.

HUNTER Alison, 2018, « There are more important things to worry about : attitudes and behaviours towards leisure noise and use of hearing protection in young adults », in Int J. Audiol, N°57(6), pp. 449-456.

IMAM Laila et HANNAN Sadat, 2017, « Noise-induced hearing loss: a modern epidemic ?, in Br J. Hosp Med (Lond), N°2, 78(5), pp. 286-290.

KWAK Cheol et HAN Woong-Bin, 2021, « The Effectiveness of Hearing Protection Devices: A Systematic Review and Meta-Analysis », in *Int J. Environ Res Public Health*, N°18(21), pp.11693.

LEGISLATION/CONDITIONS DE DIFFUSION DU SON AMPLIFIE [Internet], [cited 2024 May 9]. Available from: <http://environnement.wallonie.be/legis/bruit/bru021.htm>

LES REGLES RELATIVES A LA DIFFUSION DE SON [Internet], [cited 2024 May 9]. Available from : <https://environnement.brussels/pro/reglementation/obligations-et-autorisations/lesregles-relatives-la-diffusion-de-son>

LOUGHRAN Magaret, COUTH Samuel, PLACK Christopher et ARMITAGE Christopher, 2021, « Identifying Targets for Interventions to Increase Earplug Use in Noisy Recreational Settings : A Qualitative Interview Study », in *Int J. Environ Res Public Health*, N°18(24), pp.12879.

MERCIER Vlasta et HOHMANN Beat, 2002, « Is Electronically Amplified Music too Loud ? What do Young People Think ? », in *Noise Health*, N°4(16), pp.47-55.

MICHIE Susan, VAN STRALEN Maiken et WEST Robert, 2021, « The behaviour change wheel : A new method for characterising and designing behaviour change interventions », in *Implement Sci*, N°23, pp.6-42.

NEITZEL Richaard et FLIGOR Brian, 2019, « Risk of noise-induced hearing loss due to recreational sound : Review and recommendations », in *The Journal of the Acoustical Society of America*, N°146(5), pp. 3911-3921.

OPPERMAN David, REIFMAN William, SCHLAUCH Robert et LEVINE Samuel, 2006, « Incidence of spontaneous hearing threshold shifts during modern concert performances » in *Otolaryngol Head Neck Surg*, N°134 (4), pp. 667-773.

PETRESCU Nicolae, 2008, « Loud Music Listening », in *Mcgill J Med*, N° 11(2), pp.169-176.

SHARGORODSKY Josef, CURHAN Sharon, CURHAN Gary et EAVEY Roland, 2010, « Change in Prevalence of Hearing Loss in US Adolescents », in *JAMA*, N°18, 304(7), pp.772-802.

SLIWINSKA-KOWALSKA Mariola et ZABOROWSKI Kamil, 2017, « WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region : A Systematic Review on Environmental Noise and Permanent Hearing Loss and Tinnitus » in *Int J Environ Res Public Health*, N°14(10), pp.11-39.

WEBER Max, 1971. *Économie et société*, Plon, Paris, 650 p.

WEICHBOLD Volker et ZOROWKA Patrick, 2003, « Effects of a hearing protection campaign on the discotheque attendance habits of high-school students : Efectos de una campaña de protección auditiva en los hábitos de asistencia a discotecas de estudiantes de educación media » in *International Journal of Audiology*, N°42(8), 489-493.

WORLD HEALTH ASSEMBLY 70, 2017. *Prevention of deafness and hearing loss : report by the Secretariat*. World Health Organization, Geneva, 8 p.

L'EXPRESSION STYLISTIQUE DU TEMPS ET DE L'ESPACE DANS UN PASSAGE DE *LES SOLEILS DE L'INDEPENDANCES* D'AHMADOU KOUROUMA

Julien TAHA

École Normale Supérieure d'Abidjan (RCI)

tahajulien74@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0009-0097-4378>

Résumé

Cette investigation s'inscrit dans le cadre des recherches en stylistique ; surtout que cette science inclusive peut s'appliquer à tous les genres littéraires et emprunter à des sciences connexes divers objets d'étude. Aussi vise-t-elle à appréhender des données narratologiques majeures que sont l'espace et le temps non pas comme des sémiotes mais plutôt telle la résultante d'un traitement linguistique particulier. Dans le texte-cible, les indices d'énonciation convoqués se polarisent entre particules de représentation chronologique et météorologique pour camper une catastrophe climatique. Quant au cadre spatial, il obéit à un processus cartographique qui veut qu'à travers une description itinérante, soit peinte tour à tour la nature végétale, animale et humaine pour en révéler la décrépitude. Le réalisme accru et les caractérisations taxonomiques dévoilant finalement un environnement hostile.

Mots clés : *Stylistique ; Temps, Espace, Narratologie ; Description.*

Abstract

This investigation falls within the field of stylistic research, especially since this inclusive discipline can be applied to all literary genres and draw on various objects of study from related fields. It therefore aims to understand key narratological

elements such as space and time not as semiotic processes but rather as the result of a specific linguistic treatment. In the target text, the enunciative markers employed are polarized between particles of chronological and meteorological representation to depict a climatic catastrophe. As for the spatial framework, it follows a cartographic process in which, through a moving description, plant, animal, and human nature are painted in turn to reveal their decay. The heightened realism and taxonomic characterizations ultimately unveil a hostile environment.

Keywords : *Stylistics; Time, Space, Narratology; Description*

Introduction

L'analyse stylistique se préoccupe généralement des faits de langage en production dans une textualité donnée pour leurs effets expressifs et esthétiques (Calas, 2013, p.7). Sans tenir compte de la diversité des genres et des formes, elle aborde de façon inclusive tous les textes littéraires qu'ils soient en vers ou en prose ; dramaturgiques, poétiques ou narratifs. Le temps et l'espace sont deux catégories essentielles dans le fonctionnement de la narration. Avec les personnages, ils participent à la dynamisation de l'histoire racontée et s'imposent, avant tout, comme des données sémiotiques structurants qui, cependant, n'ont d'existence sur la chaîne parlée que par la prestance du signe linguistique.

Ce sont ces facteurs et plus encore, qui fondent en théorie la présente étude portant : « L'expression stylistique du temps et de l'espace dans un passage de *Les soleils des indépendances* d'Ahmadou Kourouma ». Ainsi

formulé, le sujet pose le problème de la capacité de la stylistique en tant que science linguistique à explorer des instances narratologiques telles que le temps et l'espace qui *a priori* ne sont pas de son ressort. Autrement dit, comment dans le texte-cible, les mises en œuvre de littérarité spécifiques participent-elles à la représentation des données chronologiques et spatiales ? L'on pose que la prestance stylistique de ce corps-texte et tout le mondain qu'il transpire, repose sur une volonté scripturaire aussi bien de l'ordre de la topographie que de la chronographie (Calas, 2011 : 114), c'est-à-dire, un usage des indices spatio-temporels en production dans la textualité à des fins descriptives au point d'être des facteurs de dynamisation, à la fois, de la forme de l'expression et de son contenu substantiel. Encore que le passage choisi de treize (13) phrases (« Et aussi après...derrière les cases »), extrait de la première œuvre romanesque de l'ivoirien Ahmadou Kourouma (1970 : 102-103) est une description itinérante de Togobala, un village négro-africain postcolonial. Quelle représentation fait-on de ce cadre rural à l'aune du temps et de l'espace ? Est-ce un lieu plaisant comme l'on en trouve chez de nombreux littérateurs ou au contraire un pôle de désolation et de tribulation humaine pour nourrir les archétypes d'une certaine poésie du désenchantement ?

Pour répondre à ces diverses préoccupations tout en restant fidèle aux principes formalistes (Ducrot & Todorov, 1972 : 110), l'on a fait le choix de procéder à la manière de Frédéric Calas (2011 : 84) dans sa stylistique du genre romanesque, analysant la portée stylistique des diverses catégories narratologiques. C'est dans cette optique que l'on

invitera Georges Molinié (1986 : 33) dont la théorie de la caractérisation permet la prise en charge heuristique aussi bien des faits d'énonciation que ceux d'actualisation et ce ; dans une perspective structuraliste partagée entre codage et surcodage, grammaticalité et agrammaticalité (Riffaterre,1979 :15) La démarche analytique qui en découle, admet une articulation à deux volets. Il s'agit de s'appesantir, dans un premier moment, sur les manifestations stylistiques de la temporalité ; en ce sens que celle-ci couve un processus dialectique opposant le temps chronologique à celui météorologique. Dans un second élan heuristique, l'on sera préoccupé par la portée, à la fois, descriptive et symbolique des données de spatialité.

1. Expression de la temporalité et littéranité ambiante

Dans son acception générale, le mot « temps » réfère à plusieurs réalités dont la durée, la période, le moment, les circonstances, le climat (Gardes-Tamine, 2010 : 124). Autrement dit, cette terminologie prend en compte, d'une part, le temps qui s'écoule inexorablement et, d'autre part, le temps qu'il fait, c'est-à-dire, les contingences atmosphériques. Comment cet élément-temps qui déborde le cadre restreint de la narratologie (Angelet et Herman, 1987 : 168), s'exprime-t-il dans cet extrait romanesque ? Quelles sont les mises en œuvre linguistiques qui y participent ? Telles sont les préoccupations qui commandent la présente étape analytique. Nous posons que dans ses manifestations dans ce corps-texte, la temporalité n'est pas que chronologique ; elle est également météorologique.

1.1. Autour des manifestations textuelles du chronologique

Parlant de l'expression de la temporalité dans son ouvrage *Leçons de stylistique*, Frédéric Calas (2011 : 96-97) affirme :

« Le roman raconte une histoire qui se déroule dans le temps, que l'on peut nommer le temps de l'histoire ou le temps des événements de l'intrigue. Dans une certaine mesure, il est dans l'univers de la fiction, mimétique du temps réel. C'est le temps dans lequel vivent et évoluent les personnages. Il se mesure en heures, jours, mois, années. »
(Calas, 2011 :96-97)

Le faisant, le stylisticien met l'accent sur le temps de l'histoire par opposition au temps du récit. Quand la première conception est de l'ordre de la chronographie, la seconde est narratologique, c'est-à-dire une prise en charge de l'agencement des événements sans tenir compte de leur logique chronologique. Dans ce premier volet, l'on se préoccupera plutôt des marquages de temporalité chronologique. La démarche à adopter, c'est le même Frédéric Calas (2011 : 92) qui la dévoile en ces termes :

« Pour évaluer le traitement du temps, on regardera si des dates sont données, à quel endroit du texte, avec quelle précision afin de dégager l'effet produit. »
(Calas, 2011 : 92)

Ce procès chronographique est perceptible à l'usage de la locution adverbiale « *Et aussitôt après* » (ph.1) qui

début le texte. Fonctionnant d'emblée comme un facteur de complexité stylistique, ce segment performe aussi bien par sa mosaïque syntagmatique et combinatoire que par sa valeur énonciative. Incisive par son caractère emphatique, il l'est davantage par son ambivalence. En effet, sans que le lecteur ne s'y prépare, les circonstances chronologiques l'assaillent, non pas, pour un décodage aisé de la situation narrative mais plutôt pour découvrir un leurre linguistique qui veut que l'expression de la temporalité naisse d'une double contradiction. La première réside dans l'antéposition de la conjonction de coordination « et ». C'est que et par cet emploi disjonctif, la traditionnelle particule d'addition renie sa fonction première de mot de liaison pour n'afficher qu'un aphorisme elliptique. Quel est ce premier élément coordonnant remarquable par son absence pour que ce prédicat soit ainsi esseulé en début de texte ?

Si l'on s'en tient à ce positionnement, divers prologues sont imaginables, mieux l'on serait en présence d'une invitation implicite à lire ce qui précède. Le second contraste opère comme la figure de l'oxymore pour opposer l'adverbe de l'immédiateté et de la spontanéité (aussitôt) à celui de la postériorité (après). Sur cette échelle du temps, l'expression du futur immédiat ruine et contrarie la pérennité de l'instant présent voire d'une probable unité de temps (Boissieu et Garagnon, 2005 : 194). Cette ambivalence augure ainsi une imprécision voire une confusion dans le code de la temporalité fut-il chronologique.

Cette fixité du temps chronologique finit par devenir la manifestation d'une accoutumance. Par une caractérisation

adverbiale à travers l'invariable « toujours », le flux inexorable d'un temps sans limite et sans repère se trouve consacré. Cependant, l'environnement phrastique de cet indice de temporalité clame le contraire. « Les vautours de toujours, de son enfance » (ph.2), lit-on. Au-delà de la juxtaposition nominale qui découle d'une volonté de saturation, le repère est tout trouvé. Il est de l'ordre du passé et fonctionne comme un flashback pour ne pas dire une déchronologie voire une temporalité régressive. Plus loin dans le lieu-texte, c'est à travers une sorte de parjure « Au nom de la grandeur des aïeux » (ph.4) que cet élan diachronique prend tout son sens. L'invocation est plutôt une métonymie du concret pour l'abstrait : les « aïeux » pour désigner le passé qu'ils incarnent. Par cette logique analytique et au vue de tout ce qui précède, les trois moments traditionnels du temps se dévoilent et les indices textuels qui vont avec s'exposent. Il s'agit, tour à tour, de l'expression de l'antériorité (enfance), de l'actualité (aussitôt, toujours) et la postériorité (après) :

Quant à la particule numéro cardinal qui s'ensuit « en vingt ans » (ph.6), elle fonctionne, non seulement, comme un

décomptage à reculons mais également tel un segment de temporalité isolable et fermé à moins l'infini qui peut ainsi quantifier le temps écoulé. Le procès dès lors, est de l'ordre de l'analogie ; il consiste à comparer deux moments de l'histoire, c'est-à-dire deux époques : le passé et le présent, l'histoire et l'actualité, surement au détriment d'un futur voire un avenir difficilement appréhendable. En somme le temps chronologique dans cette textualité est vacillant au point de camper tous les extrêmes aussi bien synchronie qu'en diachronie. Qu'en est-il du temps météorologique ?

1.2. Le temps dans les références météorologiques

L'expression du temps dans le texte-cible n'est pas que chronologique. Il est lié également aux aléas climatiques et autres précipitations qui déterminent aussi bien les saisons que les périodes. Les indices textuels qui en témoignent sont repérables à travers un vaste champ sémantique de la canicule dans lequel s'incrustent une série d'hyperboles pour que ce tout se décline finalement en deux aspects. D'un côté, il y a la rudesse du climat à travers le phénomène de l'harmattan :

- « dans le ciel pur et chantant l'harmattan »(ph.1)
- « le feu brûlées et l'harmattan léchées. » (ph.9)

Ces particules de jouissance ci-dessus, rendent au mieux les caractéristiques du phénomène de temporalité qu'est l'harmattan, c'est-à-dire, ce vent chaud, sec et poussiéreux s'imposant comme un des facteurs déterminants dans la délimitation des saisons dans certains pays du monde ; notamment en Afrique. Dans le présent texte, par

des usages hyperboliques, il se présente comme un véritable prédateur à affecter faune et flore, cadre humain et naturel : ses effets l'assimilant à un feu dévorant ou à une sorte de fauve en furie. Ailleurs, et c'est là le deuxième volet de ce même réseau sémantique caniculaire, l'on réfère au soleil. Cet astre lumineux à multiple valeurs symboliques est perçu comme une source de temporalité infernale :

- « cases penchées, vieillottes, cuites par le soleil » (ph.8)
- « vers le ciel sec, un ciel hanté par le soleil » (ph.13)

Dans ces deux segments isolés, le vocabulaire choisi est d'une rare violence. Les épithètes énumérées et ou accumulées se suivent dans un ordre ascendant pour exprimer la même situation climatique délétère. Le complément d'agent qui termine les deux syntagmes fonctionne comme un élément de factorisation du référent. Les isotopies du céleste se confondent à celles terrestres pour instaurer une onde fataliste et tragique sur la chaîne parlée. Est-ce à un déchaînement de ce puissant élément de la nature que l'on assiste ou au contraire à un dérèglement momentané ? Tout compte fait, l'impact est à la fois atmosphérique et environnemental.

1.3. Tableau récapitulatif des indices d'expression de la temporalité

A cette étape de l'étude, il s'agit, à travers une approche tabulaire et synthétique en six (6) colonnes, d'analyser les éléments expressifs liés à la temporalité dans

le texte-cible, tels qu'ils se polarisent en données chronologiques ou météorologiques :

Temps	Relevé	Analyse	Valeur 1	Valeur 2	Valeur 3
Chrono	-son enfance -des aïeux -en vingt ans	Groupes nominaux indices de temps	Antériorité	Passé & Diachronie	Histoire
	-aussitôt -toujours	Adverbes de temps	Simultanéité	Présent & Synchronie	Actualité
	- après	Adverbe de temps	Postériorité	Futur & Diachronie	Avenir
Météo	« chantant l'harmattan » « l'harmattan léchées. »	Champ sémantique de l'harmattan & hyperboles	Saisonnier & régional	Climat rude	Enfer
	«les cases...par le soleil » « le ciel...par le soleil »	Isotopies /terre, ciel/ & accumulation & factorisation	Chaos mondial	Changement climatique	Enfer

. Dans le tableau ci-dessus, l'on voit, surtout, repéré, analysé et interprété l'ensemble des mises œuvre linguistiques au sujet de la temporalité aussi bien chronologique que météorologique. Ainsi quand, l'expression du temps chronologique s'appuie sur les données de l'énonciation (adverbes et groupes nominaux) pour une représentation de l'échelle du temps aussi bien en diachronie qu'en synchronie, la météorologie découle des données sémiques irradiants (champs sémantiques, isotopies et figures de style) pour, cette fois-ci, révéler la dureté d'un climat augurant hostilité et inimitié entre l'homme et son milieu naturel.

En somme, l'intérêt stylistique de l'analyse de la temporalité dans ce passage réside dans l'intrusion dans

l'estimation de cette donnée énonciative de la plus-value météorologique. Ainsi, laissant de côté la bifurcation narratologique ordinaire (temps de l'histoire / temps du récit), l'on en vient à un nouvel élément de surcodage voire à un autre couple (temps chronologique / temps météorologique). Aussi le flux temporel décrit est-il marqué, de part et d'autre, par une rudesse climatique qui allude à un véritable cataclysme naturel. Qu'en est-il de l'autre pilier du fait narratif, à savoir, l'espace ?

2. La dialectique de l'espace comme enjeu de mondanité

Si l'on se situe dans une perspective purement stylistique et que l'on refuse toute tendance sémiotique, ce sont dans les mises en œuvre linguistiques de littérarité que l'on ira chercher les substrats de l'expression de l'espace. Il s'agit de prendre appui sur certains indices textuels de spatialité et d'en examiner la portée mondaine, c'est-à-dire leur capacité à produire de la jouissance. Les caractérisèmes concernés, dans le présent lieu-texte, sont d'abord nominaux, puis figurés et enfin structuraux.

2.1. Spatialité et jeu des caractérisations nominales

Au fil du texte, la représentation spatiale est, tout d'abord, la résultante d'une désignation nominale. Un nom propre de lieu est répété par deux fois. Il s'agit du groupe nominal à déterminant zéro « Togobala ». A travers, le syntagme nominal bisegmenté « Togobala, le village natal ! », l'on est en présence d'un parallélisme à visée métalinguistique qui révèle la réalité d'un cadre spatial à la fois rural et identitaire. Quant à l'autre particule, elle est polarisée par

une subordonnée relative « Togobala qu'il avait dans le cœur » pour que, et tel que lié, ce groupe expansif réfère à l'étroitesse du lien entre un personnage et un espace préférentiel. Autrement, si ce projet de topographie est à relent cartographique, le nominal-cible en est l'épigraphe. Le référentiel nominal de spatialité n'est pas que les noms propres. Il y a également certains noms communs qui connaissent ce fonctionnement toponymique. Les premiers, insérés dans des segments linguistiques, évoquent des éléments de la nature florale ou végétale (fromager, baobab, herbes) :

- « le sommet du **fromager** » (ph.2)
- « Fama reconnu le **baobab** » (ph.12)
- « des **herbes** que les bêtes avaient broutées » (ph.9)

Tels que convoqués, ces indices d'énonciation fonctionnent comme des repères dans un plan complet de géolocalisation où la nature est au centre du projet. Le second groupe de nominaux tend à décrire le cadre de vie des populations :

- « au-dessus des **cases** » (ph.2)
- « puis vinrent les **cases** » (ph.3)
- « De loin en loin une ou **deux cases** » (ph.8)
- « **des concessions**, des ordures » (ph.9)
- « le baobab du **marché** » (ph.12)

La caractérisation nominale, dans les énoncés ci-dessus, est essentiellement au sujet de l'habitat pour donner à l'élan descriptif, à partir des noms et autres groupes nominaux, une fonction réaliste. Dans ce cas, le lexique est moins de

l'ordre de l'évocation pour être un facteur référentiel de désignation voire d'indication spatiale. Le pluriel de certains nominaux (cases, concessions) s'oppose à la marque du singulier d'un autre (marché). Cette dialectique du nombre et de la singularité figure une sorte de champ débridé dans lequel l'élément unitaire et esseulé se pose comme un point nodal autour duquel gravite la multiplicité. La multitude également, prise isolément ne manque pas d'être différentielle à deux niveaux. D'abord, il y a d'un côté les quantifiables (deux cases) et de l'autre les indéénombrables (les cases / des cases). Ensuite, s'appuyant toujours sur ce principe de détermination, va s'exprimer, d'une part, une quantité définie (les cases, deux cases) et d'autre part, l'indéfini du non quantifiable (des cases, des concessions).

Ce descriptif par la nominalisation, en dehors de l'immobilier, des lieux fermés et ouverts, pour être complet, prend à son compte, également, le cadre humain et animal.

- les mêmes vautours (ph.2)
- Des bœufs, des cabris, des femmes (ph.3)
- De la marmaille (ph.10)
- des petits varans pleins (ph.11)

Les substantifs, si l'on s'en tient au repérage ci-dessus, réfèrent dans un premier temps aux animaux (bœufs, cabris, varans, vautours). Le règne animal se subdivise en deux espèces. D'un côté, il y a le cheptel, c'est-à-dire, certains animaux domestiques issus de l'élevage (bœufs, cabris) et de l'autre, les animaux sauvages (varans, vautours) qui à leur tour se partagent entre ceux qui s'épanouissent dans les airs

(vautours) et ceux terrestres (varans) : alors que le premier type est de l'ordre des rapaces ailées, le second est un reptile de la classe des sauriens. Dans un second moment, le relevé fait allusion à la présence humaine à travers la gente féminine (des femmes) et les enfants (la marmaille). Aussi, la volonté onomastique n'est pas qu'une simple nomenclature de toponymes, elle est le fondement d'une cohérence stylistique qui veut que l'espace décrit, le soit sur la base de toutes ses composantes, répertoriées et annotées dans une cartographie générale.

2.2. La symbolique spatiale dans le prisme des codages et des surcodages

Si l'on part du principe que le codage est de l'ordre du grammaticalement possible et le surcodage de celui de l'agrammaticalité, c'est-à-dire, une rupture stylistique volontaire selon Michael Riffaterre (1979 : 16), il y a à savoir que dans tout texte, les stylèmes s'appréhendent selon des degrés d'expressivité graduelle : des prévisibles aux moins explicites. Le niveau le plus bas d'encodage de la symbolique spatiale dans le texte-cible, relève des jeux d'adjectivation pour mettre en évidence les lieux et cadres de vie évoqués ou indiqués. Dans un premier temps, il s'agit de l'opposition entre les épithètes et les attributs ou bien d'autres fonctions adjectivales :

- Tableau du jeu différentiel Epithètes / Attributs

Epithètes		Attributs et autres
- le ciel pur - le village natal ! - cases penchées, vieillottes, cuites	≠	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Les attributs</i> - était décrépité - le monde... s'était... renversé

<ul style="list-style-type: none"> - De la marmaille échappée - de ventres poussiéreux. - tronc cendré et lacéré - des branches nues, lépreuses - le ciel sec, un ciel hanté - petits varans pleins. - de petites gourdes 		<ul style="list-style-type: none"> • Les numéraux - la dernière pestilence - du dernier pet
--	--	---

Les épithètes plus nombreux et par leur lien explicite avec le nom noyau, s'inscrivent dans une volonté descriptive d'actualisation et de réalisme. Les lieux, les objets et les êtres mis en cause, le sont, en plus de leurs noms respectifs, à travers leurs caractéristiques . Si l'on s'inscrit toujours dans cette optique sensationnelle de représentation de l'espace, les épithètes se polarisent en deux (2) groupes. Il a, d'un côté, les antéposés et de l'autre, les postposés. :

- Tableau du jeu différentiel de postposition et antéposition

Postposés		Antéposés
<ul style="list-style-type: none"> - le ciel pur - le village natal ! - cases penchées, vieillottes, cuites - De la marmaille échappée - de ventres poussiéreux. - tronc cendré et lacéré - des branches nues, lépreuses - le ciel sec, un ciel hanté 	≠	<ul style="list-style-type: none"> - petits varans pleins. - de petites gourdes

Dans ce jeu des antépositions et des postpositions adjectivales, un groupe expansif « **petits varans pleins** » se particularise parce que marqué par les deux dispositions syntaxiques. Ainsi par cette construction, le nom se trouve comprimé pas ses propres éléments satellitaires adjectivaux tel un espace bordé de toutes parts, fonctionnant en un véritable circuit fermé. Dans un dernier temps, et toujours au sujet des épithètes, il y a les particules adjectivales liées qui s'opposent à d'autres segmentées qui, elles, se subdivisent en coordonnées et juxtaposées :

- Tableau du jeu différentiel Adjectifs liés / Adjectifs segmentés

Adj. liés		Adj. segmentés
<ul style="list-style-type: none"> - le ciel pur - le village natal ! - De la marmaille échappée - de ventres poussiéreux. - de petites gourdes 	≠	<ul style="list-style-type: none"> • Coordonné - tronc cendré et lacéré • Juxtaposés - des branches nues, lépreuses - le ciel sec, un ciel hanté - cases penchées, vieillottes, cuites

Quand les syntagmes adjectivaux liés peignent des tableaux figés, les segmentés, par leur rythmique saccadée, créent du mouvement pour alimenter finalement un décor, à la fois, de l'ordre du pittoresque et du panoramique.

L'espace n'est pas que dans l'explicite ; certaines terminologies parce que connotées appréhendent la réalité spatiale sous un angle plus symbolique. Les plus en vue

participent à la construction d'une connotation thématique (Molinié, 1986 : 21). Ce sont les mots « village », « fromager », « baobab » et « case » qui font allusion mordante au milieu rural tel qu'il est matériellement arriéré et rustique. Le village est un cadre de vie d'envergure modérée, lieu de l'épanouissement des traditions par rapport à l'immensité de la ville qui, elle, prône la modernité. L'espace villageois, ainsi évoqué, symbolise le sous-développement et la misère sociale quoique proche de la nature. C'est à ce niveau, c'est-à-dire, dans l'opposition des éléments d'un même écosystème (village, cases ≠ fromager, baobab) que naît une véritable contradiction dans la description des lieux. Le système descriptif qui en est le corolaire est encore évocateur quand l'on s'inscrit dans une perspective axiologique (Molinié, 1986 : 30). Les connotations qui en résultent sont dépréciatives tant au niveau du cadre de vie (cases penchées, vieilloties), de la nature (Tronc cendré et lacéré) que de la condition humaine (la marmaille, ventres poussiéreux) au point où l'on assiste à une véritable conversion des contraires. Cette vision négative des choses, des phénomènes et des êtres n'épargne pas l'environnement social qui expose toute sa fragilité à travers la symbolique des « vautours » : les sèmes associés sont tout aussi péjoratifs que le rapprochement avec le vécu quotidien est un jugement de valeur implacable, une critique acerbe de mœurs corrompus et de moralité douteuse pour faire du cadre spatial un lieu hostile et vicieux. Ce tableau satirique et dramatique prend une allure grotesque et burlesque quand surgit sur la chaîne parlée une catégorie de faits d'expression à haut degré d'expressivité. Il s'agit de nombreuses figures de style (Todorov, 1968 : 41). Les

premières sont des hyperboles irradiantes et caricaturales (Suhamy, 1981 : 100):

- des jambes de tige de mil (ph.10)
- de petites gourdes de ventres poussiéreux (ph.10)
- des petits varans pleins (ph.11)

Ici, la nature humaine se lit par rapport à un environnement contigu pour révéler une sorte de bestialité et de déshumanisation. Oppressé par les choses et les phénomènes de son écosystème, l'homme finit par en prendre les caractéristiques. La comparaison ironique (Suhamy, 1981 :30) qui suit telle qu'introduite par une énumération, en dit long sur cette influence négative du milieu :

« De loin en loin une ou deux cases penchées, vieillottes, (...), isolées comme des termitières dans une plaine. » (ph.8)

Dans ce cadre de vie, l'habitat est certes rare mais les mots pour le dire alludent à une catastrophe à la fois naturelle et civilisationnelle. Dans une telle atmosphère, c'est à loisir que les énumérations cèdent leur puissance évocatrice aux accumulations (Ricalens-Pourchot, 2011 : 21-22) pour signifier un transfert de ton : du dramatiquement cocasse, l'on en vient à une véritable tragédie :

« Des bœufs, des cabris, des femmes, des canaris sur la tête, et puis vinrent les cases. » (ph.3)

La confusion est à la fois sémantique et syntaxique : de même que les êtres humains se mêlent aux choses et aux

animaux, de même les groupes nominaux et les groupes verbaux s'interconnectent et s'entrechoquent sur la chaîne parlée. La dernière phrase du passage-cible, par exemple, tout en opérant dans ce même registre accumulatif, augure une rythmique chaotique :

« Il avait peiné, était décrépité lui aussi ; le tronc cendré et lacéré, il lançait des branches nues, lépreuses vers le ciel sec, un ciel hanté par le soleil d'harmattan et par les vols des vautours à l'affût des charognes et des laissées des habitants se soulageant derrière les cases » (ph.13)

La frénésie qui s'empare des éléments composites du cadre décrit, est le fait d'une alchimie structurale de coordination et de juxtaposition, de jonction et de disjonction à la fois de moult entités linguistiques et grammaticales. Le but est évidemment de produire un effet aussi bien de profusion, de foisonnement que de désordre dans ce processus de description relatif à un milieu naturel aux antipodes des clichés classiques. Ne dit-on pas que la nature est loisible et épanouissante ? A lire entre les lire du présent texte, c'est tout le contraire ; le système écologique connaît une dégénérescence avancée.

2.3. Description itinérante et processus spatiale complexe

Une description est itinérante lorsque le narrateur est en mouvement par rapport à l'objet décrit. Aussi s'inscrit-il dans un processus de découverte progressive où les données se succèdent les unes après les autres. Ce processus descriptif qui intègre souvent les mouvements

ainsi que les perceptions d'un personnage-narrateur, est désigné également par le vocable de « description narrativisée » (Gardes-Tamine, 2010 :134). A l'analyse du texte-cible, l'on s'aperçoit que les étapes de la description coïncident avec la structure profonde ou interne de la même textualité. Il y a les deux premières phrases du passage qui situent le narrateur dans les hauteurs et dans une perspective verticale (ph1 et 2):

« Et aussitôt après, dans le ciel ... s'incrusta le sommet du fromager ... ! Les mêmes vautours ... patrouillaient au-dessus des cases. » (ph.1-2)

Les éléments de langage qui attestent cette position vis-à-vis du réel décrit sont, d'un côté, les groupes nominaux adverbiaux ou non (dans le ciel ; au-dessus des cases ; les mêmes vautours ; le sommet du fromager) et de l'autre, les verbaux (s'incrusta ; patrouillaient). Dans les hauteurs, les entités qu'elles soient de l'ordre du mobilier ou de l'immobilier, semblent être en perpétuel mouvement et la focalisation qui en résulte est externe. À la verticalité, dans l'angle de la perception, succède une posture plutôt horizontale qui installe le narrateur dans un élan intradiégétique pour se mouvoir au milieu des êtres, des choses et des phénomènes. Les marquages textuels débutent par la troisième phrase (ph.3) du texte à l'orée du deuxième paragraphe pour ne s'achever qu'à la fin. Le cheminement descriptif part de l'extérieur à l'intérieur en passant par le seuil qui constitue le premier contact physique. Si hors des lieux, la perception est générale et assortie d'un gros plan, en interne, la priorité est au détail. La rareté des verbes de

perception est compensée par l'usage de nombreux adverbes de lieu et de bien d'autres mots de liaison :

- **puis** vinrent les cases
- **De loin en loin**
- **dans** une plaine
- **Entre** les ruines
- **vers** la camionnette
- **Enfin** un repère!
- **vers** le ciel
- **derrière** les cases.
- **Et voilà**

Ce sont entre autres, les connecteurs de classement ou de successivité (puis ; enfin), des présentatifs (Et voilà), des adverbes (vers, entre, derrière, dans), et des locutions (de loin en loin) qui configurent un plan directeur tout aussi minutieux qu'irrégulier, donnant l'impression d'une succession frénétique d'images de lieu, d'êtres et de phénomènes. Le système descriptif devient, dès lors, selon les propos de Frédéric Calas (2011 :114), « une opération d'aspectualisation où le référent est fragmenté et caractérisé ». Aussi parce qu'elle donne à voir la complexité d'un micro-univers, la description acquiert une fonction mimétique d'actualisation et de production d'un effet de réel. Quant à la caractérisation du perçu spatial, elle est loin d'être neutre dans cette volonté descriptive. Elle s'accompagne, au fil des lignes, d'un ressenti qui en rajoute au dramatique de la situation. La périphrase exclamative « le village natal ! » peut se lire au premier degré comme l'expression de l'attachement du personnage à sa patrie. Cependant, la connexion d'un tel fait d'expression avec la construction métalinguistique qui suit, dénote un sentiment de frustration voire de désenchantement :

« ... Togobala, le village natal ! Les mêmes vautours (des bâtards, ceux qui ont surnommé Fama

vautour !) » (ph.1 à 2)

Le groupe nominal expansif et la parenthèse (Adopo, 2022,163) partagent la même valeur esthétique : cette fonction énonciative de dilatation ou d'élargissement du contexte sémique et référentiel pour que se confondent finalement les perceptions aussi bien en diachronie qu'en synchronie. L'élément de contremarquage dans cette recherche de sophistication n'est rien d'autre que la formule familière et injurieuse (des bâtards) qui connote moins l'absurdité de la situation que l'expression d'une véritable frustration. Le complexe figural et rhétorique à quatre segments énonciatifs qui ouvre le deuxième paragraphe du texte-cible est particulièrement éloquent à ce sujet :

« Au nom de la grandeur des aïeux //, Fama se frotta les yeux // pour s'assurer // qu'il ne se trompait pas » (ph.4)

La figure nodale semble être la métonymie (Bacry, 1999 : 44) du geste pour le sentiment de surprise et d'étonnement, (« Fama se frotta les yeux »), qui s'intensifie, de part et d'autre, par une sorte de juron (« Au nom de la grandeur des aïeux »), une infinitive (« pour s'assurer ») et d'une complétive à valeur de négation « qu'il ne se trompait pas ». Tout porte à croire que la découverte est choquante au point d'interloquer, à la fois, le personnage et le narrateur. Plus loin dans le lieu-texte, c'est une exclamation qui donne espoir

avant qu'une série de caractérisations adjectivales restaure ce climat de désespoir d'antan :

« Enfin un repère ! Fama reconnu le baobab du marché. Il avait peiné, était décrépité lui aussi ; le tronc cendré et lacéré, il lançait des branches nues, lépreuses » (ph.12 à 13)

Le rapport de l'homme à son cadre de vie spatial n'est pas neutre. Il s'inscrit, dès lors, dans un système métonymique d'envergure du contenant pour le contenu. L'un affectant l'autre même dans son être psychologique le plus ancré.

Conclusion

En conclusion, le passage-cible figure une performance stylistique qui résulte d'une volonté scripturaire, à la fois, de chronographie et de topographie. Si l'élément-temps se présente au fil de diverses caractérisations et autres faits d'expression sous les formes aussi bien chronologique que météorologique, le système de représentation spatiale, quant à lui, repose sur une variété de connotation et de bien de figures de style à valeur axiologique et caricaturale. Dans le déroulé de cette description qui se veut itinérante, la temporalité d'abord figée, finit par se mythifier au gré d'une situation climatique caniculaire et d'un écosystème hostile et déshumanisant : le cadre de vie, la nature humaine, animale et végétale s'en trouvant décrépité au grand désarroi d'un narrateur qui, sans transition, passe d'une focalisation à l'autre, d'un arrière-plan descriptif dans la verticalité, de haut en bas et à

l'horizontal, du seuil aux profondeurs. Ce qui se joue en ces lieux et en ces moments décrits, c'est moins une volonté picturale servile d'un réel vécu qu'une critique acerbe d'un drame humain qui porte déjà les germes d'une tragédie environnementale et sociale ; si ce n'est un vibrant appel à la vigilance contre les aléas du temps qui passe et qui se dégrade : le fléau si actuel du changement climatique et son corollaire de paupérisation. Ainsi alarmant sur un des problèmes clés de notre siècle, ce texte révèle, sans doute, un autre aspect de l'engagement littéraire de son auteur : Ahmadou Kourouma après la dénonciation des tares politiques et sociale de notre société, s'impose ici en un véritable lanceur d'alerte voire un militant écologiste préoccupé à la défense et à la protection de la planète-terre.

Bibliographie

ADOPO Achi Aimé, 2022, *Appuis grammaticaux dans l'études textes littéraires*, L'Harmattan, Paris, 280 pages.

ANGELET Christian & HERMAND Jan, 1987, « Narratologie » in *Méthodes du texte : Introduction aux études littéraires* sous la direction de Delacroix Maurice et Hallyn Fernand, Duculot, Paris-Gembloux, pages 168-201.

BACRY Patrick, 1999, *Les figures de style*, Editions Belin, Paris, 336 pages.

BOISSIEU Jean Louis de & GARAGNON Anne Marie, 2005, *Commentaires stylistiques*, SEDES, Paris, 277 pages.

CALAS Frédéric, 2013, *Leçons de stylistique*, Armand Colin, Paris, 278 pages

DUCROT Oswald & TODOROV Tzvetan, 1972, *Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage*, Éditions du Seuil, Paris, 468 pages.

GARDES-TAMINE Joëlle, 2010, *La stylistique*, Armand Colin, Paris, 240 pages.

HERSCHBERG-PIERROT Anne, 2003, *Stylistique de la prose*, Belin, Paris, 319 pages.

KOUROUMA Ahmadou, 1970, *Les soleils des indépendances*, Seuil, Paris, 198 pages.

MOLINIÉ Georges, 1986, *Éléments de stylistique française*, PUF, Paris, 218 pages.

MOLINIÉ Georges, 1993, *La stylistique*, PUF, Paris, 215 pages.

RICALENS-POURCHOT Nicole, 2011, *Dictionnaire des figures de style*, Armand Colin, Paris, 293 pages.

RIFFATERRE Michael, 1979, *La production du texte*, Seuil, Paris, 312 pages.

SUHAMY Henri, 1981, *Les figures de style*, PUF, Paris, 125 pages.

TODOROV Tzvetan, 1968, *Qu'est-ce que le structuralisme 2, Poétique*, Seuil, Paris, 112 pages

Texte-support :

(A la nouvelle de la mort de son cousin Lacina, Fama entreprend le périlleux voyage du retour au bercail. Il n'est pas loin de faire son entrée dans Togobala, son village natal)

Et aussitôt après, dans le ciel pur et chantant l'harmattan, s'incrusta le sommet du fromager de Togobala, le village natal ! Les mêmes vautours (des bâtards, ceux qui

ont surnommé Fama vautour !), sûrement les mêmes vautours de toujours, de son enfance, se détachaient du fromager et indolemment patrouillaient au-dessus des cases. Des bœufs, des cabris, des femmes, des canaris sur la tête, et puis vinrent les cases.

Au nom de la grandeur des aïeux, Fama se frotta les yeux pour s'assurer qu'il ne se trompait pas. Du Togobala qu'il avait dans le cœur, il ne restait même plus la dernière peste du dernier pet. En vingt ans le monde ne s'était pourtant pas renversé. Et voilà ce qui existait. De loin en loin une ou deux cases penchées, vieillottes, cuites par le soleil, isolées comme des termitières dans une plaine. Entre les ruines de ce qui avait été des concessions, des ordures et des herbes que les bêtes avaient broutées, le feu brûlé et l'harmattan léché.

De la marmaille échappée des cases convergeait vers la camionnette en criant « Mobili », en titubant sur des jambes de tige de mil et en balançant de petites gourdes de ventres poussiéreux. Fama songea à des petits varans pleins. Enfin un repère ! Fama reconnu le baobab du marché. Il avait peiné, était décrépité lui aussi ; le tronc cendré et lacéré, il lançait des branches nues, lépreuses vers le ciel sec, un ciel hanté par le soleil d'harmattan et par les vols des vautours à l'affût des charognes et des laissées des habitants se soulageant derrière les cases.

Ahmadou Kourouma, *Les soleils des indépendances*, Seuil, 1970, pp.102-103.

CONSTRUCTION DE LA RESILIENCE À PARTIR DE LA MOTIVATION CHEZ DES ÉLÈVES VULNÉRABLES ISSUS DE LA RECOMPOSITION FAMILIALE AU LYCÉE MODERNE 1 ABOBO

KOUADIO N'GUESSAN JOSEPHINE Epouse OGOFFOU

Université Alassane Ouattara Bouaké

ogojosee@yahoo.fr

MENZAN KOUAKOU RODOLPHE

Ecole Normale Supérieure - Abidjan

<https://orcid.org/0009-0004-0089-7660>

N'TAIN YEMOU JEANNE

Ecole Normale Supérieure - Abidjan

KOUDOU OPADOU

Professeur Titulaire de Psychologie de l'éducation

opakoudou@yahoo.fr

Ecole Normale Supérieure - Abidjan

Résumé

La présente étude a pour objectif de décrire le lien entre la motivation des élèves issus de familles recomposées en situation de vulnérabilité au Lycée Moderne 1 Abobo-Abidjan (LM1A), leur résilience et la réussite scolaire. À cet effet, l'hypothèse admet que les élèves issus de familles recomposées en situation de vulnérabilité et qui réussissent à l'école sont ceux qui sont motivés. L'étude s'appuie sur la théorie de la motivation de Bandura et la théorie de la résilience scolaire de Bouteyre. Pour mener cette étude un échantillon composé de deux cent quatre-vingt-dix-neuf élèves (299) issus de familles recomposées a été soumis aux techniques du questionnaire et de l'entretien. L'analyse quantitative et qualitative des données recueillies ont

permis le traitement statistique des données et la compréhension du sujet. Les résultats ont montré que les élèves vulnérables issus de la recomposition familiale qui réussissent à l'école sont ceux qui sont résilients. Cette résilience est rendue possible grâce leur motivation.

Mots-clés : *Résilience, motivation, réussite scolaire, élèves vulnérables, recomposition familiale.*

Abstract

This study aims to describe the link between the motivation of students from vulnerable blended families at Lycée Moderne 1 Abobo-Abidjan (LM1A), their resilience, and academic success. The hypothesis is that students from vulnerable blended families who succeed academically are those who are motivated. The study draws on Bandura's theory of motivation and Bouteyre's theory of academic resilience. A sample of 299 students from blended families was used in this study, which involved questionnaires and interviews. Quantitative and qualitative analysis of the collected data allowed for statistical processing and a deeper understanding of the subject. The results showed that vulnerable students from blended families who succeed academically are those who are resilient. This resilience is made possible by their motivation.

Keywords: *Resilience, motivation, academic success, vulnerable students, family restructuring.*

Introduction

La famille est un lieu de transmission de valeurs et de normes ; elle constitue un pilier pour le développement de

l'identité des enfants, qui se construisent en s'identifiant aux membres de leur entourage (Singly (de), 2005). Evoquer la famille suppose d'aborder un objet si « familier » et si commun qu'il risque de paraître évident, voire fastidieux à décrire. Traditionnellement la famille, est perçue comme l'ensemble uni formé par les parents et leurs enfants. Famille = le Papam + la Mamanen + le Nenfant ! Parfois les « Zenfants » (Vallon, 2006). Cependant, en un quart de siècle, ce modèle de référence sur lequel reposait la famille occidentale depuis longtemps a volé en éclats (Dortier, 2002). Les profonds bouleversements politiques et sociaux de cette période ont ainsi nettement marqué l'évolution de la cellule familiale (Weiss, 2010). Avec la montée des divorces et de l'union libre, de nouvelles configurations familiales sont apparues : les familles monoparentales, les familles recomposées, puis les familles homoparentales. La famille contemporaine semble à la fois plus fragile et instable (Dortier, 2002). Cette multitude des ruptures conjugales constitue désormais la principale cause des recompositions familiales. Ces structures sont très souvent vulnérables ; il s'agit de familles ayant des difficultés à « faire face aux défis de la vie quotidienne et à fournir aux enfants un environnement sécuritaire, structuré et chaleureux » (Travaux publics et Services Gouvernementaux Canada, 2018).

Au sein de ces nouvelles configurations familiales, certains élèves subissent des traumatismes liés soit à la maltraitance, à la violence ou aux agressions, soit à la séparation des parents biologiques. Ces chocs traumatiques ont des répercussions graves sur le développement physique et psychologique de l'enfant (Jossé, 2019 ; Garcia,

2012 ; Salmona, 2015) et sur leur réussite scolaire. C'est dans ce contexte que Terrisse et Larose (2001, p. 2) estiment que l'enfant vulnérable, ou « à risque », présente des caractéristiques personnelles (constitutionnelles ou non) ou environnementales (notamment familiales) qui laissent présager, dès le plus jeune âge, une probabilité de développement psychopathologique plus élevée que la moyenne. Ce risque se traduit par des difficultés d'adaptation et d'apprentissage au sein d'une société donnée. Cependant, si certains auteurs considèrent que les traumatismes subis par ces élèves au sein des recompositions familiales sont les causes majeures de leur échec scolaire, d'autres travaux introduisent le concept de résilience. La littérature scientifique utilise le concept de motivation, pour mettre en relief les caractéristiques distinctives des élèves qui réussissent en dépit de l'adversité. Elle est définie comme un construit hypothétique décrivant les forces internes ou externes qui produisent le déclenchement, la direction, l'intensité et la persistance du comportement. En contexte scolaire, elle constitue le moteur qui dynamise et oriente l'apprenant vers la poursuite d'un but (Vallerand, 1993 ; Ryan et Deci, 2000 ; Meirieu, 2014, P.10). Deci et Ryan (2002) soulignent par ailleurs que la motivation est dite intrinsèque lorsque l'individu s'engage de façon volontaire et spontanée dans une activité, en raison de l'intérêt et du plaisir qu'il y trouve, sans recherche de récompense externe. Pour ces auteurs, la motivation est considérée comme une réserve d'énergie dirigée vers l'atteinte d'un but (Ryan et Deci, 2017). Un élève motivé réalise des apprentissages plus durables, obtient de meilleurs résultats scolaires et faire

preuve d'une persévérance accrue par rapport à un élève démotivé (Deci et Ryan, 1985). La forme de motivation la plus positive et la plus autonome est la motivation intrinsèque. Un élève animé par cette dynamique réalisera une tâche pour son propre plaisir ou par satisfaction personnelle (Vallerand et Thill, 1993 ; Fenouillet, 2016).

Ces travaux évoquent le contexte de résilience scolaire, qui se manifeste aussi bien lors d'un traumatisme spectaculaire qu'au détour d'un quotidien semé d'embûches. La chronicité de ces difficultés peut sérieusement entamer la santé mentale des sujets, entraînant ainsi leur échec scolaire (Bouteyre, 2010). Face à ce type d'adversité, certains étudiants se révèlent plus résilients que d'autres. Tardif (2022) a, quant à lui, démontré comment s'est développée la résilience scolaire de quatre bacheliers vivant avec un trouble développemental du langage (TDL). Ces élèves ont ainsi pu surmonter les obstacles et réussir. Ionescu, Bouteyre, Jourdan-Ionescu, Julien-Gauthier (2016) ont, pour leur part, montré que l'application du concept de résilience au domaine de l'éducation a engendré deux courants de recherche distincts : l'éducation pour la résilience (programmes visant le développement des capacités résilientes) et la résilience scolaire (études des élèves qui réussissent en dépit de l'adversité chronique). Cette étude met ainsi en lumière le lien entre la motivation et la réussite des élèves en difficultés dans les recompositions familiales et qui réussissent à l'école. C'est ce qui justifie le choix de notre sujet « Construction de la résilience à partir de la motivation chez des élèves vulnérables issus de la recomposition familiale au Lycée Moderne 1 Abobo ».

La réalisation de cette étude découle d'un constat paradoxal de réussite chez certains élèves issus de familles recomposées vulnérables. Une enquête exploratoire, menée auprès de cinq élèves vivant dans cette situation, a révélé que quatre d'entre eux ont réussi leur parcours scolaire contre un seul en situation d'échec ; ces résultats ont permis de mettre en évidence l'importance déterminante de la variable « motivation ». Dès lors, la problématique de cette recherche s'énonce ainsi : quelle est la relation entre la motivation des élèves vulnérables issus de familles recomposées, leur résilience et leur réussite scolaire ?

L'hypothèse de recherche stipule, à cet effet, que les élèves issus de familles recomposées en situation de vulnérabilité et qui réussissent à l'école sont ceux qui sont motivés. L'objectif de cette étude est de décrire le lien entre la motivation des élèves issus de familles recomposées en situation de vulnérabilité au Lycée Moderne 1 Abobo-Abidjan (LM1A), leur résilience et la réussite scolaire. Pour ce faire, ce travail s'appuie sur la théorie de l'auto-efficacité de Bandura (1997) ainsi que sur la théorie de la résilience scolaire de Bouteyre (2004). Selon Bandura (1997), la motivation est essentiellement régie par l'auto- efficacité perçue ou le sentiment d'efficacité personnelle. L'auteur soutient que les individus qui estiment avoir un certain contrôle sur les résultats de leurs actions sont susceptibles d'être motivés et de faire preuve de persévérance dans la réalisation de leurs objectifs. Parallèlement, Bouteyre (2004) définit la résilience scolaire comme le fait pour un enfant qui « aurait tout pour échouer », de parvenir paradoxalement à fonctionner et à atteindre un certain degré de réussite.

Afin de répondre à notre problématique, le présent travail s'articulera autour de trois axes principaux. Dans un premier temps, nous présenterons la méthodologie de recherche adoptée. Ensuite, nous analyserons les résultats. Enfin, nous procéderons à la discussion des résultats, afin de mettre en perspective le lien entre la motivation, la résilience et la réussite scolaire des élèves issus de familles recomposées.

I. Méthodologie

1. Site de l'enquête et participants

L'étude s'est déroulée au Lycée Moderne 1 Abobo, situé dans la commune d'Abidjan (Côte d'Ivoire). Cet établissement se trouve à proximité du grand marché d'Abobo, au quartier Agbekoi. Dans un souci d'identification et de repérage des élèves issus de familles recomposées, nous avons mené une pré-enquête visant à recenser les élèves appartenant à cette catégorie. Cette étape préliminaire a permis de déterminer une population cible de 299 élèves, tous sexes et tous niveaux confondus, répondant aux critères de l'origine familiale recomposée.

2. Techniques de collecte des données

Pour atteindre les objectifs fixés, nous avons mobilisé les techniques du questionnaire et de l'entretien. Le recours à cette double approche se justifie par la volonté de garantir une mesure fidèle et valide des données : des données quantitatives recueillies au travers

du questionnaire, et des données qualitatives issues des échanges avec les élèves. Le questionnaire, adressé à 299 élèves, s'articule autour de trois (03) parties. La première partie porte sur les difficultés vécues par les élèves vulnérables au sein des familles recomposées. La seconde analyse la résilience et la réussite scolaire de ces élèves. Enfin, la troisième partie est axée sur la motivation globale (ÉMG-28) de (Guay, Mageau et Vallerand, 2003). En complément, des entretiens ont été menés avec cinq (05) élèves ; ils étaient orientés vers les adversités rencontrées et la capacité de résilience de ces derniers.

3. Traitement et analyse des données

Dans le cadre de cette étude, nous avons privilégié une analyse mixte (quantitative et qualitative). L'analyse quantitative a été appliquée aux données recueillies par le questionnaire ; les informations collectées auprès des élèves ont été traitées statistiquement et présentées sous formes de tableaux. Le test statistique de T de student a été utilisé pour comparer les moyennes, l'ensemble de ces opérations a été réalisé avec le logiciel SPSS (version 26). Quant à l'analyse qualitative, elle a concerné les données issues des entretiens semi-directifs. Cette approche a permis d'enrichir les résultats du questionnaire en apportant un éclairage approfondi sur les conditions de vie difficiles et le vécu subjectif des élèves rencontrés.

II. Résultats

Les résultats présentés dans cette section

s'articulent autour de trois parties : les conditions de vie difficiles des élèves vulnérables, la résilience et réussite scolaire de ces derniers et enfin, les études de liens.

1. Conditions de vie difficiles des élèves vulnérables.

Cette partie présente les diverses difficultés auxquelles sont confrontés les élèves vulnérables au sein des familles recomposées. Ces adversités, détaillées dans le tableau ci-dessous, sont réparties en trois catégories majeures : les difficultés scolaires, les difficultés sociales et les difficultés familiales.

1.1 Difficultés scolaires

Tableau N° 1 : Difficultés scolaires

Difficultés vécues	Réponses		Pourcentage d'observations
	Effectif	Pourcentage	
Difficultés d'apprentissage	216	33,1%	72,2%
Mal à l'aise avant les examens	233	35,9%	77,9%
Problèmes avec l'enseignant	40	6,1%	13,3%
Redoublement scolaire	162	24,8%	54,1%
Total	651	100%	

a. Groupe de dichotomies mis en tableau à la valeur 1

Source : Kouadio Joséphine, 2023.

Le tableau révèle que 77,9% des élèves se sentent mal à l'aise en situation d'évaluation ; cet état de fait pourrait résulter d'une préparation insuffisante avant les examens, mais également de la situation traumatique vécue

au sein de leurs familles recomposées. Par ailleurs, 72,2% des élèves rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages. Ce constat semble corrélé à l'absence de l'un des parents biologiques dans le foyer. Enfin, nous constatons que 54,1% de ces élèves ont connu des redoublements au cours de leur cursus.

1.2. Difficultés sociales

Tableau N° 2 : Difficultés liées à l'élève

Difficultés vécues	Réponses		Pourcentage d'observations
	Effectif	Pourcentage	
Maladie fréquente	156	11,6%	52,1%
Présence d'un handicap	29	2,17%	9,6%
A déjà eu un accident	68	5,09%	22,7%
Problèmes avec les amis	51	3,82%	17%
Excès de confiance en soi	237	17,7%	79,2%
Problèmes avec la police	110	8,23%	36,7%
Utilisation abusive des appareils connectés par l'élève	120	8,98%	40,1%
Tristesse fréquente chez l'élève	258	19,32%	86,2%
Châtiments corporels ou punitions	150	11,23%	50,1%
Maltraitance	56	4,49%	18,7%
Réalisation de travaux excessifs à la maison	100	7,49%	33,4%
Total	1335	100%	

a. Groupe de dichotomies mis en tableau à la valeur 1

Source : Kouadio Joséphine, 2023.

Le taux élevé de 86,2% révèle une profonde tristesse chez ces élèves, directement corrélée à la séparation parentale ou à l'absence d'un parent biologique ; cela souligne un traumatisme familial majeur. Par ailleurs, le score de 79,2% concernant l'excès de confiance ne constitue pas une force, mais plutôt une stratégie de défense face à une adversité chronique, un mécanisme qui compromet leur réussite scolaire. Enfin, les données indiquent que 52,1% sont régulièrement malades et 50,1% subissent des violences physiques notamment des châtiments corporels infligés par les beaux-parents. Ces chiffres révèlent des situations de maltraitance et de stress intense, mettant en évidence des élèves en grande souffrance.

1.3. Difficultés familiales

Tableau N°3 : Difficultés familiales

Difficultés vécues	Réponses		Pourcentage d'observations
	Effectif	Pourcentage	
Problème avec l'un des parents	123	8,5%	41,1%
Déménagements fréquents	184	12,7%	61,5 %
Parent malade	204	14,1%	68,2%
Crise (stress, colère, cris) chez l'un des parents	144	9,9%	48,1%
Perte d'emploi de l'un des parents	93	6,4%	31,1%
Mort d'un proche	167	11,5%	55,8%
Indisponibilité de l'un des parents	151	10,4%	50,5%
Utilisation abusive des appareils connectés par l'un des parents	103	7,1%	34,4%
Problèmes financiers de l'un des parents	221	15,3%	73,9%

Problèmes avec la police chez l'un des parents	51	3,5%	17%
Total	1441	100%	

a. Groupe de dichotomies mis en tableau à la valeur 1

Source : Kouadio Joséphine, 2023.

Le score élevé de 73,9% lié aux difficultés financières des parents est un indicateur crucial. Ce manque de moyens renvoie à la non satisfaction des besoins primaires (absence de fournitures, de nourriture) des élèves vulnérables et rend difficiles leurs apprentissages. Par ailleurs, la santé précaire d'un parent 68,2%, la précarité financière, le décès d'un proche 55,8% et l'indisponibilité de l'un des parents 50,5% sont autant de facteurs qui saturent la charge mentale de l'élève. Cette accumulation de stress influence défavorablement sa réussite scolaire.

2. Résilience et réussite scolaire des élèves

2.1. Résilience scolaire

En vue de déterminer le niveau de résilience présenté par les élèves, nous avons calculé un score qui découle du test de l'échelle de résilience pour enfants. Les statistiques relatives à ces scores, qui permettent d'évaluer la capacité d'adaptation des sujets face à l'adversité sont présentées dans les tableaux ci-dessous.

Tableau N° 4 : Résilience de l'élève

Statistiques		
Résilience		
N	Valide	299
	Manquant	0
Moyenne		13,7291
Médiane		14,0000
Mode		12,00
Ecart type		3,58458
Minimum		4,00
Maximum		27,00
Percentiles	25	11,0000
	50	14,0000
	75	16,0000

Source : Kouadio Joséphine, 2023

De manière générale, les élèves interrogés présentent un score moyen de résilience de 13,72 avec un écart-type de 3,58. Ce qui sous-entend un coefficient de variation de 26,09%. Ce coefficient de variation élevé traduit une hétérogénéité de la présente distribution statistique. Notons que l'élève le moins résilient a un score de 4, tandis que l'élève le plus résilient obtient un score de 27. En vue de faciliter la lecture de ces données, ces scores de résilience ont été regroupés en deux catégories qualitatives. Conformément à la moyenne du groupe (13,72), la première catégorie regroupe les élèves ayant un score inférieur à 13,72, considérés comme moins résilients. Quant à la deuxième catégorie, elle rassemble les élèves ayant obtenu un score supérieur ou égal à 13,72. Cette

deuxième catégorie montre ainsi la catégorie des élèves dont la résilience est élevée.

Tableau N° 5 : Elèves résilients et non résilients

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Non-Résilient	148	49,5	49,5	49,5
	Résilient	151	50,5	50,5	100,0
	Total	299	100,0	100,0	

Source : Kouadio Joséphine, 2023

Le présent tableau renseigne sur l'état de résilience des élèves interrogés au cours de cette étude. Les élèves résilients représentent un peu plus de la moitié des élèves interrogés (50,5%). Quant aux élèves non-résilients, ceux-ci représentent un peu moins de la moitié des élèves interrogés, soit 49,5%.

2.2. Réussite scolaire des élèves

Tableau N° 6 : Tableau de la réussite scolaire

Statistique		
N	Valide	299
	Manquant	0
Moyenne		10,2980
Médiane		10,2900
Mode		10,00
Ecart type		1,83926
Minimum		,25

Maximum		15,75
Percentiles	25	9,1100
	50	10,2900
	75	11,4200

Source : Kouadio Joséphine, 2023

Le présent tableau renseigne sur la réussite scolaire des élèves issus de familles recomposées. Ces élèves affichent une moyenne de 10,30, assortie d'un écart type de 1,839, ce qui correspond à un coefficient de variation de 17,78. Ce taux traduit une forte dispersion et une faible homogénéité de la présente distribution statistique. Les performances sont contrastées : la moyenne la plus faible est 0,25, tandis que le premier a 15,75 de moyenne. Ces résultats indiquent que, malgré une situation de vulnérabilité, certains élèves issus de familles recomposées parviennent à maintenir un bon niveau académique et à réussir leurs examens de fin d'année.

3. Études de liens

3.1. Lien entre résilience et réussite scolaire de l'élève

Tableau N° 7 : lien entre résilience et réussite scolaire.

Résilience qualitative	Effectif	Score	Ecart type	Moyenne erreur standard
Non-Résilient	148	9,9394	1,76619	,14518
Résilient	151	10,6495	1,84725	,15033

Source : Kouadio Joséphine, 2023

Les élèves non résilients, au nombre de 148, obtiennent un score moyen de 9,93 avec un écart type de 1,76. En revanche, les élèves résilients (N=151) affichent un score moyen de 10,64 et un écart type de 1,84.

Tableau N° 8 : Test statistique T de student « lien entre la résilience et la réussite scolaire »

		Test de Levene sur l'égalité des variances		Test t pour égalité des moyennes						
		F	Sig.	T	Ddl	Sig. (bilatéral)	Différence moyenne	Différence erreur standard	Intervalle de confiance de la différence à 95 %	
								Inférieur	Supérieur	
	Hypothèse de variances égales	,600	,439	-3,397	297	,001	-,71014	,20908	-1,12161	-,29868
	Hypothèse de variances inégales			-3,398	296,819	,001	-,71014	,20899	-1,12143	-,29886

Source : Kouadio Joséphine, 2023

Les résultats de cette étude confirment l'existence d'une corrélation entre la résilience et la performance académique. Cette différence de 0,71 point suggère un lien entre la réussite de l'élève et sa résilience. En vue de tester la significativité statistique de ce lien, il est fait recours au test statistique T de student. La réalisation du Test T de student au seuil de confiance de 95% démontre une significativité statistique du lien entre la résilience et la réussite scolaire de l'élève (P=0,001) inférieur à 0,05. Les élèves présentant un profil résilient affichent des résultats scolaires plus solides, se traduisant par une moyenne supérieure ou égale à 10/20 et une plus forte probabilité de réussite aux examens. Ces résultats

suggèrent que la résilience agit comme un facteur de protection : elle permettrait aux élèves issus de familles recomposées de mobiliser des ressources internes pour maintenir leurs efforts académiques malgré les défis structurels ou émotionnels rencontrés.

3.2. Lien entre motivation et la résilience scolaire / réussite scolaire

La motivation s'articule autour de trois dimensions fondamentales : la motivation intrinsèque (L'élève s'engage dans ses activités scolaires par pur plaisir, par curiosité ou pour le défi intellectuel que cela représente. L'action est sa propre récompense), la motivation extrinsèque : L'élève agit sous l'influence de facteurs externes, comme l'obtention d'une récompense (notes, diplômes, félicitations) ou l'évitement d'une punition et l'amotivation qui correspond à l'absence de motivation. L'élève ne perçoit plus de lien entre ses actions et les résultats qu'il obtient ; il se sent résigné ou désintéressé.

3.2.1. Dimensions spécifiques de la motivation intrinsèque

La motivation intrinsèque se manifeste sous trois formes distinctes : La motivation intrinsèque à la connaissance, la motivation intrinsèque à l'accomplissement et la motivation intrinsèque à la stimulation.

3.2.1.1.Motivation intrinsèque à la connaissance

Tableau n° 9 : Motivation intrinsèque à la connaissance.

	Résilience qualitative	Effectif	Score	Ecart type	Moyenne erreur standard
Motivation Intrinsèque à la Connaissance	Non Résilient	146	19,7877	5,48630	,45405
	Résilient	148	21,4932	4,78873	,39363

Source : Kouadio Joséphine, 2023.

Le tableau ci-dessus enregistre 146 élèves non résilients avec un score de 19,78 contre un score de 21,49 chez les résilients (N= 148). Le score élevé de 20,49 chez les résilients indique une motivation à la connaissance développée. Cette capacité à trouver du plaisir dans l'acte d'apprendre favorise une persévérance naturelle qui protège l'élève du découragement et soutient sa réussite à long terme. Le score moyen indique une motivation intrinsèque à la connaissance moins développée par rapport aux résilients.

Tableau N° 10 : Test des échantillons indépendants à la motivation intrinsèque à la connaissance.

		Test de Levene sur l'égalité des variances		Test t pour égalité des moyennes						
		F	Sig.	t	ddl	Sig. (bilatéral)	Différence moyenne	Différence erreur standard	Intervalle de confiance de la différence à 95 %	
									Inférieur	Supérieur
Motivation intrins connaissance	Hypothèse de variances égales	1,255	,263	-2,841	292	,005	-1,70557	,60037	-2,88717	-,52398
	Hypothèse de variances inégales			-2,838	285,685	,005	-1,70557	,60092	-2,88837	-,52378

Source : Kouadio Joséphine, 2023.

L'étude réalisée montre qu'il existe un lien entre la motivation intrinsèque à la connaissance, la résilience et la réussite scolaire de l'élève. Cette différence de 1,71 suggère qu'il existe une relation entre la motivation intrinsèque à la connaissance et la résilience de l'élève. En vue de tester la significativité statistique de ce lien, nous avons fait appel au test statistique de T de student. La réalisation du test T de student au seuil de confiance de 95%, démontre une significativité statistique du lien entre la motivation intrinsèque à la connaissance et la résilience de l'élève (P= 0,005) inférieur à 0,05. Les élèves résilients sont ceux qui manifestent la capacité à faire face à l'adversité et qui ont un intérêt et un plaisir à apprendre. Pour les élèves issus de familles recomposées en situation

de vulnérabilité, le plaisir de découvrir de nouveaux savoirs semble agir comme une protection. L'école n'est plus une contrainte, mais un lieu de satisfaction personnelle et de découverte. Cette forme de motivation étant interne, renforce son autonomie et sa capacité à persévérer face aux difficultés scolaires.

3.2.1.2. Motivation intrinsèque à l'accomplissement

Tableau N° 11 : Motivation intrinsèque à l'accomplissement

Résilience qualitative		Effectif	Score	Ecart type	Moyenne erreur standard
Motivation intrinsèque accomplissement	Non-Résilient	144	18,1250	7,26412	,60534
	Résilient	150	20,1400	4,86603	,39731

Source : Kouadio Joséphine, 2023.

Le tableau enregistre 144 élèves non résilients avec un score de 18,12 contre un score de 20,14 pour un effectif de 150 élèves résilients. Ce score élevé chez les résilients signifie que le goût pour le défi est une caractéristique commune chez tous les élèves qui réussissent malgré leur situation de vulnérabilité. Chez les non résilients, le score moyen suggère une vulnérabilité accrue face à l'adversité.

Tableau N°12 : Test d'échantillon indépendant à la motivation intrinsèque à l'accomplissement.

		Test de Levene sur l'égalité des variances		Test t pour égalité des moyennes						
		F	Sig.	T	ddl	Sig. (bilatéral)	Différence moyenne	Différence erreur standard	Intervalle de confiance de la différence à 95 %	
									Inférieur	Supérieur
Motivation intrinsèque à l'accomplissement	Hypothèse de variances égales	10,920	,001	-2,805	292	,005	-2,01500	,71846	-3,42902	-,60098
	Hypothèse de variances inégales			-2,783	248,485	,006	-2,01500	,72408	-3,44112	-,58888

Source : Kouadio Joséphine, 2023.

L'étude postule qu'il y a un lien entre la motivation intrinsèque à l'accomplissement et la résilience et la réussite scolaire. Cette différence de 2,02 points suggère un lien entre la motivation intrinsèque à l'accomplissement et la résilience scolaire. En vue de tester la significativité statistique de ce lien, nous avons utilisé le test d'échantillons indépendants. La réalisation du test d'échantillon indépendant au seuil de risque de 5% démontre une significativité statistique du lien entre la motivation intrinsèque à l'accomplissement et la résilience de l'élève ($P = 0,005$). Cette dimension montre que les élèves résilients tirent une satisfaction personnelle lorsqu'ils finalisent une tâche et de relever des défis académiques. Ce goût pour l'accomplissement agit comme un levier de

persévérance : l'élève vulnérable, mais résilient, transforme l'effort scolaire en une source de fierté et de maîtrise de soi, ce qui sécurise son passage en classe supérieure et sa réussite aux examens à grand tirage.

3.2.1.3 Motivation intrinsèque à la stimulation

Tableau N° 13 : Motivation intrinsèque à la stimulation

Résilience qualitative		Effectif	Score	Ecart type	Moyenne erreur standard
Motivation intrinsèque stimulation	Non-Résilient	146	18,2123	5,28395	,43730
	Résilient	149	19,4161	4,84503	,39692

Source : Kouadio Joséphine, 2023.

Le tableau enregistre 146 élèves non résilients avec un score de 18,21 contre un score de 19,41 chez les élèves résilients (N=149). Le score élevé chez les élèves résilients indique qu'ils trouvent plus de satisfaction dans la recherche de sensation. Chez les non-résilients, le score moyen révèle une motivation intrinsèque à la stimulation moins développée. Cette dimension suggère que pour l'élève résilient, l'école ne représente pas seulement une obligation, mais une source de plaisir cognitif.

Tableau N° 14 : Test des échantillons indépendants à la motivation intrinsèque à la stimulation.

		Test de Levene sur l'égalité des variances		Test t pour égalité des moyennes						
		F	Sig.	t	Ddl	Sig. (bilatéral)	Différence moyenne	Différence erreur standard	Intervalle de confiance de la différence à 95 %	
									Inférieur	Supérieur
Motivation Intrinsèque Stimulation	Hypothèse de variances égales	2,248	,135	-2,040	293	,042	-1,20378	,59005	-2,36506	-,04250
	Hypothèse de variances inégales			-2,038	289,694	,042	-1,20378	,59058	-2,36614	-,04142

Source : Kouadio Joséphine, 2023.

Le tableau statistique indique qu'il y a un lien entre la motivation intrinsèque à la stimulation et la résilience scolaire et la réussite scolaire. Cette différence de 1,2 point suggère un lien entre la motivation intrinsèque à la stimulation et la résilience scolaire. En vue de tester la significativité statistique de ce lien, nous avons eu recours au test T de student. La réalisation du test T de student au seuil de risque de 5% permet de conclure qu'il existe une significativité statistique du lien entre la motivation intrinsèque à la stimulation et la résilience de l'élève (P= 0,042). Pour l'élève résilient, l'activité scolaire devient une source de plaisir intellectuel et sensoriel. Cette capacité à s'investir avec passion, alliée à une persévérance constante, constitue le moteur essentiel de sa réussite malgré un contexte de vulnérabilité.

3.2.2. Dimensions spécifiques de la motivation extrinsèque

La motivation extrinsèque se décline en trois types : la motivation extrinsèque identifiée, la motivation extrinsèque à la régulation introjectée et la motivation externe à la régulation externe.

3.2.2.1. Motivation extrinsèque identifiée

Tableau N° 15 : Motivation extrinsèque identifiée

	Résilience qualitative	Effectif	Score	Ecart type	Moyenne erreur standard
Motivation extrinsèque Identifiée	Non-Résilient	148	20,3919	5,52500	,45415
	Résilient	149	22,1611	7,40714	,60682

Source : Kouadio Joséphine, 2023.

Les statistiques de ce tableau indiquent que 148 élèves non résilients ont un score de 20,39 contre 149 résilients qui ont un score de 22,16. Le score élevé chez les élèves résilients montre que la motivation extrinsèque identifiée contribue à la résilience scolaire. Cela indique une plus grande diversité de profils au sein du groupe résilient. Le score moyen de 20,16 chez les non résilients est significativement inférieur, ce qui indique qu'ils sont moins engagés dans la résilience scolaire. Certains élèves s'investissent dans les études, tandis que d'autres le font de manière modérée.

Tableau N° 16 : Test des échantillons indépendants à la motivation extrinsèque identifiée.

		Test de Levene sur l'égalité des variances		Test t pour égalité des moyennes						
		F	Sig.	t	ddl	Sig. (bilatéral)	Différence moyenne	Différence erreur standard	Intervalle de confiance de la différence à 95 %	
									Inférieur	Supérieur
Motivation extrinsèque identifiée	Hypothèse de variances égales	1,375	,242	-,2332	295	,020	-1,76918	,75868	-3,26228	-,27608
	Hypothèse de variances inégales			-,2334	273,758	,020	-1,76918	,75795	-3,26132	-,27704

Source : Kouadio Joséphine, 2023.

Les données statistiques montrent qu'il y a un lien entre la motivation extrinsèque identifiée et la résilience scolaire. Cette différence de 1,77 point fait penser qu'il existe un lien entre la motivation extrinsèque identifiée et la résilience et la réussite scolaire. En vue de tester la significativité statistique de ce lien, nous avons eu recours au test d'échantillons indépendants. La réalisation du test T de student au seuil de risque de 0,05 permet de conclure qu'il existe une significativité statistique du lien entre la motivation extrinsèque identifiée et la résilience de l'élève (P= 0,02). Ce résultat suggère que les élèves résilients ont une meilleure perception de l'école. Même face à des difficultés familiales, ils parviennent à identifier l'importance des études pour leur avenir professionnel ou

personnel. Cette capacité à donner du sens à l'effort scolaire renforce leur persévérance et constitue un facteur de protection déterminant contre l'échec scolaire.

3.2.2.2. Motivation extrinsèque à régulation introjectée

Tableau N° 17 : Motivation extrinsèque à régulation introjectée.

	Résilience qualitative	N	Moyenne	Ecart type	Moyenne erreur standard
Motivation extrinsèque introjectée	Non-Résilient	146	15,9932	5,75415	,47622
	Résilient	150	17,2667	5,05097	,41241

Source : Kouadio Joséphine, 2023.

Le tableau enregistre 146 élèves non résilients avec un score de 15,99 contre un score de 17,26 (N=150). Ce score chez les élèves résilients est plus élevé que celui des non-résilients. Ce score élevé chez les résilients est révélatrice d'une meilleure appropriation des enjeux scolaires. L'élève reconnaît l'utilité et la valeur de ses apprentissages pour son avenir malgré les perturbations de son environnement familial. Il s'investi davantage car il perçoit l'école comme un levier stratégique pour sa réussite personnelle et sociale.

Tableau 18 : Test des échantillons indépendants à la motivation extrinsèque introjectée

		Test de Levene sur l'égalité des variances		Test t pour égalité des moyennes						
		F	Sig.	T	ddl	Sig. (bilatéral)	Différence moyenne	Différence erreur standard	Intervalle de confiance de la différence à 95 %	
									Inférieur	Supérieur
Motivation extrinsèque introjectée	Hypothèse de variances égales	5,895	,016	-2,025	294	,044	-1,27352	,62887	-2,51117	-,03587
	Hypothèse de variances inégales			-2,022	286,972	,044	-1,27352	,62997	-2,51347	-,03356

Source : Kouadio Joséphine, 2023.

L'étude permet de comprendre qu'il y a un lien entre la motivation extrinsèque à régulation introjectée et la résilience et réussite scolaire. Cette différence de 1,27 point suggère un lien entre la motivation extrinsèque introjectée et la résilience scolaire et réussite scolaire. En vue de tester la significativité statistique de ce lien, nous avons fait appel au test d'échantillons indépendants. La réalisation du test d'échantillons indépendants au seuil de confiance de 95% permet de conclure qu'il existe une significativité statistique du lien entre la motivation extrinsèque introjectée et la résilience de l'élève (P=

0,044). Les élèves résilients sont davantage sensibles à des leviers de pression interne, tels que la recherche d'estime de soi ou l'évitement de la culpabilité vis-à-vis de leur entourage. Bien que la volonté de "faire honneur à sa famille" ou de "ne pas échouer" peut booster la résilience à court terme, mais elle est souvent moins stable et plus coûteuse psychologiquement que la motivation liée au plaisir d'apprendre.

3.2.2.3. Motivation extrinsèque régulation externe

Tableau N° 19 : Motivation extrinsèque à régulation externe

	Résilience qualitative	Effectif	Score	Ecart type	Moyenne erreur standard
Motivation extrinsèque régulation externe	Non-Résilient	148	18,9932	5,70177	,46868
	Résilient	151	20,4834	4,59979	,37433

Source : Kouadio Joséphine, 2023.

Nous observons dans ce tableau que les élèves résilients ont une moyenne plus élevée 20,48 que les élèves non-résilients 18,99. Le score élevé confirme que les élèves qui réussissent malgré leur situation familiale défavorable sont ceux qui ont la capacité à mobiliser les ressources externes pour réussir. Chez les non-résilients, ce score moyen à celui de résilients, démontre une régulation externe moins efficace.

Tableau N°20 : Test des échantillons indépendants à régulation externe.

		Test de Levene sur l'égalité des variances		Test t pour égalité des moyennes						
		F	Sig.	t	Ddl	Sig. (bilatéral)	Différence moyenne	Différence erreur standard	Intervalle de confiance de la différence à 95 %	
									Inférieur	Supérieur
Motivation Extrinsèque Régulation externe	Hypothèse de variances égales	9,358	,002	-2,490	297	,013	-1,49020	,59854	-2,66812	-,31228
	Hypothèse de variances inégales			-2,484	281,930	,014	-1,49020	,59982	-2,67089	-,30951

Source : Kouadio Joséphine, 2023.

L'étude reconnaît qu'il y a un lien entre la motivation extrinsèque à régulation externe et la résilience scolaire. Cette différence de 1,49 point évoque un lien entre la motivation extrinsèque à régulation externe et la résilience et réussite scolaire. En vue de tester la significativité statistique de ce lien, nous avons utilisé le test statistique T de student. La réalisation du test T de student au seuil de confiance de 95% démontre qu'il existe une significativité statistique du lien entre la motivation extrinsèque régulation externe et la résilience de l'élève (P= 0,013). Ce constat montre que les élèves résilients sont plus sensibles ou plus réactifs aux structures de renforcement externes (notes, encouragements des

enseignants). Pour des élèves en situation de vulnérabilité, le cadre scolaire et les bénéfices immédiats qu'il procure (récompenses, reconnaissance sociale) constituent des points d'ancrage qui soutiennent leur persévérance et les maintiennent sur la voie de la réussite.

La variable motivation intrinsèque et extrinsèque a permis d'identifier les propos de deux (02) élèves vulnérables résilients.

Elève 1 : H.A, 18 ans en classe de Terminale :
« Moi, en vérité, je n'aime pas "discours". Quand je sens que les parents ne sont pas dans leur état à la maison, je préfère sortir. Je vais étudier avec mes amis ou je reste à l'école pour étudier avant de rentrer à la maison. Je dois réussir malgré les difficultés »

Elève 2 : K.C, 19 ans en 2^{nde} :
« Je dois réussir même si ma belle-mère me maltraite. C'est mon papier je connais. Je veux un jour travailler comme ça mes enfants ne vont pas souffrir comme moi. Quand ça coince, je demande de l'argent à ma tante, elle m'aide beaucoup. Elle me donne l'argent et aussi des conseils ».

3.3. L'amotivation

L'élève issu de familles recomposées en situation de vulnérabilité ne voit aucun intérêt pour l'école (ses résultats scolaires n'ont aucun sens pour lui).

Tableau N° 21 : Amotivation

	Résilience qualitative	Effectif	Score	Ecart type	Moyenne erreur standard
Amotivation	Non-Résilient	148	14,7635	6,93248	,56985
	Résilient	151	13,2450	5,13156	,41760

Source : Kouadio Joséphine, 2023.

Le tableau ci-dessus enregistre 148 élèves non résilients avec un score de 14,76 contre un score de 13,24 pour leurs camarades résilients (N=151). Cette différence de 1,5 point confirme que ce groupe d'élève est marqué par des formes de décrochage psychologiques diverses. Ceci sous-entend que plus les élèves sont résilients, moins ils sont sujets à l'amotivation.

Tableau N° 22 : Test des échantillons indépendants à l'amotivation

		Test de Levene sur l'égalité des variances		Test t pour égalité des moyennes						
Amotivation	Hypothèse de variances égales	F	Sig.	T	Ddl	Sig. (bilatéral)	Différence moyenne	Différence erreur standard	Intervalle de confiance de la différence à 95 %	
									Inférieur	Supérieur
		Hypothèse de variances inégales			2,149	270,758	,032	1,51848	,70648	,12759

Source : Kouadio Joséphine, 2023.

L'étude relève une corrélation significative entre l'amotivation et la résilience scolaire. L'écart de 1,51 point observé suggère que l'absence de motivation influence la capacité de l'élève à réussir. En vue de tester la significativité statistique de ce lien, le test statistique de T de student a été appliqué. Au seuil de confiance de 95%, les résultats confirment une significativité statistique du lien entre l'amotivation et la résilience de l'élève ($P= 0,032$). Contrairement aux autres dimensions, le score est ici plus élevé chez les élèves non résilients. Ce résultat suggère que l'élève ne voit plus pourquoi il va à l'école, il est impuissant face aux études ; il sombre dans l'amotivation qui est un véritable frein à la réussite scolaire. Il se sent résigné, incapable d'affronter les difficultés pour réussir.

III. Discussion et Conclusion

La présente étude confirme l'hypothèse selon laquelle les élèves issus de familles recomposées en situation de vulnérabilité et qui réussissent à l'école sont ceux qui sont motivés. Nos résultats valident les thèses de Meirieu (2014), de Deci et Ryan (2002) qui estiment que la motivation intrinsèque est interne à l'élève. Il est l'investigateur de sa propre dynamique motivationnelle. En s'engageant de façon volontaire et spontanée, l'élève puise dans son plaisir d'apprendre une « réserve d'énergie » (Ryan & Deci, 2017) qui lui permet de surmonter l'adversité familiale. Conformément aux travaux de Viau (1994) nous avons démontré que la perception que l'élève a de ses capacités et de l'utilité de l'école est un levier stratégique. Cette force à la fois interne et externe (Fenouillet, 2016),

incite l'élève à persévérer afin d'atteindre ses buts. L'environnement familial défavorable dans lequel se trouve l'élève ne peut influencer négativement sa réussite scolaire, il peut réussir s'il est motivé.

Enfin, nos données confirment la théorie de la motivation de Bandura (1997) et la théorie de la résilience scolaire de Bouteyre (2004). Bandura estime que le système de croyance ou sentiment d'efficacité personnelle (SEP) est au fondement de la motivation, du bien-être et des accomplissements humains. Quant à Bouteyre, la résilience scolaire est bien cette capacité à réussir là où l'environnement prédisait l'échec. L'élève résilient est celui qui parvient à maintenir ces motivations actives pour ne pas sombrer dans l'amotivation.

Au-delà de la validation théorique, cette étude déconstruit le mythe de la recomposition familiale. Elle montre à la société que la structure familiale n'est pas un obstacle insupportable si l'élève développe une force motivationnelle pour se reconstruire. La portée de cette étude réside dans la nécessité pour le système scolaire de ne plus transmettre que les savoirs, mais de devenir un tuteur de la résilience afin de prévenir le décrochage des élèves vulnérables.

Bibliographie

BANDURA Albert, 1997. *Self-efficacy: The exercise of control*, Freeman, New York

BOUTEYRE Evelyne, 2004. *Réussite scolaire et résilience scolaire chez l'enfant de migrants*, Dunod, Paris, 144 p.

BOUTEYRE Evelyne, 2010, « La résilience des étudiants », *Enfances majuscules*, n°112, pp. 16-20.

DECI Edward et RYAN Richard, 1985. *Intrinsic motivation and self-determination in human behavior*, Plenum, New York.

DORTIER Jean-François, 2002, « La famille aujourd'hui : Bouleversements et recomposition », In : *Familles : Permanence et métamorphoses*, Editions Sciences Humaines, France, pp. 1-7.

FENOUILLET Fabien, 2016. *Les théories de la motivation*, Dunod, Paris.

GARCIA Roland, 2012, « La mécanique du traumatisme psychique », In : *École et résilience*, Odile Jacob, Paris, pp. 26-45.

IONESCU Serban, BOUTEYRE Evelyne, JOURDAN-IONESCU Colette et GAUTHIER François, 2016. « La résilience dans le domaine de l'éducation », In : *Résilience, Ressemblances dans la diversité (Vol.1)*, Odile Jacob, Paris, pp.137-171.

JOSSE Evelyne, 2019. *Le traumatisme psychique chez le nourrisson, l'enfant et l'adolescent*, De Boeck Supérieur, Louvain-la-Neuve, 244p.

MEIRIEU Philippe, 2014. *Le plaisir d'apprendre*, Editions Autrement, Paris.

RYAN Richard et DECI Edward, 2000. « Self-Determination Theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being », *American Psychologist*, 55(1), pp. 68-78.

RYAN Richard et DECI Edward, 2017. *Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development and wellness*, Guilford, New York.

SALMONA Muriel, 2015. *Physiologie de la mémoire traumatique*, SOS médecins Genève, Genève, 56 P.

SINGLY (de) François, 2005. *L'individualisme est un humanisme*, Éditions de l'aube, La Tour d'Aigues.

TARDIF Suzie, 2022. *La résilience scolaire de bacheliers vivant avec un trouble développemental du langage*. Thèse de doctorat Université du Québec à Chicoutimi.

TERRISSE Bernard et LAROSE François, 2001, « La résilience : facteurs de risque et facteurs de protection dans l'environnement social et scolaire du jeune enfant », *Cahiers du Centre de recherche sur les formes d'éducation et d'enseignement*, n° 14, pp. 129- 172.

THILL Edgar, 1993, « Les théories de l'expectation et de la valeur », In : *Introduction à la psychologie de la motivation*, R.J. VALLERAND & E. THILL, pp. 361-399, Études Vivantes, Laval

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA, 2018, « Famille vulnérable », In *Termium Plus*, la banque de données terminologiques et linguistiques du gouvernement du Canada.

VALLERAND Robert, 1993, « La motivation intrinsèque et extrinsèque en contexte naturel », N°53, pp. 159-172.

VALLON Stéphane, 2006, « Qu'est-ce qu'une famille ? : Fonctions et représentations familiales », *VST-Vie sociale et traitements*, n° 89, pp. 154-161.

VIAU Rolland, 1994. *La motivation en contexte scolaire*, Les éditions du Renouveau Pédagogique, Québec.

Weiss Danièle, 2010, « Évolution sociohistorique de la famille », *Journal Français de Psychiatrie*, 37(2), pp. 23-24.

DEVIATION SEMANTIQUE DES MOTS EN KOULANGO / SEMANTIC DEVIATION IN KOULANGO

Mahamadou Ouattara

Université Peleforo Gon Coulibaly

Résumé

Cette recherche vise à repérer les mots qui subissent des modifications de sens dans la langue koulango. Ces mots seront analysés à partir de leurs contextes syntaxiques. Pour ce faire, l'étude s'appuie sur la théorie fonctionnelle de Corbin et Temple dont la préoccupation principale est de fonder la construction du sens à partir de l'analyse dérivationnelle et sémantique du mot. Notre travail porte spécifiquement sur des verbes et des noms. La déviation de sens chez les verbes est souvent provoquée le sujet (c'est-à-dire celui qui fait l'action dans la phrase), par la proposition principale ou encore par le complément d'objet du verbe qui modifie le sens attendu. Quant à la déviation sémantique des noms, elle résulte généralement de l'influence du verbe qui les accompagne, ou encore par l'emploi de certains déterminants (définis ou indéfinis) qui en modifient la portée sémantique.

Mots-clés : déviation, mot, sémantique, koulango.

Abstract

This research aims to identify words that undergo changes in meaning in the koulango language. These words will be analyzed based on their syntactic contexts. To this end, the study draws on Corbin and Temple's functional theory, whose primary concern is

to base the construction of meaning on the derivational and semantic analysis of the word. Our work focuses specifically on verbs and nouns. Meaning shifts in verbs are often caused by the subject (the one performing the action in the sentence), the main clause, or the object of the verb, which modifies the expected meaning. As for the semantic shift in nouns, it generally results from the influence of the accompanying verb, or from the use of certain determiners (definite or indefinite) that modify their semantic scope.

Keywords : *shift, word, semantics, koulango.*

Introduction

Selon Romilly (1991), le sens des mots ne cesse d'évoluer, en fonction de nos habitudes de vie, de nos ambitions et de nos paresse, voire des grandes crises que nous traversons. Un mot voit son sens modifié et acquiert au fil du temps, un sens nouveau, différent de son origine. Ce phénomène linguistique existe dans la langue koulango.

Dans la langue koulango, certains mots connaissent une déviation sémantique, c'est-à-dire une modification, un changement de leur sens habituel. Le terme déviation désigne l'action de « dévier » ou de « détourner » la direction de quelque chose (Le Grand Robert). Appliqué à la linguistique, cela renvoie au fait de détourner le signifié d'un lexème. En d'autres termes, le phénomène linguistique de détournement comprend une manifestation double. D'une part, il consiste à énoncer le signifiant habituellement connu, tout en lui affectant un signifié nouveau inattendu ; d'autre part, il permet de transformer à la fois le signifiant connu et le signifié attendu (Pambou, 2015 :54).

Dans ce travail, nous allons identifier les mots détournés de leur sens dans la langue koulango. Pour atteindre cet objectif, nous avons posé les questions suivantes : Quels sont les mots qui connaissent une déviation sémantique ? Quels sont les facteurs linguistiques qui provoquent cette déviation ?

1. Généralités sur le koulango

La langue qui constitue l'objet de la présente étude est le koulango. Selon M. Delafosse cité par Kra (2006), les Koulango, locuteurs de la langue ainsi étudiées, seraient d'origine mampoursi au nord du Togo. Pour sa part, Tauxier (1920) fait remonter l'origine des Koulango à la région de Bobo Dioulasso (Burkina Faso). C'est cette dernière hypothèse que confirment des études récentes notamment celle de Kra (2006). Les Voltaïques de l'actuel Burkina Faso seraient donc les ancêtres du peuple Koulango. Il s'est installé au nord-est de la Côte d'Ivoire au 12^e siècle (Kra 2006) et fonda le puissant royaume de Bouna au nord de Bondoukou. Comme beaucoup de peuples, le peuple Koulango est très hospitalier et ouvert, en témoignent ses rapports avec les senoufo et lorhon d'une part, au grand groupe akan (agni, abron, baoulé...) d'une part.

Au plan généalogique, la langue koulango est issue de la famille des langues Gur qui appartient comme la plupart des langues au sud du sahara, à la grande famille Niger-congo. Elle est parlée par environ 299629 locuteurs, dont 274129 (Institut National des Statistiques : 1998) en Côte d'Ivoire et 25500 selon Grimes (2007) au Ghana. Au Ghana, ce peuple est situé au centre-ouest dans la région de Wantchi. Tandis

qu'en Côte d'Ivoire, les Koulango se trouvent au nord-est plus précisément dans la région du Bounkani et du Gontougo. Ces deux régions qui ont respectivement pour capitale Bouna et Bondoukou, ont favorisé la naissance de deux dialectes du koulango notamment le Bondoukou et le Bouna selon Kra (2005). Cette langue est géographiquement voisine de l'abron et du lobihiri.

Les recherches portant sur la langue koulango sont plus ou moins nombreuses. La plupart des différentes recherches menées jusqu'à ce jour sur cette langue ne s'intéressaient qu'à la description phonologique et grammaticale. Mahamadou (2020) a fait une étude terminologique dans le domaine juridique.

Par ailleurs, une étude sur la déviation du sens des mots, permet de montrer la créativité et la vivacité de la langue. Elle pourra faciliter l'échange entre les locuteurs natifs et les nouveaux locuteurs.

2. Cadre théorique et méthodologique

Cette section s'organise autour de deux points essentiels que sont la présentation du cadre théorique et la description de la démarche méthodologique qui a permis d'aboutir aux résultats obtenus.

2.1. Cadre théorique

Pour décrypter le sens des mots, nous avons fait recours à la théorie fonctionnelle de Corbin et Temple (1994). Dans une perspective d'articulation entre le sens et

la référence des unités lexicales, ces auteurs distinguent trois niveaux de catégorisation :

- les catégories sémantiques qui sont des catégories linguistiques définies par l'ensemble des propriétés sémantiques constituant le sens d'un mot et sont caractérisables par leur intension ;
- les catégories préférentielles qui sont le résultat des découpages conceptuels que les propriétés sémantiques permettent d'opérer et de dénommer et sont caractérisables en intension et extension ;
- les catégories référentielles qui sont les catégories préférentielles adaptées en fonction de notre appréhension pragmatique et culturelle des choses et forment un sous-ensemble des catégories conceptuelles.

Ainsi, Corbin et Temple accordent une importance majeure au sens lexical, présumé de base de leur théorie. Cette théorie est fondée sur la construction du sens à partir de l'analyse dérivationnelle et sémantique du mot. En mettant en relief la morphologie, les auteurs soutiennent que «Le sens des mots construits est étroitement associé à leur structure morphologique, autrement dit qu'il existe un sens prédictible à partir de la façon dont un mot est construit, qui définit l'identité sémantique de chaque mot particulier». En d'autres mots, les auteurs croient en l'existence «Des catégories sémantiques associées aux mots ».

Cette théorie nous a servi de cadre d'analyse pour étudier le sens des termes koulango selon leurs contextes d'emploi, notamment dans les cas de déviation sémantique.

2.2. Méthodologie de collettes de données

Pour cette collecte, il y a eu deux phases. Pour la première phase, nous avons choisi la technique « l'observation participante complète » de Adler et Adler (1987). Celle-ci consiste en une observation directe participative des échanges entre les locuteurs koulango et un entretien dirigé, afin de mieux détecter les différentes déviations de sens des certains mots. Nous avons ensuite demandé aux interlocuteurs d'utiliser certains mots ou lexèmes dans des phrases. Concernant la deuxième phase, il s'agit de la transcription directe et de l'enregistrement. La transcription directe consiste à transcrire la forme donnée par l'informateur. Quant à l'enregistrement, il consiste à prendre les sons à l'aide de dictaphone des informations données et que nous avons déjà transcrites. Nous écoutons attentivement l'enregistrement et nous corrigeons les mots et les tons préalablement transcrits. L'enregistrement a servi à une vérification de la transcription.

3. Analyse et interprétation des données

Dans cette partie, on se propose d'identifier les mots concernés dans le but de les interpréter.

3.1. Les données

Il s'agit des mots et leur sens primaire, c'est-à-dire le mot utilisé dans son sens premier dans la langue.

Mots	Sens primaire	Déviations de sens
bóóhò	route	autorisation
úhò	tête	chef
sáákò	terre	pays
dòlè	vendre	amender
pèsì	jeter	divorcer
tógò	peau	document
wèè	éteindre	rembourser
dè	accepter	répondre
hà	être malade	téter seins
dì	manger	gagner
nì	danser	pleuvoir avec force
ji	venir	pleuvoir
kprè	saluer	réveiller

3.2. Contexte de déviation

Pour bien appréhender les différentes déviations de sens des mots, ils seront utilisés dans des contextes bien précis.

Les verbes

dòlè bógónisèéni dólé bè. Le juge les a amendés.
jéréni dólé bè. La femme les a vendus.

pèsì mì vééló pési bò jérè. Mon frère a divorcé avec sa femme.

mì vééló pési jókò. Mon frère a jeté l'eau.

wèè mì wèè kánìà. J'éteins la lampe.

Les noms

- * bóóṅḁ* bə tíí bóóṅḁ. Ils ont pris/emprunté la route.
bə ɲáá bóóṅḁ. Ils lui ont donné
l'autorisation.
- * sáákḁ* hə ɲáá bə sáákónì. Il est parti dans son pays.
hə céí sáákónì. Il est tombé à terre.
- * tógḁ* bə tógó kprì. Il a le corps chaud.
bə jí tógó. Ils ont eu leur document.
- * úṅḁ* hénì bə úṅḁ cérè. L'homme a une belle tête.
hénì lè bə úṅórì. L'homme est leur chef.

La modification de sens de bóóṅḁ, tógḁ et sáákḁ est provoquée par le verbe. Le caractère action des verbes est à l'origine du sens modifié. En ce qui concerne úṅḁ, sa déviation de sens est due au défini rì qui a un rôle indicatif. Ce défini situe le référent dans un espace.

Conclusion

Au terme de notre étude, force est de constater que plusieurs mots en koulango subissent une déviation de sens. En effet, un même mot peut voir son sens dévié, changé selon son contexte d'emploi. Le sens d'un mot dépend ainsi du contexte syntaxique dans lequel il apparaît. Les unités qui subissent cette déviation sont principalement les verbes et les noms. La déviation sémantique observée au niveau des verbes est souvent provoquée par l'identité ou la fonction du sujet (c'est-à-dire l'agent de l'action dans la phrase), par la proposition principale qui impose un sens au verbe à la

proposition subordonnée, ou encore par le caractère animé du complément d'objet qui modifie le sens initial du verbe. Quant à la déviation de sens des noms, elle résulte le plus souvent de l'influence des verbes d'action qui les accompagne, ainsi que du déterminant défini *rî*, lequel joue un rôle indicatif et participe à la construction du sens.

Bibliographie

ADLER Patricia et ADLER Peter, 1987, *Membership Roles in Field Research*, Sage publication, Californie

DEOGRATIAS Bizimana, 2021, « Déviation sémantique du lexique dans les pratiques langagières de la ville de Bakavu », in *Synergies Afrique des Grands Lacs* n° 10 - 2021 p. 161-176

CORBIN Danielle et Temple Martine, 1994, « Le monde des mots et des sens construits », in *Cahiers de lexicologie* volume 65, pp. 5 - 28.

ROMILLY Jacqueline, 1991, *Quand les mots changent de sens*, Etudes et Réflexions, Paris

KRA Enoc, 2005, *Parlons koulango*, Harmattan, Paris.

KRA Enoc, 2005, *Classes et genres en koulango*, Studies in the language of Volta Basin 3, Abidjan

KRA Enoc, 2006, *Etude phonologique et énonciative du koulango, parler de Tanda*, Thèse de doctorat unique, Université de Cocody, Abidjan

MAHAMADOU Ouattara, 2020, *De l'étude de termes à l'élaboration d'un lexique juridique en koulango*, Thèse de doctorat unique, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan.

LE GRAND Robert, 2022, *Le Grand Robert de la langue française*, Paris.

PAMBOU Aimé-Jean, 2015, « La fonction dénonciative dans le détournement de sigles, d'acronymes et d'abréviations en français du Gabon » in *Synergies Afrique des Grands Lacs*, n°4, p. 51-65

LA FRANCOPHONIE ENTRE FONCTIONNALISME ET INTERGOUVERNEMENTALISME

MBEGUELE Paul Amour Destin

Maître-Assistant (Cames)

Université de Bertoua

mpaulamourdestin@yahoo.fr

Résumé :

Cette réflexion aborde la Francophonie sous le prisme des théories de l'intégration et de la coopération. Il s'agit d'articuler la théorie à la pratique des relations internationales dans une perspective hypothético-déductive. Elle a pour objectif d'appréhender les outils permettant d'expliquer et d'interpréter ses fonctions et les usages qui en sont faits. Le fonctionnalisme et l'intergouvernementalisme permettent de postuler que la Francophonie poursuit certes les intérêts communs de ses membres, mais qu'elle est davantage un instrument de renforcement de l'influence de certains États. La dimension fonctionnaliste expose donc une version de l'OIF considérée comme un site d'agrégation des intérêts des États membres. Tandis que le versant intergouvernementaliste la fait voir comme un lieu de multiplication de la puissance de certains acteurs. C'est dans cet entre-deux que doit se situer l'Afrique pour tirer meilleur parti de sa présence dans cette institution.

Abstract :

This reflection addresses the Francophonie through the prism of theories of integration and cooperation. It is a question

of articulating the theory to the practice of international relations in a hypothetico-deductive perspective. Its objective is to understand the tools making it possible to explain and interpret its functions and the uses that are made of them. Functionalism and intergovernmentalism allow to postulate that the Francophonie certainly pursues the interests of its members, but that it is more an instrument for strengthening the influence of some States. The functionalist dimension exposes a version of the IOF considered as a site for aggregating the interests of member States. While the intergovernmentalist side shows it as a place of multiplication of the power of some actors. It is in this in-between that Africa must position itself to take better advantage of its presence in this institution.

Introduction

La dynamique d'institutionnalisation des relations internationales est aussi bien géographique que thématique. Les décennies passées ont permis d'observer une multiplication des organisations internationales. L'annuaire des organisations internationales recensait en 2018 environ 250 organisations intergouvernementales¹. Cette intensification numérique est certes due à l'extension des échanges internationaux mais davantage aux insuffisances du bilatéralisme. La Francophonie n'échappe pas à ce mouvement. Elle prend de plus en plus d'importance et s'enrichit continuellement de nouveaux membres. Aborder la Francophonie sous le prisme théorique vise à appréhender les outils permettant d'expliquer et

¹ Cédric Groulier et Simon Tordjman, « Les organisations intergouvernementales », dans Thierry Balzacq, Frédéric Charillon et Frédéric Ramel (dir.), *Manuel de diplomatie*, Paris, Presses de Sciences Po, 2018, p.181.

d'interpréter d'une part ses fonctions et, d'autre part, les usages qui en sont faits.

La genèse de la Francophonie renseigne que cette organisation est l'émanation d'une idée du géographe français Onésime Reclus. Il y a vu, à son époque, un important outil géopolitique dont pourrait se servir la France pour pallier ses difficultés dans le vieux continent. Aussi projetait-il que la question linguistique soit amenée à jouer un rôle stratégique majeur dans la géopolitique interne et externe des États². En tenant compte du nombre de locuteurs de la langue française, il établit le constat que « 48 millions d'hommes, c'est à peu près le trentième des mortels, puisqu'on estime la race effrontée de Japet à quatorze ou quinze cent millions d'êtres. Il ne faut pas trop descendre au-dessous de cet humble trentième; il serait bon que la francophonie doublât ou triplât pendant que décupleront certaines hétéroglottes : car l'humanité qui vient se souciera peu des beaux idiomes, des littératures superbes, des droits historiques; elle n'aura d'attention que pour les langues très parlées, et par cela même très utiles³ ». Il apparaît donc clairement que « l'identification des principales langues, selon leurs espaces de diffusion et leurs nombres de locuteurs, est un élément important d'appréciation des rapports de force entre les puissances dominantes. L'enjeu de la diffusion et du rayonnement d'une langue inspire pour partie la politique des États⁴ ».

² Trang PHAN, Michel GUILLOU et Aymeric DUREZ, *Francophonie et mondialisation. Les grandes dates de la construction de la Francophonie institutionnelle*, Paris, Belin, 2012, p.16.

³ Onésime RECLUS, *France, Algérie et colonies*, Paris, Hachette, 1886, 3^e éd., p.424.

⁴ Trang PHAN, Michel GUILLOU, Aymeric DUREZ, *Op.cit.*, p.16.

S'il est permis de penser que ce sont les africains qui ont « forcé la main » à la France pour finalement accepter l'idée de la constitution d'une organisation francophone, il faut admettre que la Francophonie est le résultat de trois grands mouvements qui traduisent les différentes représentations que les acteurs se font de l'organisation en cours d'émergence. Alors que Léopold Sédar Senghor a eu pour la première fois l'idée d'établir « *un Commonwealth à la française* » dans l'optique de rassembler les pays où le français est langue officielle, nationale ou de culture, il s'agit premièrement pour la France « d'assurer les lendemains de l'empire » parce que « *le rayonnement futur de l'Hexagone apparaît notamment lié au maintien d'une politique mondiale à partir de relations nouvelles entretenues avec les parlants français* »⁵. Il est ensuite question pour l'Afrique de « réussir ses indépendances » en ce sens que le partage de la langue française dans le contexte post colonial est perçu comme le moyen d'établir une coopération plus égalitaire avec la France. À ce propos, pour Senghor, « *de même que nous organisons ensemble nos rapports avec les autres Africains, il nous faut organiser ensemble nos rapports avec la France. Il ne s'agit pas d'imposer le mot de communauté. Il n'est pas question de mot, il est question d'un ensemble solidement structuré, encore que souple, qui organisera la coopération africaine exemplaire, parce que fondé sur la liberté et l'égalité pour le développement réciproque de la*

⁵ Ibid., p.27.

*fraternité*⁶ ». Pour le Canada enfin, notamment le Québec, la francophonie représente un espace d'affirmation de sa personnalité internationale sur fond de « révolution tranquille » dans la mesure où « l'affirmation d'une spécificité linguistique joue également dans le nouvel appétit exprimé en faveur de la politique internationale »⁷, conduisant ainsi le Québec à nouer des relations avec la France.

Ce bref détour historique sur la naissance de la francophonie appelle à une précision conceptuelle. Auparavant, la francophonie a servi à désigner les espaces géographiques où la langue française était parlée⁸. Aujourd'hui, elle est comprise comme l'ensemble des PEUPLES ou des groupes de locuteurs qui utilisent partiellement ou entièrement la langue française dans leur vie quotidienne ou leurs communications. Le terme Francophonie désigne plutôt l'ensemble des GOUVERNEMENTS, pays ou instances officielles qui ont en commun l'usage du français dans leurs travaux ou leurs échanges. Donc, on parle de deux réalités différentes selon qu'on écrit francophonie (peuples ou locuteurs) ou Francophonie (gouvernements ou pays). Dans ce dernier cas qui concentre tout notre intérêt, la Francophonie est associée à l'Organisation internationale de la francophonie (OIF). Il faudra donc appréhender la Francophonie comme l'organisation internationale qui regroupe plusieurs États et

⁶ Extrait de la déclaration de Léopold Sédar Senghor lors de la conférence de presse des Chefs d'États et de gouvernement de l'Union africaine malgache (UAM), le 25 mars 1962 à Bangui.

⁷ Trang PHAN, Michel GUILLOU, Aymeric DUREZ, *Op.cit.*, p.27.

⁸ Onésime RECLUS, *Op.cit.*, 803p.

gouvernements qui ont choisi d'adhérer à sa charte et qui ont en commun une triple diversité : géographique, politique et culturelle⁹. Le (néo)fonctionnalisme signifie que l'organisation internationale fait la volonté commune et se démarque des intérêts égoïstes des États. Alors que l'intergouvernementalisme met en exergue le primat de la volonté des États sur l'organisation internationale et son instrumentalisation par ses membres.

Moult publications ont abordé l'objet Francophonie. À titre indicatif, Trang Phan, Michel Guilou et Aymeric Durez ont opté de retracer son processus de construction en mettant en exergue les grandes dates de la Francophonie institutionnelle¹⁰. L'avenir de la Francophonie¹¹ a également été interrogé, en portant la réflexion sur les aspects culturels et linguistiques, mais également institutionnels, politiques et économiques. L'on observe une consolidation du rôle international de la Francophonie et une démonstration de sa capacité à compter parmi les instruments qui contribuent à maîtriser et à humaniser la mondialisation. Les nouveaux rôles qui lui sont assignés font d'elle un acteur actif de la mondialisation¹². Apparaît donc une pléthore d'enjeux qui vont d'une communauté de langue à une communauté de destin¹³. La relation entre le France

⁹ Béatrice MAJZA, « La Francophonie, acteur des relations internationales », *Annuaire français des relations internationales*, Volume VI, 2005, p.539.

¹⁰ Trang PHAN, Michel GUILLOU, Aymeric DUREZ, *Francophonie et mondialisation. Les grandes dates de la construction de la Francophonie institutionnelle*, Paris, Belin, Tome 2, 2012.

¹¹ Bernard Accoyer, *La Francophonie en Afrique : quel avenir ?*, Paris, IFRI, 2010.

¹² Béatrice MAJZA, « La Francophonie, acteur des relations internationales », *Annuaire français des relations internationales*, Volume VI, 2005, pp.539-553.

¹³ Paul Drezet, *Les enjeux de la Francophonie. D'une communauté de langue à une communauté de destin*, Note, Paris, 2012 ; voir aussi Louise BEAUDOIN et Stéphane PAQUIN (dir.), *Pourquoi la Francophonie ?*, Québec, VLB Editeur, 2008.

et la Francophonie n'a pas fait l'objet d'une indifférence. Même si la francophonie n'a pas été au départ une idée française, elle est devenue l'horizon d'un pays qui ne contribuera à la construction d'une Europe démocratique qu'en défendant son identité. Cette dernière n'a de sens que dans la perspective d'un dialogue où la diversité linguistique continuera d'être cultivée à travers le monde. De par l'histoire et la géographie, la langue française a pourtant un destin où s'inscrivent aujourd'hui des enjeux de civilisation à l'échelle universelle¹⁴. Le rôle de la France dans une Francophonie dynamique¹⁵ est à renforcer. Cette donnée pousse à s'attarder sur la profondeur stratégique de cette institution, étant entendu que la dynamique institutionnelle de l'OIF lui a ouvert l'accès à la scène diplomatique et stratégique¹⁶.

L'évolution des missions de la Francophonie, son arrimage aux impératifs de développement de ses membres et surtout l'adhésion massive des États francophones et non francophones, imposent aujourd'hui de scruter en profondeur ses objectifs et la perception de ses membres. Aussi est-on fondé à se demander : à quoi sert aujourd'hui la Francophonie ? Comment les acteurs s'en servent-ils ? En guise d'hypothèse, aborder la francophonie sous le prisme théorique du fonctionnalisme et de l'intergouvernementalisme postule que l'OIF, bien que poursuivant les intérêts communs de ses Membres, est un

¹⁴ Jean-Pierre Colin, « D'une langue à l'universel : la France et la francophonie », *Politique et Sociétés*, 16(1), 1997, 139-153. <https://doi.org/10.7202/040054ar>

¹⁵ Marie-Béatrice Levaux, *Le rôle de la France dans une Francophonie dynamique*, avis du Conseil économique, social et environnemental, Paris, 2018.

¹⁶ Niagalé Bagayoko et Frédéric Ramel (dir.), *Francophonie et profondeur stratégique*, Études de l'IRSEM, n°26, 2013.

instrument de renforcement de l'influence de certains États dans le monde au détriment de celle des autres.

La sociologie des organisations internationales permet de jauger l'utilité de l'OIF et l'usage qui en est fait car « si les organisations internationales sont faites pour servir, elles ne valent que parce que l'on s'en sert¹⁷ ». Il faut bien constater avec Guillaume Devin que la coopération internationale se heurte à la résistance d'« intérêts nationaux » dans tous les domaines. Par contre, cette coopération est inséparable des intérêts de ses membres, (tout du moins les intérêts des plus puissants et/ou des plus nombreux) : elle se donne comme une structure d'opportunités dans laquelle les intérêts s'affirment et se recomposent. En d'autres termes, servir une organisation internationale, c'est aussi s'en servir¹⁸. Bien évidemment, l'importance prise par la Francophonie ne saurait se comprendre aisément en ignorant ses fondements géopolitiques. Il s'agit donc clairement de chercher à savoir, tout en s'appuyant sur le cadre géographique, quelles seraient les intentions et les motivations des acteurs, les rivalités que la cause francophone soulève et les enjeux qui structurent le jeu des acteurs. L'OIF n'échappe pas aux logiques de domination et de puissance qui sont à l'œuvre sur la scène internationale. La recherche documentaire, retraçant l'évolution historique des objectifs et missions de l'OIF découlant des discours, déclarations et rapports, et la collecte des données de seconde main, telles que les chiffres et tendances sur l'influence, la

¹⁷ Guillaume Devin, *Les organisations internationales. Entre intégration et différenciation*, Paris, Armand Colin, 2022, p.131.

¹⁸ Ibid.

pénétration, l'adhésion à la cause francophone, permettent de mieux analyser l'interaction entre l'OIF et les États membres. L'intérêt d'une telle démarche vise à articuler la théorie et la pratique des relations internationales dans une perspective hypothético-déductive à partir du moment où il s'agit de vérifier la conformité des hypothèses déduites de la théorie à la réalité des faits en les confrontant à des observations empiriques. Cette approche sociologique de l'étude de cette organisation internationale convoque les théories de l'intégration et de la coopération, précisément le (néo)fonctionnalisme et l'intergouvernementalisme, pour aider à expliquer et à interpréter l'activisme et les enjeux au sein de la Francophonie. Il est par conséquent question de présenter cette institution dans sa dimension fonctionnaliste (I) et dans son versant intergouvernementaliste (II).

I - La dimension fonctionnaliste de la Francophonie : une agrégation des intérêts des États membres

Se livrer à l'exercice d'opérer un va-et-vient entre la théorie et la pratique est un exercice contraignant concernant les organisations internationales. Par ailleurs, affirmer que l'OIF est une organisation internationale dont le mode de fonctionnement s'inspire de la théorie fonctionnaliste signifie simplement que, l'école fonctionnaliste, qu'il ne faut pas confondre avec la sociologie fonctionnaliste, se présente premièrement comme une tentative originale de conciliation des intérêts

des États¹⁹. Ensuite, il s'agit de la transformation des objectifs de l'action internationale, puisque celle-ci devait permettre en priorité aux nations de vivre harmonieusement entre elles, plutôt que de fonder leurs rapports mutuels sur la peur perpétuelle. La naissance ou l'émergence de la Francophonie est surtout motivée dans le but de développer les organisations internationales fonctionnelles qui apparaissent comme les seuls acteurs à même de remplacer la confrontation par la coopération. Elle postule enfin une fusion d'intérêts indispensable à l'établissement de la confiance et de la paix. La Francophonie se pose donc en centre de conciliation des intérêts de ses membres et de la transformation de l'action internationale (A) d'une part. D'autre part, elle apparaît comme un noyau qui consacre la coopération et la diffusion de la paix (B).

A - La Francophonie : un centre de conciliation d'intérêts et de transformation de l'action internationale

L'importance prise par l'OIF la contraint aujourd'hui à assumer des fonctions qui dépassent son cadre originel. Cette institution est un acteur à part entière des relations internationales et constitue un foyer de valeurs communément partagées. En tant qu'organisation intergouvernementale, elle se présente comme un espace d'établissement d'une solidarité internationale originale qui repose sur la conciliation des intérêts et le dépassement de l'égoïsme des membres (1). La fusion des intérêts des États

¹⁹ Jean-Jacques Roche, *Théories des relations internationales*, Paris, Montchrestien, 2001, 4^e édition, p.131.

et la transformation de l'action internationale (2) sont des objectifs clairement affichés par la Francophonie.

1 - L'OIF : une organisation de conciliation des intérêts étatiques

L'élargissement de la gamme d'objectifs de l'OIF est une option qui vise à créer un consensus entre les membres qui la constituent. La marginalisation et la domination observées ailleurs ont transformé cette organisation en un asile pour certains États. De plus en plus, l'OIF prend la figure de refuge et de protection de ces acteurs contre l'hégémonie culturelle et linguistique de certains acteurs de la scène internationale. En tant que théorie inspirant l'OIF, le (néo)fonctionnalisme est perçu comme un « processus par lequel les acteurs politiques de plusieurs communautés nationales sont déterminés à réorienter leurs allégeances, leurs aspirations et leurs activités politiques vers un nouveau centre dont les institutions possèdent ou demandent la juridiction sur les États nationaux préexistants²⁰ ». L'OIF porte aujourd'hui le flambeau de ce nouveau centre.

Cette disposition de nature fonctionnelle induit l'idée que coopérer vise à « résoudre avantageusement des conflits d'intérêts dans le cadre d'un jeu répété. C'est un calcul d'utilité qui est à l'œuvre avec l'idée que les intérêts particuliers et collectifs sont compatibles²¹ ». Alors ils

²⁰ Ernst Haas, *The Uniting of Europe. Political, Social and Economic Forces 1950-1957*, Londres-Stanford (Ca), Stanford University Press, 2e Éd., 1968, p. 16.

²¹ Guillaume Devin, *Les organisations internationales. Entre intégration et différenciation*, Paris, Armand Colin, 2022, p.12.

semblent nombreux les domaines dans lesquels l'OIF parvient à faire fusionner les intérêts de ses membres au point de devenir un centre d'attraction pour plusieurs États. La Francophonie, de façon globale, respecte la souveraineté des États, leurs langues et leurs cultures. En tant qu'acteur autonome matérialisant la volonté des membres, Béatrice Majza a synthétisé les fonctions que remplit cette organisation et qui constituent le référentiel de son action. La mission originelle reste immuable, quelles que soient les évolutions que l'on peut observer. Il s'agit de la promotion de la langue française, et par extension la diversité linguistique et culturelle. Il faut observer qu'en dehors de la France tous les autres membres sont multilingues et multiculturels. Cet objectif a aussi été bénéfique à d'autres grandes aires linguistiques. Par conséquent, la diversité culturelle a « *facilité la prise de conscience par les pays du Sud qu'ils ont des intérêts très concrets à défendre en matière de protection du patrimoine, de diffusion de leurs productions culturelles ou de circulation des créateurs et que la Francophonie peut les aider dans cette tâche, en cela qu'elle aide ces partenaires du Sud à structurer leur réflexion et à faire valoir leurs points de vue dans les instances internationales compétentes*²² ». La diversité culturelle n'est pas demeurée statique. Elle a connu des évolutions qui vont de l'exception culturelle au dialogue des cultures en passant par la spécificité culturelle et le rééquilibrage culturel. La confiance de cet objectif à l'OIF constitue un continuum

²² Béatrice MAJZA, *Op.cit.*, p.544.

d'intérêts que l'organisation défend mieux que les membres pris séparément.

À côté de cet objectif qui justifie l'existence ou la création même de cette organisation, on observe une multiplication de ceux-ci. La politique et l'économie intéressent de plus en plus cette institution. La charte de la Francophonie fait une part belle à l'instauration et au développement de la démocratie, à la prévention, la gestion et le règlement des conflits, et au soutien à l'État de droit et aux droits de l'homme. Ces objectifs marquent en quelque sorte une volonté de modernisation politique des membres parce que le développement n'est possible et viable que dans un contexte de stabilité. On peut donc envisager la reconstruction de la Francophonie par le politique. En effet, par le passé, la Francophonie avait « *une marge politique quasiment nulle, une capacité très faible, parce que dépolitisée, de porter un projet, une ambition capitalisant l'héritage du siècle des Lumières et de l'universalisme humaniste de Senghor*²³ ».

L'on s'aperçoit que l'OIF s'émancipe progressivement des objectifs de ses membres. Elle n'est par conséquent pas condamnée à vivre sous la tutelle permanente de ses États membres car les buts d'intérêt commun pour lesquels elle a été créée l'autorisent à revendiquer une plus ou moins grande autonomie par rapport aux États²⁴ membres. Le constat fait est que la Francophonie, comme d'autres espaces, « *est le siège de nombreux conflits et violences bloquant toute dynamique de développement et de*

²³ Hugo Sada, « La reconstruction de la Francophonie par le politique », dans Niagalé Bagayoko et Frédéric Ramel, *Francophonie et profondeur stratégique*, Études de l'IRSEM, n° 26, Paris, 2013, p.23.

²⁴ Jean-Jacques Roche, *Relations internationales*, Paris, LGDJ-Montchrestien, 5^e édition, 2010, p.169.

prospérité. Les guerres, les violences ethniques ou religieuses, l'absence de démocratie sont autant d'obstacles au développement de nombreux pays²⁵ ». Dans cette perspective, elle œuvre pour une mondialisation solidaire et maîtrisée dans le respect de la diversité culturelle des peuples et des nations et « considère qu'une véritable dynamique de développement durable requiert une reconnaissance, une protection et une promotion effectives des droits de l'Homme dans leurs dimensions civiles, politiques, sociales, culturelles et économiques²⁶ ». Ces actions sont nécessaires pour une gouvernance démocratique.

La mission politique de la Francophonie consiste à sortir du cadre strictement linguistique parce que, comme le souligne Hugo Sada, ce sont bien des facteurs politiques qui ont déterminé les mutations récentes de la Francophonie, et qui, en lui ouvrant le champ du politique, lui ont donné une nouvelle légitimité, une nouvelle capacité d'influence et lui ont permis de devenir un acteur reconnu et original sur la scène internationale²⁷. Elle constitue un espace solide pour l'atteinte des Objectifs du Développement durable (ODD). Son action dans ce cadre s'étale sur 8 objectifs à savoir : la lutte contre l'extrême pauvreté et la faim, l'éducation primaire pour tous, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, la réduction de la mortalité infantile, la lutte contre le Sida, le paludisme et d'autres maladies, l'environnement durable, et la mise en

²⁵ Alain Édouard TRAORÉ, Abdeslam DAHMAN SAIDI, Philippe CHANTEPIE et Nadine GOUZÉE, *La Francophonie et les Objectifs de Développement Durable*, Rapport de synthèse, Québec, OIF et IFDD, 2013, p.4.

²⁶ Ibid.

²⁷ Hugo Sada, Op.cit., p.24.

place d'un partenariat mondial pour le développement. L'extension de ces missions a fait de cette institution, une matrice de transformation de l'action internationale.

2 - L'OIF : une matrice de transformation de l'action internationale

La transformation de l'action internationale de la Francophonie consiste en l'impulsion de l'harmonie entre les États et la disqualification de l'état de nature. La charte de la Francophonie constitue bien le Pacte social qui vient réduire ou mettre un terme à une ère où les États membres recouraient à la force ou à la violence pour changer le statu quo. Il est admis que les intérêts des États sont généralement en opposition, ce qui peut conduire à des situations conflictuelles où chaque unité lutte contre les autres en vue de préserver ses acquis. Le Pacte social francophone prévoit « *en cas d'urgence, compte tenu de la gravité des événements, des situations de crise ou de conflit dans lesquelles des membres peuvent être ou sont impliqués, les mesures spécifiques pour leur prévention, leur gestion et leur règlement*²⁸ ». En plaçant le curseur sur l'appréhension de la conflictualité inhérente à la société, possiblement en collaboration avec d'autres organisations internationales, l'enjeu est l'arrimage de l'organisation aux « *mutations historiques et grandes évolutions politiques, économiques, technologiques et culturelles qui marquent le XXI^e siècle pour affirmer sa présence et son utilité dans un monde respectueux de la diversité culturelle et*

²⁸ Article 7 de la Charte de la Francophonie du 23 novembre 2005.

*linguistique, dans lequel la langue française et les valeurs universelles se développent et contribuent à une action multilatérale originale et à la formation d'une communauté internationale solidaire*²⁹ ». La définition des conditions de survie et d'existence des États francophones et francophiles (parlant des États non francophones mais qui aiment le français) se trouve dans la réduction de la fragilité que confère l'état de nature. La peur perpétuelle, qui est le vecteur de celui-ci, cède la place à la confiance et à la collaboration.

Il apparaît clairement que la Francophonie s'est décidément lancée dans une entreprise de modernisation pour ne pas rester en marge de l'évolution de la société. Depuis 1997, l'action diplomatique de la Francophonie a été l'une des priorités de l'OIF. En tant qu'institution internationale chargée par les pays membres d'initier une diplomatie préventive et de développer une coopération avec les autres organisations internationales, son dynamisme embrasse aussi bien l'anticipation (prévention), l'implication (gestion) que la résolution (règlement) des situations de crises. Les actions de médiation conduites (Togo, République démocratique du Congo, République centrafricaine, Burundi, Côte d'Ivoire) l'ont été avec un mandat explicite donné par le Conseil Permanent de la Francophonie, ou par l'ONU ou d'autres instances internationales où l'OIF est reconnue. Ces actions préventives participent à la restauration de la paix entre communautés ou entre États³⁰.

²⁹ Préambule de la Charte de la Francophonie du 23 novembre 2005.

³⁰ Paul Drezet, *Op.cit.*, p.48.

La disqualification de l'état de nature au sein de l'univers francophone, voire dans le monde, jouxte avec l'impulsion d'une harmonie entre les acteurs du système international. Il est possible, selon les perceptions du monde francophone, que la diversité des intérêts ne soit pas une entrave à la coopération internationale. En tant qu'organisation de coopération, l'OIF offre un forum/cadre permanent de dialogue entre ses membres ; elle est une organisation-forum destinée à faciliter les négociations entre ceux-ci. La transformation de l'action internationale de la Francophonie permet aux États, malgré leurs intérêts divergents, de cohabiter dans un même espace. L'inscription des attributions politiques et socio-économiques sur sa feuille de route induit une fusion d'intérêts indispensable à la communauté francophone. L'intégration de plus en plus visible d'États non francophones témoigne de cette volonté de réduire les facteurs d'exclusion, de crises et de conflits *« en défendant une vision de la francophonie en accord avec les préoccupations de l'altermondialisme, mettant notamment l'humain au centre des préoccupations tant politiques et sociales qu'économiques³¹ »* et d'en accélérer ceux de paix, d'harmonie et d'acceptation. C'est cette tendance à l'harmonie qui constitue le ferment qui consacre la coopération et la paix entre les États.

³¹ Daniel S. Larangé, « Compte rendu de [Francophonie et mondialisation, Anne-Marie Laulan et Didier Oillo (dir.), Paris, Centre national de la recherche scientifique (CNRS), 2008] », *Nouvelles perspectives en sciences sociales*, 2012, 8(1), p.261, <https://doi.org/10.7202/1013925ar>

B - La Francophonie : un foyer de consécration de la coopération et de diffusion de la paix

En prenant appui sur le (néo)fonctionnalisme, l'on se rend compte que les actions de la Francophonie ne peuvent avoir une portée tangible que par le canal de la coopération et de la recherche de la paix. Plusieurs arguments militent en faveur de cette thèse. L'espace francophone est constitué d'États globalement en développement, périphériques, faibles ou en crises, qui sont à la recherche d'opportunités de développement. Cette situation convoque des réflexes utilitaristes qui poussent tous ces acteurs à la recherche de la satisfaction de leurs intérêts. Par ailleurs, d'autres membres, un peu plus développés et stables, cherchent des soutiens politiques et diplomatiques émanant de la première catégorie. Ainsi, Jean-Jacques Roche considère que *« l'intérêt partagé est le plus solide ciment de la coopération internationale, l'idéal n'a pas sa place dans cette vision de la vie internationale³² »*. La coopération dans l'espace francophone doit donc être menée de manière pragmatique. Présenté comme un foyer d'accueil de tous ceux qui partagent ses idéaux, l'univers francophone apparaît comme un lieu de coopération internationale (1) et comme un cadre d'établissement de la paix (2).

1 - L'OIF comme lieu de coopération internationale

La coopération au sein de l'espace francophone, en

³² Jean-Jacques Roche, *Op.cit.*, p.134.

tant que principe d'association regroupant les États membres en vue de résoudre des problèmes d'intérêt commun est une modalité qui particularise cette organisation. Elle combine à la fois la coopération et l'intégration en ce sens qu'elle est le site et l'acteur de la gestion des situations internationales. Dans cette perspective, la Francophonie est un cadre de dialogue permanent, non seulement entre ses membres mais également entre elle et les autres organisations internationales. La langue constitue le principal vecteur de la coopération parce que sa promotion au sein des États et des Organisations internationales matérialise bien l'agrégation des intérêts dans la mesure où le rapport de la Secrétaire Générale de l'OIF, qui table sur une Francophonie plus pertinente, place la langue française à la tête des trois priorités stratégiques de l'organisation, à côté de la gouvernance démocratique et la coopération sur les enjeux stratégiques que sont notamment l'éducation, l'économie, le numérique, le développement durable et l'égalité femmes-hommes.

Les échanges avec les États et gouvernements confirment l'importance de la langue française en termes d'identité de l'OIF pour favoriser la coopération multilatérale entre ses membres. L'autre action de promotion de la langue française, son meilleur positionnement à l'international, consiste à mettre en œuvre un dispositif de veille, d'alerte et d'action d'une part, la promotion de la langue française et de l'interculturalité dans les opérations de maintien de la paix, d'autre part. Depuis 2019 par exemple, le partenariat avec les Nations

unies s'est approfondi, faisant de l'OIF un acteur de référence sur ces thématiques³³.

La Francophonie se pose par ailleurs en espace de combinaison du multilatéralisme et du bilatéralisme. Sur le plan multilatéral, l'OIF porte le flambeau de la défense des intérêts et des valeurs du monde francophone. Dans l'optique de favoriser l'insertion des pays en développement dans l'économie mondiale, elle accompagne la coopération entre ses pays membres au sein de cet espace privilégié de solidarité. Elle s'investit donc à appuyer les États dans leur participation aux concertations économiques et commerciales³⁴. Toujours dans le registre coopératif, les relations bilatérales entre membres peuvent connaître des ruptures et des refroidissements. En s'appuyant sur les dispositions de nature cognitive, l'espace francophone

³³ En termes d'activités on peut citer : l'Appui à l'apprentissage du français pour les personnels non francophones déployés en terrain francophone; les Formations au français pour 32 enseignants et plus de 500 apprenants des forces de défense et de sécurité, notamment dans le cadre d'un projet pilote avec la MINUSMA (près de 200 apprenants) et le Renforcement des capacités techniques des personnels francophones militaires, policiers et civils ; 226 personnes (dont 61 femmes) formées aux standards du maintien de la paix ; Premier cours francophone de pré-déploiement pour les officiers militaires féminins, en partenariat avec ONU-Femmes ; Premier stage en français de formation à la direction des Opérations de Maintien de la Paix (OMP) et première formation des conseillers militaires chargés d'égalité femmes-hommes ; Lancement de la nouvelle plateforme Internet du Réseau d'expertise et de formation francophone pour les opérations de paix (REFFOP) ; Élaboration d'un Guide francophone du contributeur aux OMP.

³⁴ Selon le Rapport de la Secrétaire générale de la Francophonie de 2018, des actions suivantes ont été entreprises dans ce sens : 17 concertations et ateliers sur les structurations de chaînes de valeur au cours des 5^e et 6^e Forums d'aide pour le commerce, à Genève en 2015 et 2017, en partenariat notamment avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et le Centre du commerce international (CCI) • 3 concertations préparatoires régionales et 3 concertations des ministres et chefs de délégations des pays francophones pendant les 10^e et 11^e Conférences ministérielles de l'OMC, à la Commission des Nations unies pour le Commerce et le développement (CNUCED) • L'élaboration de 282 documents et notes techniques par les Conseillers en politiques commerciales • La diffusion de bulletins quotidiens d'information lors des Conférences ministérielles de l'OMC • La production de 3 documents de réflexion stratégique (p.52).

représente un cadre de connaissance, d'interconnaissance, et surtout de réduction des incertitudes dans les relations potentiellement conflictuelles³⁵. Il en a été ainsi entre la France et le Rwanda après la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. Il n'est pas tout à fait évident de nier que l'appartenance des deux pays à cette instance n'ait pas contribué au réchauffement des relations entre les deux membres et pesé sur l'élection de Louise Mushikiwabo au Secrétariat général de l'institution. Cette dynamique coopérative est un canal d'établissement de la paix et de la confiance.

2- L'OIF comme cadre d'établissement de la paix et de la confiance

L'une des valeurs phares que prône cette institution internationale est la recherche et l'établissement de la paix. Pour cela, elle constitue une instance de confiance et un creuset de construction de ce bien public mondial non seulement entre ses membres mais aussi dans le monde. Elle se positionne donc comme un acteur incontournable sur la scène internationale. À titre d'illustration, elle a procédé en 2007, par le canal de son Secrétaire général, à la mise en place de la « Cellule de réflexion stratégique de la Francophonie » dont la mission était de concentrer son attention sur les migrations internationales, l'identité francophone à l'heure de la mondialisation, le dialogue des civilisations, l'Europe élargie et la Francophonie, ainsi que les industries culturelles et l'éducation. Ces thématiques,

³⁵ Guillaume Devin, *Op.cit.*, p.12.

qui symbolisent l'extension des missions de cette organisation, touchent les points sensibles de l'actualité internationale et rassurent les États membres dont les problèmes sont pris en compte.

Sa multilatéralité facilite son positionnement sur l'échiquier international. Dans cette chevauchée, *« elle contribue, par sa force d'action et de proposition, à la résolution de nouvelles formes de crises et de conflits qui génèrent des situations de déstabilisation de pays, voire de régions entières, des déplacements massifs de populations gravement fragilisées, des atteintes inacceptables aux principes d'universalité et d'indivisibilité des droits et des libertés ou encore des menaces inédites pour la paix et la sécurité³⁶ »*. La confiance se trouve renforcée dans le cadre de la défense des pays membres sur le plan multilatéral. Les Représentations permanentes auprès des Nations unies à New York et à Genève, auprès de l'Union européenne (UE) à Bruxelles et de l'Union africaine (UA) à Addis Abeba, jouent dans ce sens un rôle capital dans la défense des intérêts des pays membres de l'espace francophone. Elles fournissent une assistance ciblée aux délégations francophones à travers différentes initiatives, agissent de concert pour promouvoir le respect de l'usage du français comme langue multilatérale de travail au sein des Nations unies, de l'UE et de l'UA, œuvrent aussi pour une meilleure présence de francophones au sein des secrétariats de ces organisations, mènent une action

³⁶ Organisation Internationale de la Francophonie, *La Francophonie au rythme du monde. Rapport de la Secrétaire générale de la Francophonie*, Paris, 2018, p.66.

diplomatique pour que de plus en plus de pays francophones accueillent des structures multilatérales³⁷.

La Francophonie est sans doute un cadre de découverte et d'apprentissage d'un vouloir-vivre en commun des États. Même si la préservation des intérêts réside dans les différentes interactions, la démarche de l'institution se fonde sur « *la recherche des conditions d'établissement d'une solidarité internationale inédite reposant sur la fusion de ces mêmes intérêts, l'égoïsme des nations pouvant être dépassé par une collaboration également profitable à tous*³⁸ ». Cette tendance à la paix et surtout à la confiance exacerbe la profondeur stratégique de cette institution qui est désormais globalement perçue comme un atout, un vecteur, une force ou une ressource pouvant être mobilisés par les membres. C'est à ce niveau qu'émerge la configuration intergouvernementaliste de cette institution.

II - Le versant intergouvernementaliste de la Francophonie : une multiplication de la puissance des acteurs dans le monde

L'OIF est présente sur les cinq continents et représente plus du quart des États membres de l'Organisation des Nations unies parmi lesquels 54 États membres, 03 États associés et 23 États observateurs, soit 710 millions de personnes. Alors, tous les membres ne peuvent pas s'y trouver pour des raisons exclusivement linguistiques. Les motivations sont diverses qui poussent les

³⁷ Ibid., p.68.

³⁸ Jean-Jacques Roche, *Op.cit.*, p.136.

États à instrumentaliser l'OIF à des fins de satisfaction des intérêts nationaux. Au-delà des raisons liées au partage d'une même langue et des valeurs qu'elle véhicule, à l'appartenance proche ou lointaine aux anciens empires coloniaux belge et français, ce sont des motivations essentiellement réalistes, le plus souvent d'ordre politique³⁹, qui retiennent l'attention.

L'intergouvernementalisme, initié par Stanley Hoffmann, vise à étudier les organisations internationales dans une perspective réaliste. Aussi se propose-t-il de comprendre les mécanismes par lesquels les États sont conduits à s'associer pour répondre plus efficacement à des besoins communs. La coopération interétatique, par le biais des l'OIF, est donc envisagée comme un procédé rationnel destiné à optimiser l'emploi des moyens mis en commun par les États membres⁴⁰. Dans cette perspective, l'OIF est fatalement un espace de multiplication de la puissance et de l'influence de certains, une rampe d'intégration d'autres organisations internationales pour d'autres. Il faut donc appréhender globalement la Francophonie intergouvernementaliste comme une antichambre de résistance à l'hégémonie (A) et de constitution d'un front multilatéral alternatif (B).

³⁹ Trang Phan et Michel Guillou, *Francophonie et mondialisation. Histoire et institutions des origines à nos jours*, Paris, Belin, 2011, p.18.

⁴⁰ Jean-Jacques Roche, *Relations internationales*, op.cit., p.173.

A - La Francophonie comme espace de résistance à l'hégémonie des puissances mondiales et de consolidation de l'indépendance des États

L'idée d'une profondeur stratégique de la Francophonie traduit un sursaut des parias de la scène internationale, c'est-à-dire ceux qui sont tenus en marge des jeux de la puissance mondiale, ceux qui sont exclus ou écartés de la sphère de la puissance⁴¹. Les États du monde francophone font majoritairement partie de cette catégorie. L'OIF constitue pour cela un espace de survie, d'expression et de projection parce que seuls, leur voix ne compte pas. Or, selon Batchom, ce sont ces acteurs qui alimentent la puissance et la force des grands sans pour autant être eux-mêmes les acteurs qui comptent. Le rôle des grandes puissances est prépondérant au sein des organisations internationales. Même si celles-ci disposent d'un pouvoir d'influence au regard des solutions qu'elles apportent et que les États ne peuvent offrir, celui-ci est insuffisant pour résister aux intérêts étatiques. La Francophonie devient donc une ressource, une opportunité ou un vecteur qui nourrit la résistance à l'hégémonie des États forts et leurs cultures (1), ainsi qu'un sommet de consolidation de l'indépendance (2).

⁴¹ Paul Elvic Batchom, *Les parias de la scène internationale : À propos des dynamiques inégalitaires de l'ordre mondial*, Paris, l'Harmattan, 2017, 296p.

1 - L'OIF : le creuset de la résistance à l'hégémonie des puissances mondiales

Le premier constat à faire, et qui prêche des velléités de satisfaction des intérêts égoïstes aux pays constituant la Francophonie, est qu'en dehors de la France, pour des raisons évidentes, aucun autre État, membre permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies (CSNU), n'est membre de l'OIF. Cette réalité dépouille la Francophonie de toute idée de pureté ou de simple recherche et préservation de la diversité culturelle. Les États viennent y chercher du soutien. En premier lieu, quels que soient les arguments avancés, la France se positionne comme l'État-pivot de cette structure, c'est-à-dire que l'organisation toute entière gravite autour d'elle. Autrement dit, l'OIF ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si la France ne s'y impliquait pas sérieusement. Elle est l'État axial, la clé de voûte de cette institution. Conséquemment, elle a plus à gagner, même à titre symbolique, dans ce regroupement que les autres acteurs. Elle demeure l'unique pôle solide de la Francophonie. La perte de prestige de la France entraînerait nécessairement le déclin du français comme langue⁴².

Il est important de rappeler que la France, bien que se trouvant du côté des vainqueurs, est sortie affaiblie de la Seconde guerre mondiale. Alors tous les instruments nécessaires au retour au statut de puissance mondiale

⁴² « Qu'est-ce que la Francophonie ? », Consulté le 15 février 2023 et consultable sur <https://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/francophonieacc.htm>, p.7.

devaient être capitalisés. À la question de savoir comment tenir son rang avec des moyens limités, sa prise en main de la Francophonie trouve un début de réponse dans les idées géopolitiques avancées par Charles de Gaulle : bien gérer l'héritage et avoir un multiplicateur de puissance⁴³. Le renforcement de la Francophonie, son extension et son extrême ouverture apparaissent comme une compensation des faiblesses de la France, voire d'autres États, face aux puissances mondiales. En tant qu'État-pivot de la Francophonie, la France l'utilise comme une ressource dans sa quête du rang. L'entrée des États non francophones dans cet espace fortement politisé dépasse le seuil de la promotion de la diversité linguistique ou du plurilinguisme dans les institutions internationales.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la géopolitique française a été guidée par la recherche des moyens pouvant lui permettre de contrebalancer sa faiblesse. La Francophonie est pour cela un outil stratégique aux mains de la France pour résister à l'hégémonie politique, stratégique et culturelle d'un certain nombre de pays comme les États-Unis ou la Chine. Elle joue dans la Francophonie un rôle important qui tient à la fois à l'histoire de la Francophonie et au rôle historique de la France dans la promotion de sa langue⁴⁴. Cette organisation acquiert un enjeu de compensation ou de projection de la puissance politique et diplomatique de certains acteurs. La volonté de structuration de cette organisation se manifeste par le degré d'implication financière de ce pays

⁴³ Philippe Moreau Defarges, *Introduction à la géopolitique*, Paris, Seuil, 1994, p.203.

⁴⁴ Roger Dehaybe, « L'AIF : l'action des États et des gouvernements dans la Francophonie. Entretien avec Dominique Wolton », *HERMÈS*, 2004/3, n°40, p.268.

et aussi le Canada. Entre 2019 et 2022, la contribution statutaire de la France s'élève à 61 923 097 euros et celle du Canada à 43 259 837 euros⁴⁵. L'hégémonie de la langue et de la culture anglo-saxonne est en ce moment indiscutable. Et la promotion de la langue française est un enjeu de puissance douce « face à la concurrence de l'anglais et plus récemment du mandarin, la Chine ayant rejoint la course à l'influence linguistique par l'intermédiaire des instituts Confucius. Si l'existence d'une communauté d'intérêt avec ses anciennes colonies ne va pas de soi, la France peut utiliser la langue comme levier diplomatique pour conserver son influence mondiale⁴⁶ ». À côté de l'anglais et du mandarin, se trouvent l'allemand et l'espagnol dont les organismes de promotion de la langue et la culture font preuve de dynamisme et d'offensive comme en témoigne le tableau ci-dessous.

Noms	Alliance Française	British Council	Institut Goethe	Institut Cervantes	Institut Confucius
Pays	France	Royaume-Uni	Allemagne	Espagne	Chine
Année de création	1883	1934	1951	1991	2004
Nombre de pays	132	107	98	44	154
Nombre d'instituts	834	179	159	87	548

⁴⁵ Conférence ministérielle de la Francophonie, Résolution portant adoption du budget et fixation des contributions statutaires de l'OIF au titre de l'exercice 2019-2022, Erevan, 8 et 9 octobre 2018, p.3, consultable sur <http://instances.francophonie.org>

⁴⁶ Jean-Benoît Bouron, « Où en est la francophonie ? », *Géococonfluences*, mai 2019. <http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/articles/francophonie>, p.6.

Nombre d'inscrits	491 000	400 000	272 000	185 000	2 700 000
-------------------	---------	---------	---------	---------	-----------

Source : Nashidil Rouiaï⁴⁷.

La stratégie française repose alors sur l'octroi des positions privilégiées au sein de l'OIF à certains États qui désapprouvent ou soutiennent la France pour les contrôler. L'élection de deux Secrétaires généraux de cette organisation attire particulièrement l'attention de tout observateur : Boutros Boutros-Ghali dont le pays, l'Égypte, n'utilise pas le français comme langue officielle après sa non réélection à la tête du secrétariat général des Nations Unies et Louise Mushikiwabo, dont le pays, le Rwanda, ne ménage aucun effort pour promouvoir la langue anglaise et réduire l'influence du français, après la brouille diplomatique entre ce pays et la France au sujet du génocide rwandais. Ces deux personnalités ont bénéficié du soutien affirmé de la France. Donc il est clair, que ce pays se sert de cette organisation pour récompenser, sanctionner, ou régler ses litiges. Ce système fait dire à Luis Lema qu'il s'agit d'un « petit arrangement entre États⁴⁸ ». L'OIF est donc instrumentalisée à des fins de contrôle des acteurs, comme instrument de promotion de l'influence de la France. Elle est également un moule de détachement de la tutelle d'autres puissances et d'intégration d'autres institutions.

⁴⁷ Nashidil Rouiaï, « Sur les routes de l'influence : forces et faiblesses du soft power chinois », *Géocfluences*, septembre 2018.

⁴⁸ Luis Lema, « À la tête de la Francophonie, le "petit arrangement" entre États », *Le Temps*, 10 Juin 2023, 4p.

2 - L'OIF : un pôle de consolidation de l'indépendance et de recherche d'intégration

L'usage qui est fait de la Francophonie ne s'arrête pas à la contestation de la domination de certains pays ou de leur culture. C'est aussi un pôle d'affermissement de l'indépendance, de définition des moyens d'intégrer certaines organisations ou simplement de saisir les opportunités. Cet argument trouve sa justification dans l'intégration tous azimuts des acteurs n'ayant pas de liens directs avec la langue française. Ces francophiles adhèrent aux idéaux et valeurs de l'OIF dans la perspective de la satisfaction de leurs intérêts propres. Le fondement de cette tendance intergouvernementaliste se trouve dans une conception compétitive de la vie internationale qui s'exprime à travers la poursuite des intérêts nationaux. La Francophonie apparaît donc dans ce cas, pour reprendre Devin, comme une arène dans laquelle se prolonge la compétition interétatique.

L'on peut aisément observer que l'instrumentalisation de l'OIF n'est pas une exclusivité française. Les États d'Europe de l'Est en ont fait leur outil de projection. La volonté de se libérer de l'influence de la Russie par le raccourci de la Francophonie, dont l'élargissement se fait au détriment des objectifs communs, est largement en conformité avec les stratégies des unités qui la composent. Le besoin d'indépendance a poussé l'Albanie, la Bulgarie, la Macédoine, la Moldavie et la Roumanie, anciennement situées en Europe de l'Est et sous influence soviétique, à intégrer l'espace francophone.

Pour ces pays, faire partie la Francophonie apparaît comme un moyen de se libérer de leurs anciens alliés⁴⁹ et une opportunité d'en trouver d'autres qui leur conviennent plus.

Ces pays espèrent ainsi que leur entrée dans la Francophonie les aidera à préparer leur intégration à l'Union européenne (UE). L'adhésion à la Francophonie est un moment de maturation pour une ultime candidature à l'UE dont l'accès obéit à des conditions plus difficiles que l'amour envers une langue et le respect de la langue et la culture de l'autre. Leur acceptation dans la Francophonie leur permet ensuite de préserver, sans encombre, leurs langues et cultures. En attendant, ils misent sur les échanges économiques et culturels avec la France et les autres pays francophones influents. Pour la Francophonie, c'est une façon d'élargir l'influence francophone en tissant des liens politiques qui ne tarderont pas à se matérialiser, au plan de l'enseignement du français, dans les universités et lycées de ces pays. En d'autres termes, on pourrait dire que participer à la Francophonie pourrait être une façon de s'ouvrir véritablement sur la scène internationale ou mieux encore, une façon de se mettre en évidence.

Le tropisme intergouvernementaliste de la Francophonie est aussi perceptible dans la perspective de la préservation des intérêts économiques et financiers. L'on peut observer comment le bilatéralisme prend le pas sur le multilatéralisme. Intégrer l'OIF devient un enjeu de puissance et donc d'indépendance. L'admission du Qatar comme État associé dans la Francophonie est à cet effet

⁴⁹ « Qu'est-ce que la Francophonie ? », Consulté le 15 février 2023 et consultable sur <https://www.axl.cefano.ulaval.ca/francophonie/francophonieacc.htm>, p.20.

glauque. Les arguments des représentants du Qatar font état de ce que l'enseignement du français a été rétabli dans les établissements publics qataris depuis la rentrée 2012, sans oublier le lancement en 2010 d'une radio francophone depuis Doha. L'on ne saurait perdre de vue que le Qatar, monarchie pétrolière et gazière du Golfe, a aussi investi massivement en France dans le secteur sportif, l'achat de droits de diffusion de télé, le marché de l'art et la mode⁵⁰. La relation entre le formel et l'informel doit être soulignée dans ce cas parce que la Francophonie n'est qu'un élément parmi d'autres, « dans un système d'interactions complexes où les négociations et autres marchandages se déroulent à travers des canaux multiples »⁵¹ entre le Qatar et la France. Logiquement, un tel déploiement n'aurait pas été possible en mettant seulement en avant la diversité linguistique et culturelle sans tenir compte des rationalités politiques, diplomatiques ou économiques. En intégrant les francophiles dans son espace, la francosphère se constitue en un système international alternatif.

B - La Francophonie et la constitution d'un front multilatéral alternatif : solidarité et concurrence

C'est une lapalissade que de constater que la francosphère évoquée ci-dessus est majoritairement constituée d'États périphériques alors que le système international actuel reste dominé par une poignée d'unités puissantes. L'OIF est par conséquent un espace de

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Guillaume Devin, Op.cit., p.75.

constitution d'un système international alternatif qui défend « *une vision de la francophonie en accord avec les préoccupations de l'altermondialisme, mettant notamment l'humain au centre des préoccupations tant politiques et sociales qu'économiques*⁵² ». Il ne s'agit pas d'un sous-système international car la Francophonie est présente dans tous les continents et se laisse voir comme un ensemble intégré d'États en situation d'interdépendance. Le multilatéralisme tel que vécu actuellement est en panne parce que les intérêts et moyens des petits États ne sont pas véritablement pris en compte. Dans la perspective d'un jeu d'échanges, les unités qui composent le système francophone l'orientent à faire autrement (1) que le système largement en vigueur et à le concurrencer (2).

1 - L'OIF ou la représentation d'un système international alternatif

Le système international alternatif renvoie à l'idée ou la volonté d'un fonctionnement différent de l'organisation mondiale qui reflète l'état du monde en 1945. Cette structuration correspond largement aux vainqueurs de la seconde Guerre mondiale. Or, l'alternative francophone vise la construction d'un espace de concertation où chaque unité a le sentiment que ses intérêts et aspirations sont pris en compte. C'est un multilatéralisme stratégique, voire profondément intergouvernementaliste, en ce sens qu'il couvre les intérêts de certains acteurs sous le chapiteau de la

⁵² Daniel S. Larangé, op.cit., p.261.

promotion de la langue française et de la diversité culturelle. Le prétexte de la langue occulte les velléités de domination des acteurs stratégiquement émancipés, qui font rapidement un calcul coûts-avantages de leur adhésion à cette organisation. Plus clairement, la Francophonie est la poursuite de la quête de domination et de visibilité par d'autres moyens.

La Francophonie reste donc fortement attachée aux principes fondateurs du multilatéralisme, à la construction d'un ordre international concerté, solidaire, égalitaire et inclusif, bâti sur la confiance dans le droit et les institutions. Elle croit fermement que le multilatéralisme doit s'adapter aux réalités, défis et mutations du monde afin de pouvoir se renouveler, innover et être utile aux populations. Ces valeurs apparentes sont tout le contraire du système international où l'on observe une bataille entre unilatéralisme et bilatéralisme. Ainsi que le soulignait l'ancien Premier ministre belge, Guy Verhofstadt, à propos de l'intervention américaine en Irak, *« la Francophonie doit s'affirmer davantage dans les grandes questions internationales. Elle doit être par excellence l'Organisation qui défend un ordre international de droit dans lequel il n'y a pas de place ni pour l'extrémisme ou le fanatisme, ni pour l'action unilatérale. Toute action doit se situer dans le cadre des Nations Unies »*.

L'affirmation d'un système international alternatif tient au fait que cette institution a une organisation particulière et est plus proche des réalités de ses membres. La ruée des États dans cette arène en est d'ailleurs un facteur explicatif car chaque acteur peut y trouver un début de satisfaction. La Francophonie se

distingue donc par une organisation particulière, des institutions précises et des objectifs affichés. La direction de ces institutions est d'ailleurs l'émanation d'âpres batailles diplomatiques entre les États membres. C'est dire qu'au-delà du multilatéralisme apparent, l'intergouvernementalisme façonne les comportements et les stratégies individuelles. On peut donc repérer dans cette configuration : l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)⁵³, l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF)⁵⁴, l'Université Senghor⁵⁵, l'Association internationale des Maires Francophones (AIMF)⁵⁶ sans oublier TV5MONDE⁵⁷.

⁵³ L'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) est un lieu de débats et d'échanges. Elle participe à la mise en place et au renforcement des institutions démocratiques par l'adoption de textes transmis aux instances de la Francophonie, par l'organisation de missions de bons offices et par la participation aux missions d'observation électorale de la Francophonie. Elle conduit également des actions de coopération interparlementaire principalement en direction des parlements du Sud.

⁵⁴ L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) promeut une francophonie universitaire solidaire engagée dans le développement économique, social et culturel des sociétés, notamment en favorisant une forme de solidarité active entre ses établissements membres. L'AUF les accompagne, par divers programmes, à relever les défis auxquels ils sont confrontés dans les domaines de la qualité de la formation, de la recherche et de la gouvernance universitaire, de l'insertion professionnelle et de l'employabilité des diplômés, mais aussi dans leur capacité à devenir de véritables opérateurs du développement global et local.

⁵⁵ L'Université Senghor forme et renforce les capacités des cadres et des formateurs de haut niveau. Elle oriente leurs aptitudes vers l'action et l'exercice des responsabilités dans certains domaines prioritaires en Afrique, par exemple, gouvernance et management public ou encore gestion de l'environnement. Elle est également un pôle d'échanges et de rencontres dans l'espace francophone à travers l'organisation de colloques, de séminaires et de conférences.

⁵⁶ L'Association internationale des Maires Francophones (AIMF) rassemble les élus locaux francophones qui s'engagent pour construire leur gouvernance autour de valeurs communes et mettre leur coopération décentralisée au service du dialogue des cultures et d'une croissance partagée en Francophonie. L'AIMF est à la fois un outil de réflexion et d'action pour ses membres. Elle suscite des échanges, encourage les complémentarités entre acteurs et leur coopération à l'échelle nationale, sous-régionale et internationale. Elle facilite les rapprochements entre les partenaires internationaux et les autorités locales et soutient

Il est également reconnu dans la Charte de la Francophonie, deux conférences ministérielles permanentes qui sont aussi les deux plus anciennes institutions de la Francophonie : la Conférence des ministres de l'Éducation des pays ayant le français en partage (CONFEMEN) dont le « rôle est d'orienter les politiques éducatives dans les pays membres à travers des décisions et des recommandations »⁵⁸ ; et la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports des pays ayant le français en partage (CONFESJES) dont le rôle est d'appuyer « les pays membres pour l'élaboration et/ou la mise en œuvre des politiques nationales de jeunesse et de sport. Elle met en place des programmes de formation en faveur de l'insertion sociale et économique des jeunes, ainsi qu'à destination des cadres et des sportifs »⁵⁹. Cette synarchie francophone se vérifie aussi dans les opérations de maintien de la paix. Sous la bannière de la promotion de la langue et de l'interculturalité, l'OIF a procédé à l'appui à l'apprentissage du français pour les personnels non francophones déployés en terrain francophone. Cette empreinte francophone a pour motivation la mise en relief d'une autre façon de gérer les questions internationales.

L'organisation des jeux de la Francophonie est également une illustration de ce système international

plusieurs de centaines de projets municipaux pour améliorer les conditions de vie des populations (accès à l'eau et à l'assainissement, santé, développement économique, culture...).

⁵⁷ TV5MONDE est une chaîne internationale de télévision francophone présente dans 197 pays auprès de 390 millions de foyers. Elle assure sa mission de vecteur de la francophonie grâce au sous-titrage dans 14 langues, aux déclinaisons sur internet et à son dispositif de soutien en ligne à l'enseignement-apprentissage du français.

⁵⁸ Organisation Internationale de la Francophonie, *La Francophonie au rythme du monde. Rapport de la Secrétaire générale de la Francophonie*, Paris, 2018, p.12.

⁵⁹ Ibid.

alternatif à côté des jeux du Commonwealth ou islamiques qui se donnent aussi comme des systèmes d'action concrets. Elle ne manque pas d'être subjuguée à la volonté des États membres parce qu'il s'agit certes d'une rencontre sportive, mais davantage d'un événement diplomatique, politique, économique et culturel. Les retombées ne sont pas négligeables. La langue ici ne sert que de paravent aux intérêts et à la projection de puissance des États. Les Jeux de la Francophonie relèvent d'un « *concept original unique au monde qui rassemble la jeunesse francophone autour du sport et des arts tout en visant à renforcer les valeurs de la Francophonie et la promotion de la langue française. Ils servent de tremplin à de jeunes talents vers une carrière internationale*⁶⁰ ». Leur déroulement en alternance entre le Nord et le Sud renforce l'idée d'une promotion des intérêts des États, ce d'autant plus que les candidatures ne sont réservées qu'aux États (membres). Ces jeux sont un levier de développement et de cohésion sociale pour le pays hôte au regard de l'objectif, de promotion de la paix et du développement à travers des rencontres et les échanges de jeunes francophones, qui leur est assigné.

Les Jeux constituent une synergie fascinante entre le monde du sport et celui des arts, apportant une diversité culturelle remarquable et un aspect profondément humain. Mais l'enjeu se situe au-delà des compétitions et de la performance. L'esprit des Jeux de la Francophonie est d'être un projet social, de développement, qui va servir le

⁶⁰ Organisation internationale de la Francophonie, *Les jeux de la Francophonie : éléments de langage*, Abidjan, 2017, p.1. Des noms comme Marie Josée TaLou (Côte d'Ivoire), Fanie Fayar (Congo), Kareyce Fotso (Cameroun), Jean Jean Roosevelt (Haïti), Chantal Petitclerc (Canada et Canada-Québec), etc. y ont connu leurs premières victoires.

pays-hôte. Le cas de la République démocratique du Congo est révélateur de l'intention de créer de nouveaux équipements, de les arrimer aux normes internationales mais en même temps de réhabiliter les équipements sportifs existants. L'Assemblée parlementaire de la Francophonie, bien que son rôle soit consultatif, est un lieu de débats, d'échanges, d'apprentissage et d'exercice de la démocratie. Elle participe à la mise en place et au renforcement des institutions démocratiques par l'adoption de textes transmis aux instances de la Francophonie même si « sa portée reste symbolique dans les déclarations et les textes communs et les politiques publiques administrées en direction de la promotion du français⁶¹ ». L'organisation, les objectifs et le fonctionnement de la francosphère traduisent une volonté d'amélioration qui établit une relation concurrentielle d'avec l'ordre mondial actuel.

2 - L'OIF ou la construction d'un ordre mondial concurrent

En proposant une alternative au système international actuel, l'OIF constitue un ordre international pouvant concurrencer celui qui est en vigueur. L'ordre mondial actuel est particulièrement dominé par l'anglais et les puissances anglo-saxonnes. La Francophonie arrive avec les concepts de multilinguisme pour constituer un rééquilibrage culturel. Pour la France, pivot de la Francophonie, le véritable enjeu consiste à promouvoir au

⁶¹ Christophe Premat, *Pour une généalogie critique de la Francophonie*, Stockholm, Stockholm University Press, 2018, p.124.

plan international le multilinguisme, afin d'éviter l'uniformisation et l'hégémonie de l'anglais dans le monde. À travers cette organisation, « un nouvel ordre mondial peut voir le jour : une nouvelle ère, moins menacée par la terreur, plus forte dans la recherche de la justice et plus sûre dans la quête de la paix⁶² ». Le retour de la violence en ce début de 21^e siècle témoigne d'un « ensauvagement du monde »⁶³, mieux d'une « revanche des passions »⁶⁴ sur la raison. Toute chose qui est contraire aux valeurs de la Francophonie. Ce nouvel ordre semble interroger la recomposition inachevée du système international qui « se dessine et se fige progressivement dans des rapports de force et des alliances inconcevables »⁶⁵ et les motivations d'une véritable diplomatie francophone défendant la préservation de la souveraineté de ses membres.

Cette tendance à l'érection d'un ordre mondial concurrent, émanation directe de la constitution d'un système international alternatif, est une instrumentalisation de l'organisation internationale à des fins de satisfaction des intérêts égoïstes des États membres les plus éveillés. L'activisme des États au sein de cette institution induit l'idée d'une mise en compétition masquée entre le système des Nations unies, le système européen, le Commonwealth, l'hispanophonie, la lusophonie d'une part, et la Francophonie, d'autre part. Il témoigne

⁶² Discours de Georges H. Bush devant le Congrès américain le 11 septembre 1990.

⁶³ Thérèse Delpech, *L'Ensauvagement. Le retour de la barbarie au XXI^e siècle*, Paris, Grasset/Fasquelle, 2005.

⁶⁴ Pierre Hassner, *La Revanche des passions. Métamorphoses de la violence et crises du politique*, Paris, Fayard, 2015.

⁶⁵ Juan Paulo Branco Lopez, « Géopolitique. D'un monde à l'autre : interrogations sur une recomposition inachevée », *Jeune République*, n°2, Février 2010, p.5.

d'une certaine insatisfaction des acteurs stratégiquement éveillés de la francosphère dans ces cadres structurants de la vie internationale. Ce nouvel ordre international, porté par la Francophonie, est établi sur la diversité linguistique et culturelle, la sécurité collective et même l'autodétermination et la prospérité économique parce que « la paix ne sera pas uniquement assise sur le multilatéralisme diplomatique, mais aussi sur la prospérité partagée »⁶⁶ dont s'efforcent de bâtir les acteurs de l'espace francophone.

L'OIF mise en somme sur le multilatéralisme comme nouvelle forme d'action légitime ; et l'avènement de l'éthique dans les relations internationales (démocratie, droits de l'homme, et État de droit). En effet, cette posture géopolitique suggère que « l'ordre ne désigne pas seulement une nouvelle hiérarchie, mais aussi, fondamentalement, de nouveaux principes d'organisation⁶⁷ ». En effet, « trente ans après la promesse d'un nouvel ordre mondial fait de paix et de stabilité, le tableau qu'offre la planète est bien plus celui d'un monde en désordre et en désarroi⁶⁸ ». L'architecture institutionnelle internationale actuelle accuse des défaillances et démontre la nécessité d'une gouvernance mondiale élargie sur laquelle surfent la Francophonie et ses États membres. En examinant minutieusement ses statuts, l'OIF s'est donnée quatre missions principales qui constituent les valeurs

⁶⁶ Guibourg Delamotte et Cédric Tellenne, op.cit., p.68.

⁶⁷ Frédéric Munier et Cédric Tellenne, « Tableau géopolitique du monde au début du XXI^e siècle : un nouvel ordre mondial ? », dans Guibourg Delamotte et Cédric Tellenne, op.cit., p.157.

⁶⁸ Richard Haass, *A World in Disarray. American Foreign Policy and the Crisis of the Old Order*, New York, Penguin Book, 2017.

qu'elle défend : « Promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique ; promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'Homme ; appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche ; développer la coopération au service du développement durable⁶⁹ ». Elle dispose par ailleurs de quatre représentations diplomatiques permanentes, des relais que sont ses six bureaux régionaux⁷⁰ et de la Délégation à la paix, à la démocratie et aux droits de l'Homme qui a pour but de soutenir son action. Ce déploiement est la preuve d'une dynamique de compétition et de coopération entre le référentiel francophone et les autres systèmes.

Le monde est marqué par l'émergence de plusieurs crises sécuritaires, économiques, sanitaires, sociales, identitaires et linguistiques. L'OIF est interpellée dans son rôle d'institution autonome ayant une vision singulière de leur résolution. Jacques Frémont voit en effet difficilement comment la Francophonie non politique pourra à elle seule justifier son existence, particulièrement à l'heure où, dans tous les domaines, la communauté internationale se dote de moyens normatifs, institutionnels et autres propres à faire avancer les différentes causes. Ainsi, *« la raison d'être de la Francophonie doit passer par la démonstration sans équivoque que ce rassemblement d'États et de gouvernement peut faire une différence à*

⁶⁹ Jean-Benoît Bouron, « Où en est la francophonie ? », op.cit., p.8.

⁷⁰ Ses quatre représentations diplomatiques sont à Addis-Abeba, auprès de l'Union Africaine et de la Commission économique de l'Afrique de l'ONU, à Bruxelles, auprès de l'Union européenne, à New York et à Genève, auprès des Nations unies. Ses six bureaux régionaux sont : à Lomé (Togo) pour l'Afrique de l'Ouest, à Libreville (Gabon) pour l'Afrique centrale, à Hanoï (Vietnam) pour la zone Asie-Pacifique, à Port-au-Prince (Haïti) pour la Caraïbe et l'Amérique latine, à Bucarest (Roumanie) pour l'Europe centrale et orientale, et à Antananarivo (Madagascar) pour l'océan Indien.

l'échelle planétaire. Et c'est probablement au chapitre de la paix, de la démocratie et des droits que la Francophonie a le plus grand potentiel de justifier son apport, sa différence et sa contribution à un monde pluriel⁷¹ ».

À l'opposé de Munier et Tellenne qui affirment que le problème fondamental est que la dynamique d'intégration, autour d'un ou deux pôles fédérateurs et intégrateurs, cède la place au retour d'une *géopolitique des zones d'influence*⁷², il faut observer que l'OIF est présente dans tous les continents . Elle constitue plutôt un espace/temps de préparation pour la quête de la puissance décisive. Cette dimension instrumentale se heurte aux valeurs francophones proclamées d'interdiction de recours à la force dans les relations internationales et de dialogue multilatéral et met en exergue la dimension intergouvernementaliste qui privilégie les intérêts des États au détriment de ceux de l'organisation car la « capacité de dire » de celle-ci est « supérieure à sa capacité de faire ».

Conclusion : Pour un tandem fonctionnaliste- intergouvernementaliste entre l'Afrique et l'OIF

La jonction des objectifs de l'organisation et des intérêts des membres se trouve au cœur battant du fonctionnement quotidien de la Francophonie. Il est effectivement démontré que la promotion de la langue

⁷¹ Jacques Frémont, « Les défis de la Francophonie, de la démocratie, de la paix et des droits et libertés », dans Louise Beaudoin et Stéphane Paquin (dir.), *Pourquoi la Francophonie ?*, Montréal, VLB Éditeur, 2008, p.132.

⁷² Frédéric Munier et Cédric Tellenne, *op.cit.*, p.160.

française constitue le ciment de son action et la diversité linguistique et culturelle sa boussole. Mais le rôle et l'intérêt de l'Afrique dans cette organisation, comme dans bien d'autres, continuent d'alimenter les débats. Le regard africain de la Francophonie s'apprécie en termes « *de recherche de l'égalité dans les coopérations et les échanges culturels ; de refondation des médias de la Francophonie, d'ajustement au contexte concurrentiel de la coopération universitaire et de formation et enfin d'efficacité dans le champ proprement économique*⁷³ ». Cette crédulité/naïveté des acteurs africains est porteuse d'un biais stratégique parce qu'ils font montre d'un refus d'intégrer la profondeur stratégique de cette organisation. Pourtant, l'adhésion à une organisation internationale de coopération est fondée sur la recherche de la satisfaction des intérêts nationaux.

Les acteurs étatiques qui adhèrent à l'OIF ont des intentions bien nourries et des motivations bien pensées. L'Afrique semble être à la traîne de cette exigence stratégique, se contentant de vulgariser une langue qui concurrence sa culture/ses cultures. La diversité culturelle que brandit cette organisation doit être perceptible à travers les outils de vulgarisation des langues africaines. Au moment où l'OIF fait de plus en plus montre d'une profondeur stratégique, c'est-à-dire la mise en relief de la consolidation « *d'un continuum stratégique qui s'étire de la prévention des conflits à la consolidation de la paix en*

⁷³ Jean Tabi Manga, « La Francophonie en Afrique subsaharienne. Rôle, cœur de métier et magistrature d'influence », dans Louise Beaudoin et Stéphane Paquin (dir.), *Pourquoi la Francophonie ?*, Montréal, VLB Éditeur, 2008, 176.

passant par la réaction aux crises et/ou aux conflits»⁷⁴ internes à ses États membres, le continent ne représentera qu'un glacis géostratégique permettant la constitution d'un théâtre entre cette organisation, le Commonwealth, la Conférence islamique, la Chine (avec la diffusion du mandarin), l'hispanophonie, la lusophonie, les USA ou la Russie.

Or le potentiel de puissance de l'Afrique à l'OIF est considérable : 32 sur 88 États (Membres, associés et observateurs), soit 36,36% et 192,6 sur 321 millions de locuteurs en 2022, soit 60%. Cette masse critique peut permettre aux États africains engagés dans cette institution de faire valoir leurs points de vue et défendre leurs intérêts comme le font les pays d'Europe de l'Est, les pays arabes, le Canada ou la France car « *l'Afrique, n'est plus le continent perdu que l'on a décrit pendant longtemps. Aujourd'hui, elle se révèle à tous comme un continent riche de promesses et de potentialités* »⁷⁵. L'enjeu ici est d'intégrer que l'OIF n'est pas un lieu de désintéressement ou d'altruisme. Mais un espace de développement des stratégies individuelles des États, sous-tendues par la recherche des opportunités et le changement du statu quo.

Cependant l'interaction entre la Francophonie et l'Afrique démontre que ce continent n'est pas un bloc homogène. Les stratégies individuelles de positionnement priment sur les stratégies collectives de contrôle. Cette

⁷⁴ Frédéric Ramel, « Penser la profondeur stratégique francophone », dans Niagalé Bagayoko et Frédéric Ramel (dir.), *Francophonie et profondeur stratégique*, Paris, IRSEM, n°26, 2013, p.13.

⁷⁵ Bernard Acoyer, *La Francophonie en Afrique : quel avenir ?*, Paris, IFRI, Colloque organisé par l'Assemblée nationale française, 24 juin 2010, p.4.

institution est un lieu d'illustration, pour ce qui est des États africains, d'un intergouvernementalisme particulièrement stérile. L'élection au poste de Secrétaire général en novembre 2014 à Dakar en dit long. Sur les cinq candidats en lice figuraient quatre africains⁷⁶. Or, l'élection d'un nouveau Secrétaire Général représente un enjeu capital. L'absence de consensus entre les pays africains sur une candidature unique, preuve des divisions, de manque de concertation et d'épaisseur diplomatique, a largement permis l'élection de la candidate du Canada.

L'Afrique, espace en développement potentiellement forte mais réellement fragile, a tout intérêt à s'imprégner des principes de l'intergouvernementalisme pour trouver une place confortable aux vertus fonctionnalistes que porte le discours francophone. La reconnaissance mutuelle entre les pays africains et cette organisation des mêmes impératifs a vocation à leur permettre d'assurer entre eux une cohabitation plus ou moins stable. L'hypothèse contraire la fera très vite déchanter. La Francophonie a besoin de membres forts pour consolider son existence, marquer sa singularité et préserver son authenticité, faute de quoi elle deviendra carrément une coquille vide. C'est peut-être la raison pour laquelle les thématiques comme les migrations internationales, le développement durable et la croissance économique s'invitent au cahier de charges de l'OIF pour ne pas voir certains États partir.

⁷⁶ La liste des quatre candidats comprenait l'ex-président burundais, Pierre Buyoya; l'écrivain et diplomate congolais, Henri Lopes; l'ex-Premier ministre mauricien, Jean-Claude de l'Estrac; l'ancien ministre équato-guinéen, Agustin Nze Nfumu.

Bibliographie

ACCOYER Bernard, 2010. *La Francophonie en Afrique : quel avenir ?* IFRI, Paris

BAGAYOKO Niagalé et RAMEL Frédéric, 2013. *Francophonie et profondeur stratégique*, Études de l'IRSEM, Paris, n°26

BATCHOM Paul Elvic, 2017. *Les parias de la scène internationale : À propos des dynamiques inégalitaires de l'ordre mondial*, l'Harmattan, Paris

BEAUDOIN Louise et PAQUIN Stéphane, 2008. *Pourquoi la Francophonie ?* VLB Editeur, Québec

BOURON Jean-Benoît, 2019. « Où en est la francophonie ? », *Géoconfluences*, mai 2019, disponible sur <http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/articles/francophonie>, pp.1-12

BRANCO LOPEZ Juan Paulo, 2010. « Géopolitique. D'un monde à l'autre : interrogations sur une recomposition inachevée », *Jeune République*, Février 2010, n°2

COLIN Jean-Pierre, 1997. « D'une langue à l'universel : la France et la francophonie », *Politique et Sociétés*, 16(1), pp.139-153

DEHAYBE Roger, 2004. « L'AIF : l'action des États et des gouvernements dans la Francophonie. Entretien avec Dominique Wolton », *HERMÈS*, 2004/3, n°40, pp.267-270

DELPECH Thérèse, 2005. *L'Ensaucagement. Le retour de la barbarie au XXI^e siècle*, Grasset/Fasquelle, Paris

DEVIN Guillaume, 2022. *Les organisations internationales. Entre intégration et différenciation*, Armand Colin, Paris

DREZET Paul, 2012. *Les enjeux de la Francophonie. D'une communauté de langue à une communauté de destin*, Note, Paris

FREMONT Jacques, 2008. « Les défis de la Francophonie, de la démocratie, de la paix et des droits et libertés », in : Pourquoi la Francophonie ? L. BEAUDOIN & S. PAQUIN, pp.131-146, VLB Editeur, Québec

GROULIER Cédric et TORDJMAN Simon, 2018, « Les organisations intergouvernementales », in : Manuel de diplomatie, T. BALZACQ, F. CHARILLON & F. RAMEL, pp.167-186, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, Paris

HAAS Ernst, 1968. *The Uniting of Europe. Political, Social and Economic Forces 1950-1957*, Stanford University Press, Londres-Stanford (Ca), 2^e Éd.

HAASS Richard, 2017. *A World in Disarray. American Foreign Policy and the Crisis of the Old Order*, Penguin Book, New York

HASSNER Pierre, 2015. *La Revanche des passions. Métamorphoses de la violence et crises du politique*, Fayard, Paris

LARANGE Daniel S., 2012. « Compte rendu de [Francophonie et mondialisation, Laulan (Anne-Marie) et Oillo (Didier) (dir.), Paris, Centre national de la recherche scientifique (CNRS), 2008] », *Nouvelles perspectives en sciences sociales*, 8(1), pp.261-289

LEMA Luis, 2023. « À la tête de la Francophonie, le "petit arrangement" entre Etats », *Le Temps*, 10 Juin 2023

LEVAUX Marie-Béatrice, 2018. *Le rôle de la France dans une Francophonie dynamique*, Avis du Conseil économique, social et environnemental, Paris

MAJZA Béatrice, 2005. « La Francophonie, acteur des relations internationales », *Annuaire français des relations internationales*, Volume VI, pp.539-553.

MOREAU DEFARGES Philippe, 1994. *Introduction à la géopolitique*, Seuil, Paris

MUNIER Frédéric et TELLENNE Cédric, 2021. « Tableau géopolitique du monde au début du XXI^e siècle : un nouvel ordre mondial ? », in: G. DELAMOTTE et C. TELLENNE, *Géopolitique et géoéconomie du monde contemporain. Puissance et conflits*, pp.150-175, La Découverte, Paris

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE, 2018. *La Francophonie au rythme du monde. Rapport de la Secrétaire générale de la Francophonie*, Paris

PHAN Trang et GUILLOU Michel, 2011. *Francophonie et mondialisation. Histoire et institutions des origines à nos jours*, Belin, Paris, T.1

PHAN Trang, GUILLOU Michel et DUREZ Aymeric, 2012. *Francophonie et mondialisation. Les grandes dates de la construction de la Francophonie institutionnelle*, Belin, Paris, T.2

PREMAT Christophe, 2018. *Pour une généalogie critique de la Francophonie*, Stockholm University Press, Stockholm

RAMEL Frédéric, 2013. « Penser la profondeur stratégique francophone », in: N. BAGAYOKO & F. RAMEL, *Francophonie et profondeur stratégique*, pp.9-16, Études de l'IRSEM, Paris, n° 26

RECLUS Onésime, 1886. *France, Algérie et colonies*, Hachette, Paris, 3^e édition.

ROCHE Jean-Jacques, 2010. *Relations internationales*, LGDJ-Montchrestien, Paris, 5^e édition

ROCHE Jean-Jacques, 2001. *Théories des relations internationales*, Montchrestien, Paris, 4^e édition

ROUIAÏ Nashidil, 2018. « Sur les routes de l'influence : forces et faiblesses du soft power chinois », *Géoconfluences*, septembre 2018, disponible sur <https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-chine/articles-scientifiques/forces-et-faiblesses-du-soft-power-chinois>

SADA Hugo, 2013. « La reconstruction de la Francophonie par le politique », in : N. BAGAYOKO & F. RAMEL, *Francophonie et profondeur stratégique*, pp.23-26, Études de l'IRSEM, Paris, n° 26

TABI MANGA Jean, 2008. « La Francophonie en Afrique subsaharienne. Rôle, cœur de métier et magistrature d'influence », in : L. BEAUDOIN & S. PAQUIN, *Pourquoi la Francophonie ?* pp.173-181, VLB Éditions, Québec

TRAORE Alain Édouard, DAHMAN SAIDI Abdelsalam, CHANTEPIE Philippe et GOUZÉE Nadine, 2013. *La Francophonie et les Objectifs de Développement Durable*, Rapport de synthèse, OIF et IFDD, Québec

TYPOLOGIE DE LA TEMPORALITE MODERNE CHEZ APOLLINAIRE, UNE ESTHETIQUE PLURIELLE

TRAORE Bakary

Université Félix Houphouët Boigny

traorebakaryufhbgmail.com

Résumé

Cette étude tente de cerner le concept du temps chez Guillaume Apollinaire. Si l'ennui et l'angoisse de la fuite du temps sont des éléments propres à la plupart des poètes, Apollinaire semble dégager une autre typologie du temps, celle de la vitesse avec laquelle le monde moderne évolue à travers l'industrialisation et l'accélération urbaine. Le temps qui coule dans un espace dont l'évolution est dynamique rompt forcément avec la notion traditionnelle de la temporalité cyclique. Avec Apollinaire, l'accélération du rythme de la vie due aux nouveaux types de productions et de locomotion est un fait évident qui se perçoit depuis le début du XXe siècle. Avec cette accélération, vont de pair de nouveaux types de structuration et perception du temps. Comment la poésie ne rendrait elle pas compte de ce double processus, étant elle-même prioritairement un art du temps.

Mots clés : Typologie, moderne, temporalité, accélération, traditionnel

Abstract :

The concept of the time in Guillaume Apollinaire, this study attempts to discern the concept of time in this work of Guillaume Apollinaire. While boredom and the anguish surrounding the flight

of time are elements common to most poets, Guillaume Apollinaire seems to establish a different typology of time one defined by the speed at which the modern world evolves through industrialization and urban acceleration. The time flowing within a space characterized by dynamic evolution inevitably breaks away from the traditional notion of cyclical temporality with Apollinaire, the acceleration of life's rhythm driven by new modes of production and locomotion is an evident fact perceived since the beginning of the the century. This acceleration is accompanied by new types of structures and perceptions of time. How could poetry fail to account for this dual process, being itself primarily, and art time ?

Keyword : *Typology, modern, temporality, acceleration, traditional*

Introduction

La seconde moitié du XIXe siècle est une période d'effervescence où la poésie française se libère des carcans classiques, se charge de modernité et prépare le terrain pour les avant-gardes du siècle prochain. Apollinaire, un bout en train du siècle suivant porte un regard nouveau sur les thèmes qui fondent la poésie. Alors, le choix de la thématique de la temporalité dans l'espace urbain permet de découvrir la typologie de la temporalité dans cet espace en plein essor. Dès lors, la ville ou l'espace urbain devient un endroit qui inspire et influence le langage poétique d'Apollinaire. Il rompt avec la poésie traditionnelle en faisant usage des vers libres, en supprimant toute la ponctuation dans son œuvre, mais aussi, l'usage du temps devient un thème central.

Notre travail consistera à montrer comment Apollinaire renouvelle-t-il la représentation du temps pour exprimer la

modernité poétique ? Autrement dit : comment le poète décrit le temps de la modernité urbaine ?

Pour réussir ce travail, la stylistique et la sociocritique nous permettront de mettre en lumière notre réflexion. Dans la poésie, « le propre de la parole est la liberté de combinaison ». Dans cet élan de combinaison libre, naît ce que l'on appelle l'écart qui est une « faute voulue » selon Charles Bruneau. La faute voulue constitue une violation des normes usuelles et l'effet stylistique disparaît là où l'ordre est usuel. Réciproquement, on pourrait aussi dire que l'effet stylistique apparaît là où il y a écart ou violation des normes. En d'autres termes, la stylistique s'intéresse à tout ce qui paraît anormal dans un texte. Les poèmes d'Apollinaire s'y prêtent parce qu'ils sont dénués de toute ponctuation. La sociocritique quant à elle, présente et explique l'œuvre dans son contexte social. Autrement, elle relève les liens de l'œuvre littéraire avec la société (Barthes Roland, 1960, p.27). Notre sujet s'y prête puisqu'il s'agit d'une étude portant sur la temporalité. Dans la mesure où toutes les activités humaines sont soumises au temps et à l'espace, cette méthode permet de montrer le rapport entre la création et la société. Mieux, elle juxtapose histoire et littérature tout en étudiant leurs influences conjointes.

Pour répondre à la problématique du sujet, nous verrons la temporalité de l'instant et de la modernité afin de déclinier les espaces modernes comme symbole du temps et la temporalité à l'épreuve du progrès scientifique. Ensuite, la simultanéité et la liberté du temps pour jeter un regard sur la coexistence du temps et le futur comme ouverture d'une temporalité innovante. Et enfin, la poétique du mouvement dans la dynamique de l'atemporel et du temps divinisé.

1. Une temporalité de l'instant et de la modernité

Guillaume Apollinaire renouvelle profondément la représentation du temps en poésie en privilégiant la temporalité de l'instant. Refusant une organisation chronologique traditionnelle, il mêle passée, présent, et futur dans un même mouvement poétique, notamment « Zone ». Cette fragmentation du temps reflète l'expérience moderne d'un monde en perpétuelle accélération, marqué par la ville, la technique et la vitesse. Le poète cherche ainsi à saisir l'instant dans sa richesse et sa complexité, faisant de la poésie un art du présent et de la simultanéité.

1.1. Les espaces modernes comme symboles du temps

Les lieux modernes semblent incarner une nouvelle temporalité chez Apollinaire. En effet, le poète porte un regard nouveau sur le milieu urbain. Dans un lyrisme neuf également, il assiste à la transformation de la ville. Une métamorphose liée au dynamisme de la révolution industrielle. Dans cet élan, *Alcools* met en lumière la volonté du poète à ouvrir le champ poétique à la ville moderne. La nouvelle architecture de l'espace inondé de grandes rues, des ponts comme « Le Pont Mirabeau » demeure un symbole de modernité en même temps il exprime la fuite du temps exprimée par l'eau qui coule sous ce joyau architectural qui traverse la capitale française.

« Sous le pont Mirabeau coule la seine

(...)

L'amour s'en va comme cette eau courante

L'amour s'en va

Comme la vie lente » (Apollinaire, 1913, p. 32)

Ici, l'amour se trouve au cœur de l'esthétique d'Apollinaire à travers ses nombreuses frasques avec les femmes. Il se sent mal aimé et voit ses amours lui échapper comme la Seine qui coule.

Il fixe l'instant comme une photographie poétique en observant le mouvement de l'eau. Le pont étant déjà figé, il veut sans doute faire pareil avec l'eau qui coule. Ce mouvement peut aussi expliquer la vitesse de la vie moderne et aussi les expériences humaines éphémères traversées par le poète au cours de ses déceptions amoureuses avec ses amantes. Aussi, Apollinaire traversait ce pont lorsqu'il habitait à Auteuil. En répétant le vers « Sous le pont Mirabeau coule la Seine », il veut montrer que le pont est immobile mais semble voir les amours du poète passer. Le vers « Mains dans les mains restons face à face » veut sans doute montrer le poète dans son désir de pérenniser l'union, or celle-ci semble éphémère. Il veut résister face à l'adversité du temps. Si le pont immuable représente la résistance, du poète, l'eau qui coule sous le pont voudrait symboliser la fuite du temps. Il y a les comparaisons dans le vers : « L'amour s'en va comme une eau courante / Les jours s'en vont je demeure ».

Ce vers semble symboliser la valeur atemporelle et l'impuissance de l'homme face à la fuite irréversible du temps. Le pont, en effet, se présente comme un élément constant. Il fait du fleuve et de la ville de Paris des symboles précieux d'une modernité sentimentale gagnée par la nostalgie du temps qui passe. Le temps est irréversible et on

ne peut pas le saisir. Cela signifierait que tout fuit avec le temps, comme le fleuve aussi bien que la vie des hommes. Le pont peut être également considéré comme un souvenir qui témoigne les amours perdus d'Apollinaire. Toutefois, nous pouvons dire que le pont ici visible n'est qu'un moyen qui permettrait de traverser ce moment de déception amoureuse pour espérer toucher le bonheur qui se présente comme quête et une perpétuelle reconquête derrière les rencontres amoureuses couronnées d'échecs par le poète. Aussi, les déceptions amoureuses vécues par le poète lui donnent un sentiment de désespoir et une douleur. Donc le temps qui coule peut-être comparé à l'eau qui coule sous le pont et qui emporte avec elle l'amour. Sur le plan de la syntaxe, il faut dire qu'Apollinaire dans son désir de renouveau a supprimé toute la ponctuation, ce qui favorise des effets de fantaisies syntaxiques. Dans le vers : « Comme la vie est lente / Et comme l'espérance est violente », le poète ne met pas de point d'exclamation à la fin de ces vers. « Ni temps ne passés ni les amours reviennent ». Cette négation et le manque de ponctuation permettent au poète de garder espoir. En clair, le pont est un joyau architectural de l'intelligence de l'homme moderne et de la nouvelle technologie. C'est également un élément constant. Il fait ainsi de la Seine et du décor parisien les symboles précieux d'une modernité sentimentale gagnée par la nostalgie du temps qui passe, c'est-à-dire, tout fuit avec le temps comme l'onde du fleuve pour ne pas nommer la vie tout court caractérisée par l'espérance et l'amour qui s'en va. Tout est emporté par la vitesse de l'eau parce que le monde aussi est en vitesse. Cette vitesse du monde se décline aussi

sur les moyens de déplacement à cette époque où la technologie était en plein essor.

La vitesse avec laquelle les choses évoluent à Paris donnent une autre dimension de la temporalité dans l'esprit d'Apollinaire. Poète citadin, il porte son regard sur la ville. Il décrit ce qu'il voit sous ses yeux : les rues ; la Tour Eiffel ; la cloche, la sirène, les enseignes, les plaques. Le poète procède à l'apologie des nouvelles infrastructures, ce qui contribue à l'ancrage de la poésie moderne. La ville de Paris se positionne comme le lieu de prédilection de l'esthétique d'Apollinaire. La rue se présente comme une source d'inspiration poétique à travers la publicité, les affiches, et les enseignes « Vendémiaire » est construit autour de la succession des villes qui prononcent un discours ancré dans la modernité comme par exemple les villes du nord :

« O Paris nous voici boissons vivantes
Les viriles cités ou dégoisent et chantent
Les métalliques saints de nos saintes usines
Nos cheminées à ciel ouvert engrossent les nuées
(...)
Nous te donnons tous cela » » (Apollinaire, 1913, p17)

Nous pouvons retenir que les espaces modernes contribuent au renouvellement du langage poétique dans la dynamique de porter un regard nouveau sur la notion de la temporalité dans les poèmes d'Apollinaire.

1.2 La temporalité à l'épreuve du progrès scientifique

Le XXe siècle est une période de forte industrialisation et d'innovations technologiques. Les usines poussent de partout

Le chemin de fer et l'électricité se montrent incontournable dans ce processus d'industrialisation et l'essor métallurgique connaît son âge d'or. Il va sans dire que ces changements vont modifier ou du moins transformer le quotidien. La poésie d'Apollinaire s'abreuve donc du progrès social et le poète accorde une place importante aux matériaux modernes qui redynamisent le quotidien de l'homme dans son espace et le temps.

« La ville métallique et c'est la seule étoile
Noyée dans tes yeux bleus
Quand les tramways roulaient jaillissaient des feux pales
Sur des oiseaux galeux » » (Apollinaire, 1913, p17)

L'espace urbain ou du moins, la ville moderne se redéfinit par le métal qui fait son charme et le tramway montre la vitesse à laquelle le quotidien du citoyen est lié, un quotidien en perpétuel mouvement. Le poète pense comme de nombreuses personnes à cette époque que ces matériaux montrent la richesse d'une nouvelle ère qui se profile déjà parce que Paris changeait de visage avec l'électricité :

« Soirs de Paris ivre du gin
Flambant de l'électricité » (Apollinaire, 1913, p. 17)

L'usage de l'électricité favorise la fabrication des machines. Ces machines qui font désormais partie du quotidien de l'homme ne laissent pas le poète indifférent.

Ici, il y a la problématique de l'art et la vie. Le poète se réfère à la société dans sa production. Or, la société est dans une dynamique d'évolution aux yeux d'Apollinaire. Donc, il ne peut pas rester insensible à ce qui se passe autour de

lui, c'est-à-dire, au développement technologique et la vitesse avec laquelle le quotidien des citoyens est soumis au temps. La poésie ne se fait pas prier pour évoquer donc des réalités triviales :

« Grace à la technique, une véritable révolution s'opère dans les modes de productions : l'usine, avec ses machines gigantesques, remplace l'atelier. Le temps d'exécution diminue, les quantités produites augmentent. Ces transformations affectent l'environnement ; des régions industrielles se développent les villes s'accroissent. Changeant de dimension, la ville change également de visage ; l'électricité rend possible l'éclairage la circulation des tramways » (MAIAKOVSKI, 2004, p. 12)

Le poète n'est pas hors de la société. Il vit dans la société raison pour laquelle il est sensible à la modernité qui transforme son milieu. Apollinaire, en évoquant la marque de la modernité, les machines et les usines s'imposent de manière incontournable dans le monde moderne et dans la vie du poète. Dans une approche triviale, il présente la ville moderne et jette un regard sur la temporalité que subit le citoyen. Un temps qui est rapide, toujours en mouvement, et soumet le quotidien à une vitesse.

Aussi, Apollinaire a beaucoup voyagé. Le train ou la locomotive va retenir son attention. Il inscrit la vitesse de la locomotive dans son langage poétique pour le rendre dynamique dans un siècle de mouvement. Le thème du transport, du déplacement occupe donc une place importante dans une poésie qui prône les signes de la modernité et du voyage comme chez Apollinaire. Blaise Cendrars, le poète bourlingueur, a naturellement évoqué les moyens de

transport puisque tous les grands poèmes sont liés au voyage. Cette évocation traduit la volonté d'exprimer l'agitation d'un monde vivant qui est la marque de la modernité. Apollinaire est lui aussi sensible à la modernité et à son expression. Il peupla la ville de Paris de machines et des moyens de transport :

« Ici même les automobiles ont l'air d'être anciennes
La religion est restée toute neuve
La religion est restée simple comme les hangars de Port
Aviation
C'est le Christ qui monte au ciel mieux que les aviateurs » »
(Apollinaire, 1913, p7)

Le poète pose un paradoxe sur le caractère ancien des voitures et inversement pour le pape en exprimant une distanciation vis-à-vis de la modernité et de l'enthousiasme suscité. De même, il traite avec une certaine ironie l'aviation par un rapprochement provocateur avec le Christ. Il faut comprendre qu'Apollinaire s'est inspiré d'un fait réel, le pape pie X, qui se prononçait contre le modernisme, avait béni l'aviateur Beaumont qui avait survolé la place Saint Pierre en mai 1911. La modernité du début de l'aviation est exploitée ici comme signe de changement, d'animation mais un esprit nostalgique qui rappelle sans cesse le lien avec le passé. La mélancolie accompagne fréquemment les évocations des moyens de transports comme dans ces vers :

« La ville est métallique et c'est la seule étoile
Noyée dans tes yeux bleus
Quand les tramways roulaient jaillissaient des feux pales

Sur des oiseaux galeux » » (Apollinaire, 1913, p7)

Les notations colorées créent un rythme qui façonne un tableau animé et joue sur les symboles par un parallèle entre la ville et les tramways.

Apollinaire a poétisé les moyens de transport pour rendre compte d'un lyrisme tout personnel qu'il ancre dans la modernité et que le changement de cette époque lui inspire. Les moyens de transport, les paquebots, trains, tramways, se retrouvent donc intégrés au texte comme des objets potentiellement poétiques car ils traduisent la vitesse, le mouvement d'un monde nouveau, c'est-à-dire un monde qui baigne dans la modernité.

2. De la simultanéité à la liberté du temps

2.1. La coexistence des temps

La temporalité chez Apollinaire est un jeu de temps déformé. Dans *Alcools*, il ne se contente pas de raconter un passé ou un présent. Il les fait télescoper comme si le poème était un tableau cubiste où les moments s'empilent. Le poète fait usage du présent continu dans la plupart de ses poèmes pour créer un ancrage dans d'immédiateté, il s'ancre dans le « maintenant »

« Maintenant tu marches dans Paris tout seul parmi la foule
Aujourd'hui tu marches dans Paris les femmes sont
ensanglantées » (Apollinaire, 1913, p.10)

Le temps du discours s'inscrit dans le présent, dans l'immédiat, le ici et maintenant et caractérise la modernité

poétique. Apollinaire fait également usage d'un mélange passé, présent et futur en abolissant la linéarité classique. Le passé surgit dans le présent, le futur se devine dans les images d'avion et d'automobiles, créant une sorte d'éternité fragmentée où le temps ne s'écroule plus, il se superpose.

« A la fin tu as las de ce monde ancien
Tu as en a assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine
Ici même les automobiles ont l'air d'être anciennes »
(Apollinaire, 1913, p.7)

Ensuite, le poète crée une temporalité cyclique à travers les mythes orphée, les dieux germaniques. Il fait donc revenir le temps ancien dans le monde moderne, suggérant que le passé mythique est toujours vivant dans le présent.

Apollinaire brise le fil chronologique traditionnel. Le présent devient une scène où le passé et le futur se rencontrent, le tout soutenu par un style libre, sans ponctuation, qui renforce l'idée d'un temps qui s'écroule en même temps qu'il se fige.

2.2. Le futur et l'ouverture

Chez Apollinaire, le futur n'est pas simplement une échéance, c'est aussi un espace d'ouverture où le poète se projette, se réinvente. Dans « Le pont Mirabeau » le refrain « Vienne la nuit sonne l'heure/ Les jours passent je demeure » laisse sans doute la porte ouverte à la nuit suivante, à un nouveau jour. Dans « Zone », le poème s'ouvre sur la modernité par une envie de nouveauté et de changement « A la fin tu as las de ce monde ancien » et se clôt sur une vision prophétique « Adieu Adieu » qui suggère que le futur est à la fois

incertain et plein de possibilités. Cette tension entre le présent qui se désintègre et le futur qui s'annonce se retrouve aussi dans les calligrammes, où la forme même du texte se déforme comme si le poème cherchait à dépasser les limites du papier pour embrasser l'inconnu. En clair, Apollinaire fait du futur un terrain de jeu. Il le nomme, le suggère, le laisse en suspens, et c'est cette ouverture qui donne à sa poésie cette énergie moderne et intemporelle.

3. La temporalité : du mouvement à l'atemporel

3.1 La poésie du mouvement

Le passé amoureux d'Apollinaire n'est pas figé, il se mélange dans son présent comme une ombre qui se superpose aux images modernes. Dans les souvenirs de Marie, de Madeleine, il y a en sorte une mémoire fragmentée sans chronologie claire des faits. Le poète les juxtapose à des scènes de ville, de trains, de guerre, créant un effet de simultanéité où le passé amoureux vit encore dans le quotidien. Le XXe siècle voit, en outre, les transports se développer : les chemins de fer, le bateau, l'automobile puis l'avion. Si les moyens de transport rapprochent les villes les unes des autres ; il n'en demeure pas moins qu'ils ouvrent également les perspectives de voyage pour les citoyens. C'est sans doute pour cette raison que Apollinaire associe les femmes aux voyages, aux trajets, à la vitesse et à des formes changeantes. Elles incarnent dès lors une énergie en mouvement constant. C'est le cas de son amante Annie Playden qui quitte Paris, Londres en Europe. Également Lou, une figure passionnelle mais instable. Quant à Marie Laurencin, elle est artiste mobile et imprévisible. Nous pouvons retenir que la femme est en

perpétuel mouvement. Elle est un idéal libre, mobile et insaisissable. La femme échappe toujours, non par cruauté, mais par nature. Elle incarne la modernité, le mouvement, l'énergie. La souffrance du poète n'est donc pas seulement un thème amoureux, c'est la condition même du lyrisme d'Apollinaire fondé sur le manque, la fuite et la mémoire. Toujours dans la même dynamique de l'évocation du voyage chez le poète, il signe une rupture entre deux époques. Il traduit l'omniprésence du passé en ressassant les souvenirs. Pour cela il emploie la métaphore du navire pour évoquer sa mémoire :

« Mon beau navire o ma mémoire
Avons-nous assez divagué
Dans une onde mauvaise à boire
Avons-nous assez divagué » (Apollinaire, 1913, p17)

On retrouve l'idée d'adéquation entre le bateau exprimant les changements subis et la vie :

« Je trempe une fois encore mes mains dans l'Océan
Voici le paquebot et ma renouvelée » (Apollinaire, 1913, p17)
Le voyage devient alors une métaphore de l'existence. Il écrit dans « L'émigrant de Landor Road » :

« Mon bateau partira demain pour l'Amérique
Et je ne reviendrai jamais » (Apollinaire, 1913, p 9)
Avec l'argent gagné dans les prairies lyriques
Guider mon ombre aveugle en ces rues que j'aimais »
(Apollinaire, 1913, p 85)

Le second vers crée une rupture dans l'enchaînement des alexandrins mettant en valeur le caractère irrémédiable du départ. Les deux verbes du mouvement au futur symbolisent ce voyage sans retour tout à fait dans la lignée des images de l'existence qui se déroule sans retour en arrière possible comme le montre symboliquement le choix du point de vue. La ville reste incontestablement un lieu de prédilection des poètes modernes en général, et en particulier pour Apollinaire. De Baudelaire à Apollinaire, la ville, en tous cas, semble se présenter comme une source intarissable de l'esthétique moderne dans le langage poétique de ceux-ci. L'urbanisation comme partout provoque le déplacement des hommes. De nouvelles villes et de nouveaux quartiers se créent. Dans le cadre urbain et moderne, la temporalité n'est plus linéaire mais plutôt mouvante à l'image du monde moderne

3.2 La temporalité divinisée

Dans le but de sacrifier ou du moins de rapprocher les machines de Dieu, le poète mélange le lexique de la vie industrielle à celui de la religion. Dans cet échange, langagier, la temporalité ici échappe aux mortels pour devenir atemporelle dans le registre divin, puisque Dieu échappe à l'espace et le temps. Le poète se fait l'écho sensible et enthousiaste de la construction du monde de demain comme une source de poésie à venir en criant une ode au monde moderne. Ensuite, le poète compare les aviateurs au Christ :

« C'est Dieu qui meurt le vendredi et ressuscite le dimanche
C'est le Christ qui monte au ciel mieux que les aviateurs
Il détient le record du monde pour la hauteur » »
(Apollinaire, 1913, p8)

Il faut comprendre ici que le poète joue ici sur le contraste entre le sacré et le moderne. En même temps, il met en compétition les nouvelles inventions comme l'avion et le christ dans la dynamique occupation du ciel. A partir de cet instant, le poète attribue à l'homme cette image d'ascension divine, de triomphe spirituel. Autrement dit il proclame son ascension parfaite et éternelle. De ce fait, le temporel devient atemporel puisque l'éternité n'a pas de fin et les aviateurs luttent le ciel avec le Christ. Les aviateurs incarnent aussi la toute nouvelle conquête du ciel, le progrès technique qui fascine l'époque. En disant que christ monte mieux, le poète ironise même la prouesse la plus audacieuse de l'homme qui reste inférieure à la transcendance religieuse. C'est aussi une façon de rappeler sans doute que, malgré la modernité, les vieux mythes et la foi conservent une puissance symbolique qui dépasse la simple mécanique. Le poète oppose le sacré intemporel à la modernité éphémère, soulignant la persistance du spirituel dans le monde.

Apollinaire se positionne en « dieu » de la modernité, mais pas au sens religieux. Il joue le rôle du créateur qui définit le réel. Le poète s'érige en figure omnisciente qui mélange les époques, les langues, et les images comme un dieu qui façonne un univers à la fois fragmenté et unifié. Dans les mythes, il s'inspire des dieux soleil, de la mer, pour se projeter lui-même comme un avatar du divin. Il emprunte également les attributs de prométhée (le feu) pour souligner son ambition de dépasser les limites humaines mais contrairement aux dieux classiques, il reste profondément humain. Apollinaire se voit comme un poète créateur qui à

l'image des mythes façonne le monde à travers le verbe tout en restant ancré dans sa chair et le temps.

Conclusion

Au terme de cette étude, nous pouvons dire que Apollinaire brise le fil chronologique traditionnel de la temporalité. La portée de ce travail s'inscrit résolument dans le renouvellement du langage poétique chez Apollinaire dans une période d'industrialisation et d'innovation technologique. La temporalité pendant cette période est dynamique dans le milieu urbain moderne. La vie du citoyen est à l'épreuve de la vitesse de la lumière, de l'automobile, du train, du téléphone. La vitesse du quotidien du citadin est poétisée et cela relève d'une esthétique du siècle nouveau que prône Apollinaire. A cet effet, l'espace urbain présente un cadre de redynamisation du langage poétique qui rompt avec la tradition poétique. Dans « Le pont Mirabeau », l'architecture du pont représente la notion de la modernité alors que l'eau qui coule sous le pont ramène à la fuite du temps. Ensuite, le poète fait cohabiter le temps ancien, c'est-à-dire, le passé et le futur qui représente le moderne, la nouveauté. Aussi, nous avons la vitesse du monde moderne qui devient un rituel même si le poète tente par moment de diviniser le temps. Dans un style libre, sans ponctuation qui renforce l'idée d'un temps qui s'écroule en même temps qu'il se fige. C'est ce qui fait du poète un référent de la poésie moderne. L'auteur d'*Alcools* écrit des poèmes en vers libres de longueur variables avec un réalisme dans la description de la ville. Le monde moderne est présent sous ses formes les plus

matériels et trivial. Ce regard du poète sur la ville est une manière de célébrer l'espace urbain en mouvement.

Références bibliographiques

GUILLAUME Apollinaire, 1913. *Alcools*, Gallimard, Paris

GUILLAUME Apollinaire, 1969. *Lettre à Lou*, Gallimard, Paris

GUILLAUME Apollinaire, 1959. *Œuvre poétique*, Gallimard, Paris

GUILLAUME Apollinaire, 1973. *Onze mille vierges*, Jean Jaurès Pauvert, Paris

BAUDELAIRE Charles, 2013. *Le spleen de Paris*, Folio

BAUDELAIRE Charles, 1857. *Les fleurs du mal*, Alençon

BARTHES Roland, 1977. *Poétique du récit*, Seuil, Paris

DUCHET Claude, 1979. *Sociocritique*, Nathan, Paris

LITRE Emile, 1956. *Dictionnaire de la langue française*, Jean Jacques Pauvert éditeurs, Paris

MAIAKOVSKI, 2004. *Anthologie*, traduit du russe par Claude Frioux, Textuel, coll, « L'œil du poète », Paris

WHITE Kenneth, 1995. *Le poète cosmographe*, Presses Universitaire, Bordeaux

**LA MERONYMIE ET DESIGNATION REFERENTIELLE
DANS LES TEXTES NARRATIFS : CAS DE LES
SOLEILS DES INDEPENDANCES DE AHMADOU
KOUROUMA ET LA GREVE DES BATTU DE AMINATA
SOW FALL**

YEO YOH ASSETOU

Université Alassane Ouattara
assetouyeo99@gmail.com

Résumé

Cette étude vise à étudier la partie et le tout d'un élément quelconque d'où la notion de partitif / synecdoque et plus étendue de méronymie. Notre attention s'est portée sur la méronymie et la désignation référentielle. La démarche consiste à recueillir un jeu de couples de méronymes issue de désignation référentielle calculée à partir d'un corpus. Une annotation sémantique des mots qui entrent dans ces couples de méronymes montre la prise en compte de la nature sémantique des mots composants les couples de méronymes qui permet de mettre au jour des inégalités au niveau du repérage de la relation par la méthode d'analyse distributionnelle.

Mots clés : *synecdoque, partitif, méronymie, désignation référentielle, partie /tout, distributionnelle, analyse sémantique*

Abstract

This study aims to examine the part and the whole of any given element, hence the notion of partitive / synecdoche and, more broadly, meronymy. Our attention was focudes on meronymy and

referential designation. The approach consists of collecting a set of meronym pairs derived from referential designation calculated from a corpus. A semantic annotation of the words that up these meronym pairs demonstrates that the semantic nature of the words composing the meronym pairs is taken into account, revealing inequalities in the identification of the relationship using the distributional analysis method.

Keywords: *synecdoche, partitive, meronymy, referential designation, distributional, semantic analysis, part-whole.*

Introduction

La méronymie (du grec.meros « partie » et onoma « nom », en anglais merology) est une relation sémantique entre lexèmes qui désignent des références se trouvant dans la relation partie-tout. La méronymie est une relation sémantique entre une partie et un tout. Elle s'intéresse à la structure de l'entité elle-même (une feuille fait partie d'un arbre). Elle est également une relation qui a été étudiée par une longue succession de philosophes et de logiciens, depuis l'Antiquité (Platon, Aristote et Boece) jusqu'à Brentano et lesniewski dans l'époque moderne (Varzi 2019) et qui a commencé à intéresser la sémantique linguistique seulement récemment. La méronymie a les définitions suivantes : B possède A. A est une partie de B. (Saint-Dizier2024) Ou A symbolise le méronyme et b- l'holonyme.

Michelle LECOLLE, dans ses réflexions dans « **Noms collectifs et méronymie** »¹, effleure la question des noms partitifs. Dans son développement, elle cite quelques « noms désignant la partie ». Elle fait également un clin d'œil aux verbes de dispersion, et aux verbes de soustraction qui ont une valeur partitive. La désignation référentielle fait référence à l'action de pointer vers un élément du monde réel, c'est-à-dire un référent à l'aide de mots ou expressions qui le désignent. Notre étude se fera sur la méronymie et la désignation référentielle dans les textes narratifs : le cas de *Les Soleils des Indépendances* de Ahmadou Kourouma et de *La Grève des Battu* de Aminata Sow Fall. D'où les interrogations suivantes : Qu'est-ce que la méronymie ? Qu'entend-t-on par désignation référentielle ? Quelle est la relation entre la méronymie et la désignation référentielle dans les textes narratifs ? Quels types d'informations les distributionnelles apportent elles à la tâche sémantique que l'on veut réaliser. L'étude de la méronymie (relation partie-tout) mobilise principalement trois cadres théoriques majeurs :

- La grammaire cognitive : elle analyse la méronymie comme une structure conceptuelle ou les parties et le tout sont organisées selon notre perception du monde. Elle s'intéresse à la manière dont l'esprit humain catégorise les objets complexes.

¹ Michelle Lecolle. « Noms collectifs et méronymie » in *Cahiers de Grammaire*, Equipe de Recherche en Syntaxe et Sémantique (ERSS), 1998, pp.41-65.

- La grammaire générative : Ce cadre adopte une conception méronymique de la structure des unités grammaticales, considérant les syntagmes comme des parties de la phrase et les composants comme des parties de la structure sémantique.
- La grammaire applicative et cognitive : ce modèle synthétise plusieurs courants pour formaliser les relations sémantiques complexes, dont la méronymie, à travers des opérations de construction du sens.

Sur le plan descriptif, les études sur la méronymie convoquent également :

-La sémantique lexicale : pour définir les relations entre termes (ex doigt-main) via des tests linguistiques comme X est partie de Y.

-La morphologie lexicale : pour étudier la formation des mots désignant des parties ou des ensembles.

-La syntaxe des partitifs : pour analyser les constructions grammaticales exprimant une part d'un tout (ex l'usage des partitifs).

- et la grammaire de la phrase (pour les marqueurs de possession ou de composition). Elle classe les relations entre composants et objets entiers (ex : roue-voiture).

Dans cet article, nous nous focaliserons sur la méronymie dans tous ces contextes à savoir les avis des grammairiens, des linguistes, des mathématiciens et des rhétoriciens, puis nous aborderons la désignation référentielle de la méronymie qui se base sur la reprise par hyponyme, la reprise par méronyme et par holonyme. La

relation de méronymie est intéressante à plusieurs titres :
Elle établit le rapport entre deux termes.

Chapitre I Aperçu général sur la Méronymie

I- Etymologie

1-La notion de méronymie

L'étude de la méronymie nous conduit à celle du partitif qui désigne également la partie d'une entité, d'une chose ou d'un ensemble. Plusieurs mots en français, tirent leur origine d'autres langues. Ainsi, l'étymologie du terme "**partitif**" nous est donné du latin « *partitis* » participe passé du verbe "*partire*" qui se traduit par "**partager**" en français. « *partitis* »², selon le dictionnaire étymologique de la langue française, signifie « *partie* ». Ainsi, la méronymie qui est aussi le partitif renvoie à une idée de partage, de séparation, de division en différentes catégories ou parts ou fragments plus ou moins équitables.

(1) Les morceaux de ce cœur tout plein de générosité.
(GB p79)

Dans cet extrait, l'on peut observer un partitif à travers « les morceaux de ce cœur ». Le cœur, siège de tous les sentiments a été séparé, divisé, fragmenté, brisé en plusieurs morceaux ; lesquels nous sont présentés.

² Emile LITTRÉ, *Dictionnaire Etymologique de la langue française*, Paris,

La méronymie indique qu'il ne s'agit pas du « tout » mais seulement d'une « partie » d'un ensemble considéré. Autrement exprimé, la méronymie est un terme ou une expression qui permet d'opérer une sélection dans une masse pour pouvoir placer cet élément ainsi sélectionné, au centre d'une conversation ou en faire le thème principal d'un discours. Devant un ensemble considéré comme une masse ne pouvant globalement être appréhendée ou saisie dans son entièreté, le partitif donne la possibilité de le "**partager**" en plusieurs portions et d'en prélever une partie qui devient, de ce fait, représentatif ou caractéristique de l'ensemble.

(2) Il ne lui fallait que trois camionnées de sable pour achever le bâtiment. (LSI p113)

Dans cette phrase, l'entité sable est considérée comme une masse impossible à cerner entièrement, elle a été partagée en plusieurs camionnées dont on prélève trois. Les « trois camionnées de sable » constituent une partie de l'entité sable. Le syntagme « trois camionnées » a une valeur méronymique et est un méronyme de sable.

Les grammairiens, les linguistes, les mathématiciens et les rhétoriciens partagent cette conception du partitif en tant que méronyme.

1-1 La méronymie selon les grammairiens

Selon Georges YOUNES, grammairien, le méronyme est assimilable au partitif qui « se dit des mots qui désignent une partie d'un tout »³

René GIORGIN grammairien conçoit le partitif comme un méronyme qui décrit « la partie qui désigne un ensemble donné mais de manière abstraite ou concrète »⁴. En d'autres termes, la partie exprimée ne désigne pas la totalité mais juste une portion prise dans la matière, dans le lot. Il peut s'agir de choses abstraites ou concrètes.

(3) La tradition ne lui avait laissé aucun héritage. Pas même un lopin, de quoi cultiver sa survie. (LSI p102)

Dans cet exemple, le syntagme nominal « un lopin » est sous-entendu un lopin de terre. Il fait référence, de manière concrète, à une partie de la terre, et non, la terre toute entière. Nous avons dans ce syntagme un méronyme de la réalité « terre ».

1-1-1 Les adjectifs en tant que méronymes

Les adjectifs sont une catégorie grammaticale. Ils sont présents dans l'œuvre. Ils présentent ici une partie d'un groupe ou du peuple Malinké

³ Georges YOUNES., *Dictionnaire Grammaticale*, Belgique, Les Nouvelles Editions marabout, 1985, p.328.

⁴ René GIORGIN, *Guide de langue française*, Paris, Editions André Bonne, 1952, p.209.

(4) Tout le village avait été prévenu. **Certains** étaient partis à l'aube, **les autres** s'enfuirent par la vieille route, **les derniers** s'adossèrent aux ténèbres de la nuit pour échapper aux assaillants. (GB p 97)

Les syntagmes « les premiers », « les autres » et « les derniers » sont des méronymes représentants, chacun, une partie de la population qui dut s'enfuir par vagues successives.

1-1-2 Les verbes en tant que méronymes

Le verbe est une catégorie grammaticale qui dit ce que fait une personne, un animal ou une chose. Il décrit une action.

(5) Dans les yeux de Salimata éclatèrent le viol, le sang et Tiécoura, et sa poitrine se gonfla de la colère de la vengeance. (L. S. I. p.77)

Dans le sens étymologique du verbe "éclatèrent", est inscrit la notion de séparation. On en déduit que c'est un verbe partitif naturel. C'est un verbe du premier groupe. Son infinitif est "éclater". Il est conjugué, ici, au passé simple de l'indicatif, à la troisième personne du pluriel. Son sujet est : « le viol, le sang et Tiécoura ». En principe, lorsqu'il y a éclatement ou explosion, on observe des débris ou des éclats qui se répandent dans presque tous les sens. Dans le cas de cet extrait, les éclats sont « le viol », « le sang » et « Tiécoura ». Ces éléments représentent les souvenirs des atrocités qu'a vécues Salimata. Dans le contexte présent, c'est par les yeux que ces éclats se sont échappés. Ces

éléments sont des méronymes, des atrocités vécues par Salimata.

1-2- La méronymie selon les mathématiciens

La méronymie peut s'étendre à d'autres disciplines scientifiques comme les mathématiques. Les mathématiques sont couramment perçues comme science de la quantité et de l'ordre s'exprimant par les nombres. Il n'est pas étonnant que dans certaines langues, la méronymie s'exprime en nombre.

1-2-1 La méronymie et le nombre

La méronymie appartient de plein droit au paradigme quantitatif dont le nombre arithmétique n'est qu'une des composantes.

1- 2-1-1 Les numéraux cardinaux en tant que méronymes

Les nombres numéraux cardinaux sont des nombres entiers naturels dont l'ensemble est noté en mathématique et se lit "grand N". L'ensemble est un ensemble infini d'éléments. Les cardinaux tiennent du fait que chaque nombre (1 ; 2 ; 3 ; 4 ; ...101..... 1000 ; n) est un élément ou une partie unique du grand ensemble.

(6) Entre les **deux**, la petite case des cabrins qui contenait pour tout et tout : **trois** bouquetins, **deux** chèvres et **un** chevreau faméliques et puants destinés à être égorgés aux fétiches de Balla. En fait, d'humains, peu de bras travailleurs. **Quatre** hommes dont **deux** vieillards, **neuf** femmes dont **sept** vieillottes refusant de mourir. **Deux**

cultivateurs ! Jamais **deux** laboureurs n'ont eu assez de reins pour remplir **quatorze** mangeurs, hivernage et harmattan ! Et les impôts, les cotisations du parti unique et toutes les autres contributions monétaire et bâtardes de l'indépendance, d'où les tirer ? En réalité Fama ne tenait pas sur du réel, du solide, du définitif... (L. S. I. p.107)

Cet extrait contient plusieurs occurrences de nombres cardinaux. La méronymie avec les nombres cardinaux s'opère toujours sur des noms comptables. Fama, après une longue période d'absence retourne dans sa propriété (Togobala) où il fait l'amer constat de sa misère. Dans la première phrase, nous avons « trois bouquetins, deux chèvres et un chevreau ». Les cardinaux renseignent, avec précision, sur la quantité de bouquetin, de chèvre et de chevreau que Fama a en sa possession. Il y a décroissance progressive des cardinaux qui tendent vers zéro. En tant que déterminants, les cardinaux peuvent être méronyme.

1-2-1-2 Les numéraux ordinaux en tant que méronymes

Les nombres numéraux ordinaux sont dérivés des cardinaux. On écrit le nombre auquel on adjoint le suffixe "ième" pour former l'ordinal correspondant sauf pour "premier" qui est l'ordinal du cardinal "un". Chaque ordinal correspond, ainsi, à une position précise et unique dans le rangement. C'est cette précision et cette unicité qui donne aux ordinaux leur valeur méronymique.

(7) Fama s'excusa. Le plus ancien de la cérémonie excusa tous les musulmans pour Fama. C'était Fama qui avait raison, trancha-t-il. (...)L'ombre du décédé allait transmettre aux

mânes que sous les soleils des indépendances, les Malinkés honnissaient et même giflait leur prince. Mânes des aïeux ! Mânes de Moriba, fondateur de la dynastie ! il était temps, vraiment temps de s'apitoyer sur le sort du dernier et légitime Doumbouya ! (L S I, pp.16-17)

Dans un rangement, l'élément qui clôt l'ordre est aussi appelé dernier. Alors qu'en disant "dernier", cela signifie qu'il n'y a plus rien dans la suite. Parlant de Fama, il est dit qu'il est le « dernier et légitime Doumbouya ». Cela signifie que c'est Fama qui clôt la dynastie des Doumbouya. D'après ce qui précède, les nombres cardinaux et les ordinaux sont des méronymes. Si dans certaines langues le partitif s'exprime en nombre, et que le méronyme en fait de même, c'est, sûrement, en raison de cette propriété des nombres.

1-3 -La méronymie selon les linguistes

En linguistique, le partitif qui est assimilable à la méronymie est le cas grammatical qui exprime la partie d'un tout. Selon le linguiste Dominique MAINGUENEAU, le partitif, c'est ce qui « *prélève une quantité indéterminée d'une notion non-discrète (ou non-comptable)* »⁵.

(8) À peine étaient-ils installés qu'on leur présenta de l'eau qu'ils burent à long trait. (LSI p123)

Ici, la méronymie se situe au niveau du syntagme nominal « de l'eau ». L'eau qui a été présentée aux visiteurs n'est qu'une partie du grand amas d'eau que renferme le monde entier. L'amas d'eau étant une notion non-comptable,

⁵ Dominique MAINGUENEAU, *La syntaxe du français*, Paris, Hachette Supérieur, Cedex 15, 1994, 1999, p.65

le déterminant partitif « de l' » a permis de prélever une petite quantité indéterminée pour en faire l'objet de la conversation.

1-3-1 Les démonstratifs en tant que méronymes

Les démonstratifs sont des entités grammaticales qui servent à montrer et à indiquer quelque chose. Sur la base de ces deux définitions, on voit que les démonstratifs opèrent une séparation pour porter en lumière un ou plusieurs éléments au sein d'un groupe plus importants. L'énonciateur, à travers l'ostension, détourne l'attention ou le regard de son interlocuteur des autres éléments pour le porter sur la chose ou l'être désigné.

(9) **Ce** matin encore le journal en a parlé : **ces** mendiants, **ces** talibés, **ces** lépreux, **ces** diminués physiques, **ces** loques constituent des encombrements humains. Il faut débarrasser la ville de **ces** hommes... (L. G. B. p.05)

Cet extrait de deux phrases qui introduisent le roman, nous offre sept occurrences de déterminants démonstratifs. Le déterminant démonstratif pluriel actualise, ici, des noms concrets massifs car, il s'agit de personnes dont le nombre ne peut être déterminé. À travers les différentes occurrences du démonstratif : « ces mendiants, ces talibés, ces lépreux, ces diminués physiques, ces loques », nous avons, une énumération. D'où la valeur méronymique du démonstratif.

1-4 -La méronymie selon les rhétoriciens

En rhétorique, la méronymie est assimilable à certaines figures de style. C'est par exemple le cas de la

synecdoque, de l'hyponymie et de la méronymie.

1-4-1 La synecdoque

L'étymologie de « synecdoque » remonte au XVIII^e siècle et nous est donnée de deux langues : le latin et le grec. *Sinodoche* (1521), *synecdoche* (1690); lat. *synecdoche*, grec *sunekdokhê* « compréhension simultanée de plusieurs choses », de *sunekdekhesthai*, de *sun-*, et *ekdekhesthai* « recueillir, saisir en esprit », de *ek* « de », et *dekhesthai* « recevoir »⁶. C'est une figure de rhétorique qui consiste à prendre le plus pour le moins, la matière pour l'objet, l'espèce pour le genre, la partie pour le tout, le singulier pour le pluriel.

(10) Le SDF est quelqu'un qui n'a aucun toit. (GBp69)

Le syntagme « toit » est par nature la voûte qui couvre un édifice. C'est un élément constitutif d'un édifice. Dans cet exemple, « toit » fait référence à une maison entière et non uniquement à cette partie. L'on doit comprendre par cette phrase que :

Le SDF est quelqu'un qui n'a aucune maison où dormir. Ainsi, par la synecdoque, on peut désigner une maison entière par une de ses parties (toit).

⁶ Dictionnaire Grand Robert de la langue française, dans sa dernière édition en 6 volumes version électronique, Version 2.0, 2001.

1-4 -2 L'hyponymie

Étymologiquement, "hyponymie" est dérivé de *hyponyme*, mot d'origine grec composé de *hypo-* et *-onyme*⁷. L'hyponyme se dit d'un terme dont le sens est inclus dans le sens d'un autre. Il en résulte que l'hyponyme est la figure de rhétorique qui permet d'exprimer le rapport de subordination (inclusion unilatérale) d'un signifié à un autre. En guise d'exemple nous pouvons citer que *Cheval* est un hyponyme d'*animal*; *étalon* et *destrier* sont des hyponymes de *cheval*. Il y a inclusion unilatérale en ce sens que tout *animal* n'est pas *cheval* ou que tout *cheval* n'est pas *étalon* ; Mais que tout *étalon* est forcément *cheval*.

(11) Depuis huit heures, ce matin, Sali attendait le **taxi** qui devait le conduire au marché ; c'est finalement à dix heures que le **véhicule** s'est présenté à cause des pluies qui s'abattaient sur la ville.

Nous avons dans cet exemple, une hyponymie entre *taxi* et *véhicule*. *Taxi* est un hyponyme parce qu'il est inclus unilatéralement dans *véhicule*. Tout *taxi* est un *véhicule*. Par contre, tout *véhicule* n'est pas *taxi*. Un *taxi* est un *véhicule* à usage commercial qui sert de transport en commun des personnes.

⁷ Le Grand Robert, Dictionnaire de la langue française, dans sa dernière édition en 6 volumes version électronique, Version 2.0, 2001.

II- La méronymie

1- La méronymie

La méronymie est la construction rhétorique qui établit la « relation sémantique entre un terme A et un autre terme B, où A est partie de B »⁸ On en déduit que les méronymes sont des lexèmes dont le signifié est contenu dans le signifié du mot vedette. Autrement dit, l'objet ou la notion que désigne le mot vedette est constitué de ses méronymes. L'intégralité des méronymes d'un terme constitue son champ lexical. Pour illustrer cette définition, nous procéderons à la schématisation suivante :

⁸ <https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/meronyme/> , vu le 12 février 2019

"ARBRE" étant le mot vedette, "Racines", "Tronc" et "Feuillage" réfèrent des éléments qui en font partie intégrante. Ce sont des méronymes de "ARBRE". Tous ces éléments réunis permettent de reconstituer le signifié du mot vedette, c'est-à-dire la réalité référentielle. Ils désignent, chacun, une partie de l'arbre. C'est en cela que réside la différence entre l'hyponyme et le méronyme. Alors que l'hyponyme est une entité à part entière, une sous-catégorie, le méronyme, quant à lui, est un élément constitutif, une partie de l'entité.

De cette manière, en spécifiant la partie d'une entité, les méronymes revêtent une valeur partitive.

(12) La branche du **manguier** était si haute qu'il a fallu grimper à l'**arbre** avant de pouvoir savourer le butin. (GB p77)

Cet exemple nous permet d'analyser, à la fois, l'hyponyme et le méronyme afin d'en apprécier la différence.

Un manguier est un arbre particulier. Il a la particularité de produire un fruit appelé mangue. Cette particularité fait du manguier une sous-catégorie d'arbre dans la grande famille des arbres. De ce fait, « manguier » est un hyponyme « arbre ». En tant que arbre, le manguier peut être subdivisé en plusieurs parties qui sont ses méronymes comme la branche, la racine, le tronc, l'écorce... En désignant ainsi, « la branche » qui est une partie du manguier et non tout le manguier, il y a méronymie.

2- Les noms en tant que méronymes

Le nom est une catégorie grammaticale qui désigne une personne, une chose ou un animal en tant que méronyme, il désigne la partie de quelque chose. Le nom est une catégorie grammaticale qui sert à désigner des objets ou des êtres selon leur nature, leur espèce ou leur identité. Avec cette fonction naturelle, le nom apparaît quelques fois comme un méronyme.

(13) - Ce qui me pousse vers les mendiants ! Tu te trompes Sagar, (...) Ne sais-tu pas que tout m'éloigne d'eux ! La pauvreté n'a jamais incité les gens à mendier, car elle n'exclut ni le respect de soi, ni la dignité ! (...) Elle le dévisage : **un jet de sang** a coloré ses grands yeux fixement ouverts sur le tapis de goudron qui se déroule ; ses lèvres sont contractées et ses tempes proéminentes sillonnées de veines battent fiévreusement. (L. G. B. p.61)

Un "jet" est l'action de jeter quelque chose. C'est aussi le débit d'un liquide (comme une goutte) projeté avec force. C'est un nom partitif naturel qui présuppose l'existence d'une quantité plus importante dont une petite partie a été propulsée. Dans le cas présent, il s'agit d'un « jet de sang ». Le sang est un nom non-comptable, sur lequel, il n'est possible que de prélever une partie.

2-1 Les hyponymes

Les hyponymes sont des mots ou des noms dont le sens de l'un est inclus dans celui de l'autre. Il s'établit, ainsi,

un rapport d'inclusion unilatérale entre les deux noms. Tel que présenté, l'un devient une sous-catégorie de l'autre, créant, de ce fait, une partition sur l'autre.

(14) *Fama se commanda de continuer (...) Il évita deux taxis, tourna à droite, contourna un carré, déboucha sur le trottoir droit de l'avenue centrale... (L.S.I. p.21)*

(15) *Aujourd'hui, il a senti les secousses ; la camionnette est moins stable que la Mercedes ; à plusieurs reprises, il a dû se pencher vers l'arrière pour arranger les sachets qui menaçaient de tomber. (L. G. B. p.119)*

Ces deux exemples ci-dessus, présentent des cas d'hyponymie. Les syntagmes « taxis », « camionnette » et « Mercedes » appartiennent tous à la classe des VEHICULES. Un "taxi" est un véhicule à usage commercial qui sert de moyen de transport urbain. Une "Mercedes" est un véhicule de marque Mercedes. C'est un véhicule de luxe à usage personnel. Quant à la "camionnette" c'est un véhicule pouvant servir, à la fois, un usage personnel et un usage commercial. Elle est plus appropriée à transporter de lourdes charges. Dans le contexte présent, elle est d'usage personnel.

Le rapport d'inclusion unilatéral se définit ainsi :

- tous les « taxis » sont forcément des véhicules mais, tous les véhicules ne sont pas forcément des taxis,
- Toutes les « Mercedes » sont forcément des véhicules, mais tous les véhicules ne sont pas forcément des Mercedes,

- Toutes les « camionnettes » sont forcément des véhicules mais, tous les véhicules ne sont pas forcément des camionnettes.

L'on constate que la classe "VEHICULE" est subdivisée en au moins quatre sous-catégories :

1. Sous-catégorie des taxis
2. Sous-catégorie des Mercedes
3. Sous-catégorie des camionnettes
4. Sous-catégorie des autres.

Schéma 1 : schéma matérialisant la sous catégorisation

Dans le premier cadre, sur ce schéma, la classe des véhicules est unie en un bloc compact. Il est impossible de distinguer une quelconque stratification. Par contre, sur le second cadre, lorsque, pour le besoin de la communication,

les sous-catégories sont énoncées, alors apparaît la compartimentation. Cette subdivision de la grande classe "véhicule" relève de la méronymie et confère à l'hyponymie la valeur de méronymique. Il en est le cas pour le cas suivant.

2-2 L'hyponymie sous la forme de boisson, de véhicule et de catégorisation des Hommes

L'hyponymie se présente dans ces exemples sous des sous éléments qui sont la boisson, les véhicules et la catégorisation des Hommes.

(16) - *Monsieur, voulez-vous que j'aille vous chercher à boire dans la boutique du Maure ?*

- *Oui, ça oui, tiens ! prends-moi n'importe quoi, coca, judor ou autre.*

Quelques instants et Koulé est revenu :

- *Je vous apporte une limonade, mais elle n'est pas glacée... (L.G.B. p.120)*

Ces variétés de boisson (coca, judor, limonade) sont une sous-catégorisation de la grande classe "BOISSON". Le syntagme « ou autre » indique que la liste n'est pas exhaustive. Telles que désignées, « coca », « judor » et « limonade » sont des hyponymes de "BOISSON" car toutes les boissons ne sont pas forcément coca, judor ou limonade. Par contre, tout coca, judor ou limonade est forcément une boisson. On remarque dans cet autre exemple, une sous-classification qui confère à l'hyponymie sa valeur partitive.

Cet exemple étaye cette même idée méronymique.

(17) *Ce matin encore le journal en a parlé : ces mendiants, ces talibés, ces lépreux, ces diminués physiques, ces loques constituent des encombrements humains. Il faut débarrasser la ville de ces hommes... (L. G. B. p.05)*

Si dans les trois exemples précédents la méronymie s'opérait sur des choses (véhicule et boisson), cet extrait consacre une sous-catégorisation parmi les hommes.

Il existe un rapport de subordination unilatérale entre d'une part, « ces hommes » et d'autre part, « ces mendiants, ces talibés, ces lépreux, ces diminués physiques, ces loques ». En effet, tout ce lexique péjoratif fait référence à des « hommes » ayant en partage leurs infirmités qui les poussent à tendre la main pour pouvoir se nourrir. Ils sont ainsi identifiés par leurs défauts physiques : « ces mendiants, ces talibés, ces lépreux, ces diminués physiques, ces loques ». Chaque nom est un défaut et désigne un sous-groupe d'hommes :

- « Ces mendiants » sont tous des hommes mais tous les hommes ne sont pas des mendiants.
- « ces talibés » sont tous des hommes, mais tous les hommes ne sont pas des talibés.
- « ces lépreux » sont tous des hommes, mais tous les hommes ne sont pas des lépreux.
- « ces diminués physiques » sont tous des hommes, mais tous les hommes ne sont pas des diminués physiques.
- « ces loques » sont tous des hommes, mais tous les hommes ne sont pas des loques

À l'instar des exemples précédents, il s'établit, ici, une méronymie dans la classe

"HOMME" (hyperonyme) pour créer des sous-classes. Il s'en suit, que l'hyponymie, du fait du rapport de subordination unilatérale revêt une valeur méronymique.

Le fait de caractériser ces individus, ces hommes par leurs défauts et de les séparer du reste de la population est un cas de marginalisation ou de stigmatisation.

Ici, « ces mendiants, ces talibés, ces lépreux, ces diminués physiques, ces loques » sont maltraités à cause de leurs infirmités. Il s'agit d'un fait méronymique.

À la suite des méronymes qui englobent les adjectifs, les verbes, les nombres, les démonstratifs, la synecdoque et les hyponymes, il y a une autre catégorie de noms appelés désignation référentielle. Dans leur fonctionnement, ces noms désignent l'objet dans le monde réel ou l'objet a son référent.

Chapitre II- La désignation référentielle

I-Définition

La désignation référentielle fait référence à l'action de pointer vers un élément du monde réel, c'est-à-dire un référent, à l'aide de mots ou d'expressions qui le désignent. Le terme peut aussi s'entendre comme l'ensemble des informations ou des règles utilisées pour se référer à quelque chose, comme dans le cas d'un référentiel physique

ou d'un référentiel de certification. En linguistique, la fonction référentielle du langage, c'est la fonction du langage qui vise à transmettre une information objective sur le monde ou à décrire une situation. Elle utilise la troisième personne pour parler d'un sujet ou d'un objet. La désignation quant à elle est l'utilisation d'une expression pour se référer à un élément spécifique de l'expérience ou de la réalité, sans nécessairement avoir besoin d'une définition lexicale permanente (par exemple, cette personne assise là-bas). Le référent, est l'objet ou la personne réelle à laquelle une expression renvoie.

I-1 Les points clés de l'étude sur la désignation référentielle

Ces points tournent autour de cinq axes qui sont : la fonction référentielle, l'expression référentielle, la dénomination et la désignation, la théorie référentielle, et les déictiques et les démonstratifs. Ces points seront étudiés dans cette partie de notre travail.

(18) *Les gens étaient fatigués, ils avaient les nez pleins de toutes les exhibitions de tous les palabres ni noirs ni blancs de Fama à l'occasion de toutes les réunions(...) on fronçait les visages et on se parlait avec de grands gestes(...) les jambes se pliaient et se repliaient, les mains allant des hanches aux barbes, des barbes aux poches ; il ne pouvait pas remarquer la colère contrefaire et pervertir les visages,... Il tenait le palabre. C'est à cet instant que fusa de l'assemblée l'injonction : - Assois tes fesses et ferme la bouche ! Nos oreilles sont fatiguées d'entendre tes paroles !*

C'était un court et rond comme une souche, cou, bras poings et épaules de lutteur, visage dur de pierre, qui avait crié, s'excitait comme un grillon affolé et se hissait sur la pointe des pieds pour égaler Fama en hauteur. (L.S.I. p.15)

Cet extrait montre un foisonnement de mots qui sont des désignations des parties du corps humain (holonyme). En effet, le corps de l'homme est constitué de plusieurs parties dont « le nez », « le visage », « les jambes », « les mains », la hanche », « le menton » qui porte la barbe, « les fesses », « la bouche », « les oreilles »... Tous ces lexèmes réfèrent, chacun, un élément spécifique du corps de l'homme. Chaque partie ayant une fonction propre, l'auteur, en mettant ainsi en exergue un élément par le discours, procède à une méronymie du corps humain. Il morcèle tout le corps. D'où la valeur partitive des méronymes. L'auteur aurait pu écrire :

Assois-toi et tais-toi ! Nous sommes fatiguées de t'entendre !

Cela n'aurait pas grevé le sens de la phrase. L'on aurait compris qu'il s'agit du personnage dans sa globalité (tout le corps). Il est difficile, en effet, voire impossible de n'assoir que les « fesses » et de rester soi-même debout ou dans une autre position qu'assise. Mais cela n'aurait pas rendu compte de toute l'émotion qu'il souhaite véhiculer. C'est pourquoi, en écrivant tel qu'il le fait :

Assois tes **fesses** et ferme la **bouche** ! Nos **oreilles** sont fatiguées d'entendre tes **paroles** !

L'auteur fait un zoom sur chaque partie du corps signifiée pour amplifier et donner de l'effet à ses propos. Par la

désignation du « nez », il fait un gros plan sur cet organe de la respiration pour montrer que l'assistance étouffe et manque d'air pour respirer, tant est que Fama est envahissant et ennuyeux. L'ennui qu'il cause parcourt et traverse tout le corps en décrivant un circuit à double sens où la barbe est le point culminant comme le présente le champ lexical suivant :

L'ennui monte « des jambes », parcourt tout le corps jusqu'à « la barbe » (la tête) et redescend dans jusque dans « les poches » (jambes).

C'est donc à dessein que l'auteur nomme chaque partie qui représente de ce fait chaque étape du circuit de l'ennui que cause Fama. Ce qui a pour effet d'allonger le trajet de l'ennui et d'ainsi, intensifier la gêne qui est ressentie par tout le monde. Il en est de même lorsqu'il écrit « fesses ». L'auteur fait un zoom sur cette partie spécifique du corps pour indiquer que l'assistance en a plein la vue. L'abondance des propos de Fama est mise en relief par « la bouche ». Il

s'en suit le gros plan que l'auteur fait sur les « oreilles ». Il y a personnification des « oreilles » auxquelles l'auteur confère la faculté de se fatiguer. Cette personnification amplifie l'intensité de la fatigue ressentie par l'assistance.

En les considérant individuellement, ces méronymes constituent des détails qui ne passent pas inaperçus pour le locuteur. Il ne voit pas que le corps qui bouge, mais il fait attention à chaque mouvement de chaque partie du corps. Un coup d'œil lui suffit pour cerner les choses et de remarquer les détails sur le corps du protagoniste de Fama. Il faut noter que l'individualité ou le refus du global relève de la méronymie.

(19) *Mour Ndiaye exulte. Il sent tout le parti qu'il peut tirer de la réussite de cette opération. Il a circulé dans le quartier administratif, jeté un coup d'œil aux coins des rues, sur les trottoirs, devant les établissements publics, et il n'a aperçu aucun mendiant. (L. G. B. p.24)*

Par définition, le méronyme désigne la partie d'une chose par opposition à la totalité. Dans cet extrait, nous voyons Mour Ndiaye, en tant que « Directeur du service de la salubrité publique » circuler « dans le quartier administratif » pour s'assurer que ses ordres sont bien exécutés. Visiblement, il est satisfait. En parcourant le quartier, il inspecte les différents points stratégiques des mendiants : « coins des rues », « les trottoirs », « devant les établissements publics ». Ces différents endroits désignent, chacun, des composantes du quartier administratif.

Chaque mot désigne une subdivision spécifique et non tout le quartier administratif. En nommant de la sorte chaque portion du quartier administratif, l'auteur met l'accent sur l'efficacité du travail accompli par Mour et son service. Ces détails amplifient la satisfaction et la joie du Directeur. Cela n'aurait eu la même valeur s'il avait écrit simplement :

Il a circulé dans le quartier administratif et il n'a aperçu aucun mendiant

L'inspection aurait été alors laconique, brève et n'aurait pas rendu toute la valeur du travail de Kéba mais, jeté un doute sur sa compétence et sa crédibilité. On peut affirmer que c'est à dessein que l'auteur utilise cette tournure méronymique pour exprimer toute la profondeur de sa pensée et permettre au lecteur d'apprécier à quel point le quartier administratif a été nettoyé

(20) *La justice était recluse dans une vaste villa entourée d'un jardin : juges, greffiers, dactylos y travaillaient et y vivaient sous la garde de tirailleurs. Assiettes, tasses de café, serviettes et chaussures traînaient jusque dans les escaliers, et du bureau (l'ancien salon de la villa) l'on remarquait dans les chambres les lits défaits, du linge mouillé pendu, des pantalons, chemises, caleçons accumulés ici et là sur des cordes. (L. S. I. p.161)*

Cet extrait est un descriptif de l'intérieur du bâtiment qui fait office de justice. Chaque détail est un élément constitutif de la justice. « Les juges », « les greffiers », « les dactylos » et « les tirailleurs » sont les habitants et le personnel de la justice. « Les escaliers », « le bureau », « les chambres » dont « les lits » sont défaits et « ici et là »

représentent des compartiments du bâtiment. Les ustensiles (assiettes et tasses de café) les vêtements (serviettes, chaussures, pantalons, chemises et caleçons) et « les cordes » font partir du décor. Ce sont tous des méronymes car ils réfèrent des éléments spécifiques et non tout le bâtiment.

À travers l'état d'âme de Fama et la tournure méronymique, l'auteur donne au lecteur d'apprécier l'état de délabrement et du décor qui règne dans un bâtiment administratif de haute importance.

1- 2 La désignation référentielle par la reprise au niveau microstru,cturel

Selon Martin RIEGEL, le texte se définit « comme un ensemble organisé de phrases »⁹. Les phrases s'enchaînent, s'entrelacent, s'imbriquent les unes dans les autres au moyen de l'anaphore pour donner un ensemble cohérent qui s'étire jusqu'à la fin de l'intrigue.

1-2 1 Reprise par hyponymie

On parle d'hyponyme par opposition à l'hyperonyme. L'hyperonyme est un métaterme sous lequel on peut regrouper plusieurs autres qui en constituent des sous-classes ou des détails. L'anaphore par hyponymes consiste de ce fait à reprendre le métaterme par des termes qui en sont des éléments sériels.

(21) Le pays couvait une insurrection. Et nuit et jour Fama courait de palabre en palabre Les bruits les plus

⁹ Martin RIEGEL et al, *Grammaire méthodique du français*, Paris, PUF, Juillet 2006, P 646.

*invraisemblables et les plus contradictoires se chuchotaient d'oreille à oreille. On parlait de **complots**, de **grèves**, d'**assassinats politiques**. Fama exultait. Il rendait visite à ses anciens amis politiques, ses compagnons de l'époque anticolonialiste. Ceux-ci ne dissimulaient plus leurs soucis, ils avaient tous peur. Fama aimait les entendre dire que **tout** pouvait tomber sur le pays d'un instant à l'autre : **les incendies**, **le désordre**, **la famine** et **la mort**. Et au fond Fama souhaitait tout cela à la fois.*

(L.S.I., p.154)

Chacun des mots dans ces groupes de mots « complots, de grèves, d'assassinats politiques » et « les incendies, le désordre, la famine et la mort » est un hyponyme, respectivement, de « bruits » et de « tout ».

Par ailleurs, en considérant l'analyse morphologique des termes, on peut remarquer un mouvement de repli-étirement (mouvement à deux temps) qui permet au texte d'avancer à la manière de la chenille en marche. L'hyperonyme qui est un seul syntagme s'étire à travers les hyponymes.

Bruits, complots, de grèves, d'assassinats politiques

Tout les incendies, le désordre, la famine et la mort

cela

Schéma 2 : Continuité thématique par reprise hyponymique

Sur ce schéma, les cercles représentent le mouvement de repli (premier temps) incarné par un syntagme court et les traits symbolisent le mouvement d'étirement (second temps) incarné par la série d'hyponymes. En associant ces différents mouvements, on obtient une succession de mouvements de repli-étirement qui assure la progression du texte. La flèche indique le sens de la progression ou le cours de la pensée. Le tout est lié ensemble parce qu'en réalité, il n'y a pas discontinuité entre les séquences.

(22) A toutes ses tentatives d'engager la conversation, Mour a répondu brièvement.

- Monsieur, voulez-vous que j'aille vous chercher à boire dans la boutique du Maure ?

- Oui, ça oui, tiens ! Prends-moi n'importe quoi, coca, judor ou autre, Quelques instants et Koulé est revenu :

- Je vous apporte une limonade, mais elle n'est pas glacée ; il dit que la glace n'est pas encore arrivée... (L.G.B., p120)

Dans cette conversation de Koulé avec son patron, l'expression « à boire » représente le grand ensemble des boissons rafraichissantes dont « coca », « judor » et « limonade » sont des hyponymes. Ajoutons qu'ici, le contenu sémantique de « autre » se définit dans le contexte comme une boisson de la même nature sans précision de marque. Par leur occurrence, ces derniers précisent la nature de la boisson, les préférences de Mour et ce qu'il a pu obtenir finalement comme boisson. L'apport de ces informations nouvelles, de phrase en phrase favorise le déroulement de l'intrigue. Tout comme dans le premier exemple, nous pouvons remarquer ici, le mouvement de repli-étirement à travers les termes :

À travers les reprises, le texte se replie puis s'étire pour avancer à l'image de la chenille qui marche.

En plus des hyponymes, il y a les cas de reprise par méronymes.

1 -3 Reprise par méronyme

Les méronymes, presque comme les hyponymes, sont les parties constitutives d'un métaterme appelé holonymes. De ce point de vue, les méronymes constituent des détails de l'élément référentiel de l'holonyme.

(23) *La chaleur diffuse était là, partout ; et dans les aisselles, les aines et le cou sourdaient mille picotements. L'on respirait avec des efforts et entendait le souffle, sentait ses côtes, son ventre et ses narines battre ; l'on apercevait des oreilles se tendre, des yeux s'écarter et l'on se sentait réduit et surtout impuissant contre tout ce qui entourait. Les lèvres étaient sèches (Fama avait trop parlé) et la soif coulait sur la langue qu'elle brûlait, et embarrassait la gorge qu'elle chatouillait. (L.S.I., p165)*

Fama, lors de sa comparution, a longuement parlé. Le soleil qui s'était intensifié entre temps, se fait maintenant ressentir dans tout son corps. Tout le corps de Fama est traversé par la chaleur. Les différentes parties du corps humain qui sont énumérées dans cet extrait (**aisselle**, **aines**, **cou**, **côtes**, **ventre**, **narines**, **oreilles**, **yeux**, **lèvres**, **langue**, **gorge**) sont des méronymes qui renvoient à Fama, l'holonyme comme illustré sur le schéma suivant.

Schéma 3 : continuité thématique par reprise méronymique

Les « aisselles, aines, cou, côtes, ventre, narines, oreilles, yeux, lèvres, langue, gorge » sont des parties du corps humain en général et de Fama en particulier. Elles font partie intégrante de son être. Leur énumération, partie par partie a valeur d'amplification de l'effet de la chaleur dans tout le corps du personnage.

Du point de vue de l'analyse morphologique, on peut voir qu'ici, également, le texte s'étire au moyen des méronymes et se replie par l'holonyme. Ainsi, la succession de ce mouvement fait avancer le texte.

(24) *Félicité de partout pour avoir enfin nettoyé les rues, les marchés, les feux rouges, les devantures de magasins, les hôpitaux, les banques et les hôtels, Mour a fini par se croire l'homme providentiel à qui la nation doit rendre maintenant hommage. (LG.B., p.68)*

Le groupe de mots « **les rues, les marchés, les feux rouges, les devantures de magasins, les hôpitaux, les banques et les hôtels** » dans ce fragment de texte sont des méronymes désignant, chacun une parcelle de la ville. Les méronymes apportent la précision sur les détails et l'ampleur du travail abattu. D'autre part, l'auteur permet au texte de se déplier, de s'étirer à travers les nombreux méronymes. Ce qui assure la progression du texte.

Conclusion

La méronymie est donc une relation fondamentale pour structurer et comprendre comment les locuteurs découpent le monde en parties et en ensembles cohérents. C'est une relation populaire observée dans la sémantique lexicale.

L'étude sur la méronymie nous a permis de voir qu'elle a été analysée selon les grammairiens, les linguistes, les rhétoriciens et les mathématiciens. Quant à la désignation référentielle, elle se base sur la reprise hyponymique ou reprise méronymique ou par holonymie. Lorsqu'un mot désigne une partie d'un tout, il réalise une désignation référentielle via la relation de méronymie. La méronymie décrit la nature spécifique de la relation (partie-tout) tandis que la désignation référentielle décrit la fonction plus générale de référence à une entité. La méronymie est donc une relation sémantique paradigmatique entrée dans la sphère d'étude de la sémantique linguistique.

Bibliographie

BAYLON Christian et FABRE Paul, 1975, *Initiation à la linguistique*, Paris, Nathan, 185 pages.

GEORGIN René, 1952, *Guide de la langue française*, Paris, Editions André Bonne, 437 pages.

RIEGEL Martin, PELLAT Jean-Christophe, RIOUL René, 1994, *Grammaire méthodique du français*, Paris, PUF, 1994, 646 pages.

LITTRÉ Emile, 1962, *Dictionnaire de la littérature française*, Paris, Gallimard- Hachette, Tome 5, 2059 pages.

Marie Odile Junker(1986), « l'adjectif attribut. Martin Riegel, 1985 » in *Revue Québécoise de linguistique*, 16 (1), collection « linguistique nouvelle », Paris, PUF, pp .331-337

MAINGUENEAU Dominique, 1999, *Syntaxe du français*, Paris, Hachette, 160 pages.

LECOLLE Michelle, 1998, « Noms collectifs et méronymie »
in Cahiers de Grammaire, Equipe de recherche en Syntaxe
et Sémantique (ERSS), pp 41-65

MOUNIN Georges, 1974, *Dictionnaire de la linguistique*,
Paris, Presses Universitaires de France, 345 pages.

GIORGIN René, 1952, *Guide de langue française*, Paris,
Editions André Bonne, p209

ROBERT Paul, 1985, *Le Grand Robert, Dictionnaire
alphabétique et analogique de la langue française, 2ème
édition entièrement revue et enrichie par Alain Rey*, Paris, le
Robert, T2, 3,7 et 9, 1031pages

YOUNES Georges, 1985, *Dictionnaire grammaticale*,
Belgique, Les Nouvelles Editions marabout, 474 pages.

<https://www.> 2019, L'internaute fr/ dictionnaire/ fr/
définition/méronyme, vu le 12 février